

N° d'ordre :253/2025-C/PH

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE
HOUARI BOUMEDIENE

Thèse de Doctorat

Présentée pour l'obtention du diplôme de Docteur
Domaine : SM

Filière : Physique
Spécialité : Energétique et Mécanique des Fluides
Par

Belaid HADJ ARAB

Titre

**ETUDE DYNAMIQUE DE L'ÉCOULEMENT D'UN FLUIDE
A CONTRAINTE SEUIL DANS UNE CONTRACTION 4 :1**

Soutenue publiquement le 27/01/2025 devant le jury composé de :

M. Mohamed AKSOUH	Professeur	USTHB/FPH	Président
M. Mohamed MAHFOUD	Professeur	USTHB/FPH	Directeur de thèse
M. Karim BEKKOUR	Professeur	Univ de Strasbourg-France	Co-directeur de thèse
M. Youb Khaled BENKAHLA	Professeur	USTHB	Examineur
M. Mourad Gareche	Professeur	UMBB	Examineur
M. Nabil Allalou	Professeur	USTHB/FPH	Examineur
M. Paulo Roberto de SOUZA MENDES	Professeur	Univ de PUC-Rio/ Brésil	Invité

Année Universitaire : 2024/2025

الرقم : 253/2025-C/PH

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا

أطروحة دكتوراه

مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه

شعبة: فيزياء

التخصص: الطاقويات وميكانيك الموائع

من طرف

بلعيد حاج أعراب

العنوان

دراسة ديناميكية لتدفق سائل ذو عتبة تحمل في تضيق بنسبة 4:1

نوقشت علناً في 27/01/2025 أمام لجنة التحكيم المكونة من

رئيس	ج ه ب ع ت	أستاذ	محمد أكسوح
مشرف الأطروحة	ج ه ب ع ت	أستاذ	محمد محفوظ
مشرف مساعد على الأطروحة	جامعة ستراسبورغ، فرنسا	أستاذ	كريم بكور
ممتحن	ج ه ب ع ت	أستاذ	يوب خالد بن كحلة
ممتحن	جامعة بومرداس	أستاذ	مراد قارش
ممتحن	ج ه ب ع ت	أستاذ	نبيل علالو
مدعو	جامعة ريو دي جانيرو، البرازيل	أستاذ	باولو روبيرتو دي سوزا منديز

السنة الجامعية: 2025/2024

Dédicaces

Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance envers ma famille dans son ensemble, qui m'a soutenu de façon inébranlable tout au long de ce parcours. Un merci tout particulier à mes frères et sœurs, qui ont été mes compagnons de route constants, partageant avec moi tant de moments précieux. Du plus profond de mon cœur, je souhaite adresser mes remerciements les plus sincères à mes parents. Leur soutien indéfectible, leurs encouragements constants et leur motivation sans faille ont été les fondations sur lesquelles j'ai pu construire mon chemin. Leur amour inconditionnel et leur présence bienveillante ont été des sources d'inspiration inestimables.

Remerciements :

Ce travail de thèse a été effectué au Laboratoire de Mécanique des Fluides Théorique et Appliquée (LMFTA) de la faculté de Physique de l'Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB).

Je tiens tout d'abord à exprimer toute ma gratitude à mes encadrants de thèse, Mahfoud Mohamed et Bekkour Karim. Votre soutien infaillible et vos précieux conseils ont été les piliers de mon parcours académique. Je vous remercie sincèrement de m'avoir offert l'opportunité d'explorer ce domaine fascinant des fluides à seuil dans le cadre de ma thèse. Durant ces années de recherche, votre expertise, votre vision éclairée et votre souci du détail m'ont guidé à travers les défis et les découvertes de ce projet. Votre mentorat a été essentiel dans ma formation académique et dans le développement de mes compétences en recherche. Je suis profondément reconnaissant pour votre investissement inébranlable dans mon travail et pour avoir partagé avec moi votre passion pour la recherche. Votre guidance et votre soutien ont été d'une valeur inestimable, et je suis honoré d'avoir eu l'opportunité de travailler sous vos directions. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait pour moi.

Je tiens ensuite à exprimer ma profonde gratitude au Professeur Aksouh Mohamed d'avoir accepté de présider ma soutenance. Mes remerciements s'adressent également aux professeurs Allalou Nabil, Benkahla Youb Khaled et Gareche Mourad pour avoir accepté d'agir en tant qu'examineurs de ma thèse. Je suis pleinement conscient de l'engagement et du temps que cela exige de leur part, et je les remercie sincèrement d'avoir consacré leur précieux temps à l'examen de ce travail.

Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude au Professeur Paulo Roberto de Souza Mendes pour avoir honoré ma soutenance de thèse de sa présence. Son soutien et sa présence ont ajouté une valeur inestimable à ce moment crucial de ma vie académique.

Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance envers les membres de l'équipe Rhéologie du laboratoire LMFTA. Leur expertise technique a été d'une aide précieuse tout au long de mon parcours de recherche, et leur disponibilité inébranlable a été un soutien constant.

Enfin, je tiens à exprimer ma sincère gratitude envers toutes les personnes qui m'ont apporté leur aide, que ce soit de près ou de loin, tout au long de ce parcours. Un merci tout particulier à tous mes amis, qui ont été des compagnons de route essentiels, des piliers de soutien et des sources constantes de joie et d'inspiration.

C'est avec joie que je termine cette thèse en remerciant tous ceux avec qui j'ai eu la chance de travailler et de discuter.

A tous, merci.

Résumé :

L'écoulement de fluides viscoplastiques est souvent rencontré dans plusieurs secteurs industriels, tels que le pompage des aliments, les procédés de formatage des polymères et d'autres. La compréhension de leur comportement et de leurs écoulements dans différentes géométries est d'une importance majeure. La caractérisation rhéologique de ces fluides est complexe en raison de leurs caractéristiques intrinsèques, notamment l'effet de glissement, ainsi que des zones non déformées inertes qui se forment aux coins de la contraction lorsqu'ils s'écoulent à travers une conduite rectangulaire ayant une contraction brusque. L'objectif principal de cette étude est d'analyser, d'abord, le comportement rhéologique des solutions de Carbopol en utilisant la vélocimétrie laser à effet Doppler (LDV) comme méthode non intrusive et in-situ. En mesurant les profils de vitesse et les pertes de charge associées, l'analyse des courbes d'écoulement permettra de caractériser la rhéologie des fluides étudiés. Deux approches sont mises en œuvre. La première consiste à ajuster le profil analytique au profil expérimental obtenu par la vélocimétrie laser à effet Doppler (LDV), tandis que la deuxième implique la conversion des profils locaux de vitesse en profils locaux de taux de cisaillement, et des pertes de charge en profils locaux de contrainte de cisaillement.

L'analyse de l'écoulement de ce fluide dans le canal rectangulaire a été menée à l'aide de la LDV, en tenant compte des pertes de charge associées. Les profils de vitesse ont révélé la présence d'une zone mobile à vitesse constante, appelée 'bouchon', au centre du canal, ainsi que la formation de zones mortes inertes aux coins de la contraction. L'impact de la contraction et de l'inertie sur la structure de l'écoulement a été examiné en premier lieu, mettant en lumière l'influence de ces deux facteurs. L'interface entre la zone morte statique et la zone fluide a été identifiée et caractérisée pour divers débits. Les profils de vitesse ont révélé l'existence d'une ligne connue sous le nom de 'ligne de glissement', où tous les profils se croisent en un seul point. La position de cette ligne est constatée comme étant indépendante du débit, tandis que sa vitesse varie en fonction du débit, pour lequel une corrélation a été proposée. Cette ligne de glissement coïncide avec la hauteur de la contraction. Les profils de taux de cisaillement locaux sont fournis pour chaque débit. Ces profils présentent une évolution non monotone : ils augmentent de zéro à l'interface solide-liquide pour atteindre un pic, puis diminuent à nouveau jusqu'à zéro dans la région du 'bouchon' au centre de la conduite. Cette variation suggère la présence de différentes couches entre l'interface solide-liquide et la ligne de glissement. La position de la ligne de taux de cisaillement maximal reste constante indépendamment du débit, laissant supposer que la largeur de la zone entre la ligne de glissement et cette ligne demeure constante pour tous les débits. En complément, l'étude comprend une analyse des pertes de charge en amont, en aval et au niveau de la contraction, pour lesquelles des corrélations ont été proposées concernant le facteur de frottement f et le nombre d'Euler Eu en fonction du nombre de Reynolds généralisé Re_{gen} .

Abstract:

The flow of viscoplastic fluids is often encountered in several industrial sectors, such as food pumping, polymer formatting processes, and others. Understanding their behavior and flow in different geometries is of major importance. The rheological characterization of these fluids is complex due to their intrinsic characteristics, notably the slip effect, as well as the inert unyielded zones that form at the corners of the contraction when flowing through a rectangular pipe with an abrupt contraction. The main objective of this study is to analyze, firstly, the rheological behavior of Carbopol solutions using laser Doppler velocimetry (LDV) as a non-intrusive, in-situ method. By measuring velocity profiles and associated pressure drops, the analysis of flow curves will enable us to characterize the rheology of the fluids studied. Two approaches are used. The first involves fitting the analytical profile to the experimental profile obtained by laser Doppler velocimetry (LDV), while the second involves converting local velocity profiles into local shear rate profiles, and pressure drops into local shear stress profiles.

The flow of this fluid in the rectangular channel was analyzed using LDV, taking into account the associated head losses. Velocity profiles revealed the presence of a moving zone at constant velocity, called 'plug', in the center of the channel, as well as the formation of inert dead zones at the corners of the contraction. The impact of contraction and inertia on flow structure was examined first, highlighting the influence of both factors. The interface between the static dead zone and the fluid zone was identified and characterized for various flow rates. Velocity profiles revealed the existence of a line known as the 'slip line', where all profiles intersect at a single point. The position of this line is found to be independent of flow rate, while its velocity varies with flow rate, for which a correlation has been proposed. This slip line coincides with the contraction height. Local shear rate profiles are provided for each flow rate. These profiles show a non-monotonic evolution: they increase from zero at the solid-liquid interface to reach a peak, then decrease again to zero in the 'plug' region at the center of the pipe. This variation suggests the presence of different layers between the solid-liquid interface and the slip line. The position of the maximum shear rate line remains constant irrespective of flow rate, suggesting that the width of the zone between the slip line and this line remains constant for all flow rates. In addition, the study includes an analysis of head losses upstream, downstream and at the contraction, for which correlations have been proposed concerning the friction factor f and the Euler number Eu as a function of the generalized Reynolds number Re_{gen} .

ملخص

تدفق السوائل اللزجة-البلاستيكية غالبًا ما يُواجه في عدة قطاعات صناعية، مثل ضخ الأطعمة، وعمليات تشكيل البوليمرات وغيرها. فهم سلوكها وتدفقها في هياكل هندسية مختلفة من أهمية بالغة. تعقيد توصيف السلوك الريولوجي لهذه السوائل يعود إلى خصائصها الجوهرية، بما في ذلك تأثير الانزلاق، فضلاً عن تكون المناطق الثابتة غير المشوهة في زوايا الانقباض عند تدفقها خلال أنابيب مستطيلة تحتوي على انقباض حاد. الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو تحليل السلوك الريولوجي لمحاليل الكاربوبول باستخدام تقنية قياس سرعة الجسيمات بالليزر دوبلر (LDV) كأسلوب غير تدخلي وموضعي. من خلال قياس منحنيات السرعة والخسائر في الضغط المرتبطة، ستسمح تحليل المنحنيات الريولوجية بتوصيف ريولوجية السوائل المدروسة. يتم تنفيذ نهجين في هذا السياق. النهج الأول يتضمن ضبط المنحنى التحليلي مع المنحنى التجريبي المحصل عليه بواسطة تقنية الليزر دوبلر (LDV)، بينما النهج الثاني يشمل تحويل المنحنيات المحلية للسرعة إلى منحنيات محلية لمعدل الانحناء، والخسائر في الضغط إلى منحنيات محلية للضغط المقصور.

تم إجراء تحليل تدفق هذه السوائل في القناة المستطيلة باستخدام تقنية LDV، مع مراعاة الخسائر في الضغط المرتبطة. كشفت منحنيات السرعة عن وجود منطقة متحركة بسرعة ثابتة، تسمى "نواة"، في وسط القناة، بالإضافة إلى تشكل مناطق ميتة عاطلة في زوايا التقاص. تم فحص تأثير التقاص والخمول على هيكل التدفق في المقام الأول، مسلطاً الضوء على تأثير هذين العاملين. تم تحديد وتوصيف الحدود بين المنطقة الثابتة الميتة والمنطقة السائلة لتدفقات مختلفة. كشفت منحنيات السرعة عن وجود خط يُعرف باسم "خط الانسحاب"، حيث تتلاقى جميع المنحنيات في نقطة واحدة. تم ملاحظة أن موقع هذا الخط لا يتأثر بالتدفق، بينما تتغير سرعته اعتماداً على التدفق، حيث تم اقتراح ترابط بينهما. يتزامن خط الانسحاب هذا مع ارتفاع التقاص. يتم توفير منحنيات معدل الانحناء المحلي لكل تدفق. هذه المنحنيات تظهر تطوراً غير أحادي الاتجاه: حيث تزيد من الصفر عند الحدود بين الصلب والسائل لتصل إلى ذروتها، ثم تنخفض مرة أخرى حتى الصفر في منطقة "نواة" في وسط الأنبوب. تقترح هذه التغييرات وجود طبقات مختلفة بين حدود الصلب والسائل وخط الانسحاب. يظل موقع خط معدل الانحناء الأقصى ثابتاً بغض النظر عن التدفق، مما يوحي بأن عرض المنطقة بين خط الانسحاب وهذا الخط يبقى ثابتاً لجميع التدفقات. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الدراسة تحليلاً للخسائر في المرحلة السابقة، وفي المرحلة التالية، وعند مستوى التقاص، حيث تم اقتراح ترابطات بين معامل الاحتكاك f وعدد أويلر Eu اعتماداً على عدد رينولدز المعمم Re_{gen} .

Sommaire :

Introduction générale	1
I. CHAPITRE I : Généralités sur les fluides non newtoniens et leurs écoulements	4
I.1 Partie 1 : Généralités sur les fluides non newtoniens	4
I.1.1 Viscosité :	4
I.1.2 Mouvement laminaire de cisaillement :	4
I.1.3 Fluide newtonien :	5
I.1.4 Fluide non newtonien :	6
I.1.5 Classification des fluides non newtoniens :	7
I.1.5.1 Fluide viscoplastique (fluide à contrainte seuil) :	8
I.1.5.1.1 Notion de seuil de contrainte :	9
I.1.5.1.2 Modèles mathématiques :	10
I.1.5.2 Comportement viscoélastique :	11
I.1.5.3 Comportement élasto-viscoplastique.....	12
I.1.6 Glissement aux parois :	13
I.2 Partie 2 : Principes et moyens de caractérisation des fluides non newtoniens	14
I.2.1 Rhéomètres rotatifs (mode de mesure directe)	14
I.2.1.1 Les modes de fonctionnement des rhéomètres	15
I.2.1.1.1 Mode d'essai à taux de cisaillement contrôlé (controlled shear rate CSR) : ...	15
I.2.1.1.2 Mode d'essai à contrainte de cisaillement contrôlée (controlled shear stress CSS):	15
I.2.1.2 Les géométries :	15
I.2.1.3 Les phénomènes responsables d'artefacts :	16
I.2.1.4 Modes de mesure :	17
I.2.1.4.1 Mode de mesure en écoulement.....	17
I.2.1.4.2 Mode de mesure dynamique ou oscillatoire	17
I.2.1.4.3 Couplage entre mesures en écoulement et mesures oscillatoires.....	18
I.2.2 Rhéomètres capillaires (mode de mesure indirecte) :	19
I.3 Partie 3 : Ecoulements dans les conduites	20
I.3.1 Analyse analytique de l'écoulement dans une conduite circulaire	20

I.3.1.1	Relation de Rabinowitsch :	20
I.3.1.1.1	Applications aux fluides newtoniens : loi de Hagen-Poiseuille.....	22
I.3.1.1.2	Applications aux fluides de Herschel-Bulkley :	22
I.3.1.2	Profil de vitesse $U(r)$:	23
I.3.1.3	Relations générales indépendantes de la loi d'écoulement	24
I.3.1.3.1	Méthode générale d'extrapolation dans une conduite cylindrique	24
I.3.1.3.2	Taux de cisaillement à la paroi	25
I.3.2	Écoulement dans une contraction :	27
I.3.2.1	Introduction	27
I.3.2.2	Évaluation du problème :	28
I.3.3	Nombres adimensionnels :	29
I.4	Conclusion	30
II.	CHAPITRE II : Recherche bibliographique	32
II.1	Partie A : Recherche bibliographique sur les fluides viscoplastiques	32
II.1.1	Introduction :	32
II.1.2	Recherche bibliographique :	32
II.2	Partie B : Recherche bibliographique sur la caractérisation rhéologique locale	35
II.2.1	Introduction :	35
II.2.2	Recherche bibliographique :	35
II.3	Partie C : Recherche bibliographique sur les contractions	41
II.3.1	Introduction :	41
II.3.2	Recherche bibliographique :	42
II.3.3	Objectifs de la présente étude :	51
II.4	Conclusion	51
III.	Chapitre III : Dispositif expérimental et les fluides de travail	52
III.1	Introduction	52
III.2	Boucle d'expérimentation et les moyens de mesure :	52
III.2.1	Boucle d'expérimentation	52
III.2.2	Veine de mesure A-Conduite pour la caractérisation rhéologique locale par LDV : 54	
III.2.3	Veine de mesure B- Conduite rectangulaire avec contraction brusque 4 : 1 :	55
III.2.4	Divergent et convergent	56
III.2.5	Bac amont et aval :	56

III.2.6	Circuit de thermostatisation :	56
III.2.7	Groupe motopompe et by-pass :	56
III.2.8	Débitmètre électromagnétique :	56
III.2.9	Rhéomètre rotatif classique	57
III.2.10	Capteurs de pression.....	58
III.2.11	Chaine vélocimétrie Laser à effet Doppler (LDV) :	58
III.2.11.1	Théorie :	59
III.2.11.2	Equipement :	61
III.2.11.3	Ensemencement de l'écoulement	62
III.3	Fluide de travail :	63
III.3.1	Méthode de préparation d'un échantillon.....	63
III.4	Conclusion	66
IV.	Chapitre IV : Caractérisation rhéologique par la technique LDV	67
IV.1	Introduction :	67
IV.2	Etudes préliminaires :	67
IV.2.1	Caractérisation rhéologique par les rhéomètres rotatifs classiques.....	67
IV.2.2	Etude de l'effet de la concentration :	68
IV.2.3	Etude de l'effet du pH :	70
IV.2.4	Etude rhéologique en dynamique :	73
IV.2.4.1	Test de balayage en amplitude :	73
IV.2.4.2	Test de balayage en fréquence:	76
IV.2.4.2.1	La viscosité complexe:.....	76
IV.3	Caractérisation rhéologique par la technique LDV	77
IV.3.1	Dispositif expérimental :	77
IV.3.2	Mesure de pression :	78
IV.3.3	Caractérisation rhéométrique :	79
IV.3.4	Caractérisation rhéologique globale :	80
IV.3.5	Caractérisation rhéologique locale :	81
IV.3.5.1	Profil de vitesse :	82
IV.3.5.2	Les courbes d'écoulement :	88
IV.3.5.3	Rayon du bouchon :	90
IV.3.5.4	Facteur de frottement :	91

IV.4	Conclusion :	94
V.	Chapitre V : Etude de l'écoulement dans la contraction brusque 4 :1	96
V.1	Introduction :	96
V.2	Dispositif expérimental et les fluides de travail :	97
V.2.1	Dispositif expérimental	97
V.2.2	Fluides de travail et leur nature rhéologique :	97
V.2.3	Domaines explorés :	98
V.3	Etude locale : Profils des vitesses :	100
V.3.1	Solution 0.10%	101
V.3.1.1	Déplacement dans le sens transversal :	101
V.3.1.2	Déplacement dans le sens longitudinal	103
V.3.1.3	Influence du débit :	104
V.3.1.4	Taux d'élongation :	106
V.3.2	Solution 0.15%	107
V.3.2.1	Ecoulement au-dessus de la zone morte :	107
V.3.2.2	L'interface solide –liquide :	110
V.3.2.3	Surface de l'interface solide-liquide :	111
V.3.2.4	Lignes de glissement :	112
V.3.2.5	Surface entre la zone morte et la ligne de glissement :	114
V.3.2.6	Etendue de la zone morte :	115
V.3.2.7	Taux de cisaillement :	116
V.4	Etude globale : Pertes de charge :	118
V.4.1	Facteur de frottement f :	120
V.4.2	Nombre d'Euler :	122
V.5	Impact de la méthode de caractérisation rhéologique sur la dynamique de l'écoulement: 123	
V.5.1	Solution de 0.10%	123
V.5.2	Solution de 0.15% :	125
V.5.3	Exploration d'une loi unique :	126
V.6	Conclusion :	127
	Conclusion générale	130
	Annexe A	134
	- La géométrie cône-plan :	134

- La géométrie plan-plan :	134
- La géométrie COUETTE (Deux cylindres coaxiaux) :.....	135
Annexe B	137
Bibliographie :	140

Liste des figures :

FIGURE I-1 MOUVEMENT LAMINAIRE DE CISAILLEMENT SIMPLE D'UN FLUIDE.....	5
FIGURE I-2 PROFILS DE VITESSE DE TROIS FLUIDES RHEOLOGIQUES PRESENTANT DIFFERENTS COMPOTEMENTS.....	7
FIGURE I-3 COURBES D'ECOULEMENT RHEOLOGIQUES POUR LES FLUIDES NEWTONIENS ET NON NEWTONIENS (BIRD ET AL., 1983).....	8
FIGURE I-4 SCHEMA TYPIQUE DES COURBES D'AJUSTEMENT DES MODELES RHEOLOGIQUES (CHHABRA AND RICHARDSON, 2011).	11
FIGURE I-5 ORGANIGRAMME DES DIFFERENTS TYPES DE FLUIDES (THESE DE MAHFOUD)	12
FIGURE I-6 GEOMETRIES STANDARD : PLANS PARALLELES, CONE-PLAN, COUETTE (COUSSOT 2005)	16
FIGURE I-7 RECHERCHE DE LA ZONE DE REPOSE LINEAIRE D'UN ECHANTILLON (COUSSOT 2005).18	
FIGURE I-8 BILAN DES FORCES DANS UN ECOULEMENT A TRAVERS UN TUYAU HORIZONTAL.	20
FIGURE I-9 PROFILS DE VITESSE ET DES CONTRAINTES DANS UNE CONDUITE CYLINDRIQUE, FLUIDE VISCOPLASTIQUE [CHHABRA AND RICHARDSON 2011].	23
FIGURE I-10 COURBE D'ECOULEMENT GLOBALE	25
FIGURE I-11 EFFET DES PROPRIETES DES MATERIAUX SUR LE TAUX DE CISAILLEMENT A LA PAROI (RICHTERING, 2002).	26
FIGURE I-12 CORRECTION DE WEISSENBERG-RABINOWITSCH OBTENUE A PARTIR DES PERTES DE CHARGE ET DU DEBIT POUR UN FLUIDE QUELCONQUE (RICHTERING, 2002)	27
FIGURE I-13 REPRESENTATION SCHEMATIQUE DE LA CONTRACTION BRUSQUE DE RAPPORT D'ASPECT 4 :1	29
FIGURE II-1 COURBE D'ECOULEMENT (PEREZ-GONZALEZ ET AL., 2012)	39
FIGURE II-2 GEOMETRIE DE L'ECOULEMENT A TRAVERS UNE CONTRACTION PLANAIRE ABRUPTTE. ...	42
FIGURE II-3 CARTE MONTRANT L'APPARITION DU VORTEX ET DE LA ZONE STATIQUE RIGIDE .RAPPORT DE CONTRACTION 4:1 (JAY ET AL., 2002)	44
FIGURE II-4 CARTE DE L'APPARITION DES TOURBILLONS (JAY ET AL., 2001)	45
FIGURE II-5 GEOMETRIE DE LA CONDUITE ET LES PROFILS DE VITESSE(CHEVALIER ET AL., 2013)..	45
FIGURE II-6 DELIMITATION DES DIFFERENTES COUCHES PRESENTES DANS L'ECOULEMENT (LUU ET AL., 2015)	46
FIGURE II-7 REPRESENTATION SCHEMATIQUE DE LA CONFIGURATION HYDRODYNAMIQUE DE L'ECOULEMENT	47
FIGURE II-8 PROFILS DE VITESSE ET DU TAUX DE CISAILLEMENT (VIGNEAUX ET AL., 2018)	48
FIGURE III-1 SCHEMA SYNOPTIQUE DE LA BOUCLE D'EXPERIMENTATION	53
FIGURE III-2 VUE REELLE DE LA BOUCLE D'EXPERIMENTATION ET LES MOYENS DE MESURE ASSOCIES.....	53
FIGURE III-3 AUTRES VUES DE LA BOUCLE D'EXPERIMENTATION ET DE SES MOYENS DE MESURE...	54
FIGURE III-4 VEINE DE MESURE A.....	55
FIGURE III-5 VEINE DE MESURE B ET IMPLANTATION DES PRISES DE PRESSON	55
FIGURE III-6 DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE	57
FIGURE III-7 COURBE D'ETALONNAGE DU DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE	57

FIGURE III-8 RHEOMETRE KINEXUS DE MALVERN ULTRA PLUS DE CRD SONATRACH	58
FIGURE III-9 FRANGES D'INTERFERENCE, REPRESENTEES EN VERT, QUI SONT FORMEES DANS LE VOLUME D'INTERSECTION	59
FIGURE III-10 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA LDV	60
FIGURE III-11 LUMIERE DISPERSEE PAR UNE PARTICULE DANS L'EAU ($\lambda=532\text{nm}$).....	62
FIGURE III-12 BALANCE ELECTRONIQUE.....	65
FIGURE III-13 MELANGEUR	65
FIGURE III-14 PH-METRE	65
FIGURE III-15 AGITATEUR MAGNETIQUE	65
FIGURE IV-1 COURBES D'ECOULEMENT DES SOLUTIONS DE CARBOPOL 940 POUR DIFFERENTES CONCENTRATIONS A $T=26^{\circ}\text{C}$	68
FIGURE IV-2 COURBES DE VISCOSITE DES SOLUTIONS DE CARBOPOL 940 POUR DIFFERENTES CONCENTRATIONS A $T=26^{\circ}\text{C}$	68
FIGURE IV-3 EVOLUTION DES PARAMETRS DU MODELE H-B EN FONCTION DE LA CONCENTRATION	72ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
FIGURE IV-4 COURBES D'ECOULEMENT ET DE VISCOSITE A DIFFERENTS PH DE LA SOLUTION 0.17% DE CARBOPOL 940	70
FIGURE IV-5 COURBES D'ECOULEMENT POUR QUELQUES VALEURS DE PH POUR LA CONCENTRATION DE 0.17% DE CARBOPOL 940 ET LEUR AJUSTEMENT PAR LE MODELE H-B ...	70
FIGURE IV-6 EVOLUTION DES PARAMETRS DU MODELE H-B EN FONCTION DU PH.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
FIGURE IV-7 EVOLUTION DES MODULES G' ET G'' EN FONCTION DE Γ (A) :0.05% , (B) :0.40% ET (C) :0.80%	75
FIGURE IV-8 EVOLUTION DU MODULE D'ELASTICITE G' POUR DIFFERENTES CONCENTRATIONS EN FONCTION DE L'AMPLITUDE	75
FIGURE IV-9 EVOLUTION DES MODULES D'ELASTICITE ET VISQUEUX EN FONCTION DE LA FREQUENCE.....	76
FIGURE IV-10 COMPARAISON COX-MERZ ENTRE LA VISCOSITE DYNAMIQUE ET LA VISCOSITE EN MODE ECOULEMENT POUR LA CONCENTRATION DE 0.40%	77
FIGURE IV-11 SCHEMA SYNOPTIQUE DE LA BOUCLE D'EXPERIMENTATION POUR LA CONDUITE CIRCULAIRE.....	77
FIGURE IV-12 CONDUITE CIRCULAIRE AVEC LES DEUX PRISES DE PRESSION DISTANTES DE $L=1\text{m}$..	78
FIGURE IV-13 EVOLUTION TEMPORELLE DES PRESSIONS P_1 ET P_2	78
FIGURE IV-14 EVOLUTION TEMPORELLE DE LA DIFFERENCE DE PRESSION $\Delta P=P_1-P_2$	78
FIGURE IV-15 COURBES D'ECOULEMENT DES TROIS FLUIDES F1, F2 ET F3 ET LEUR AJUSTEMENT PAR LE MODELE DE HERSCHEL-BULKLEY	79
FIGURE IV-16 COURBE D'ECOULEMENT OBTENUE PAR L'APPROXIMATION D'UN FLUIDE NEWTONIEN.....	80
FIGURE IV-17 COURBE D'ECOULEMENT OBTENUE APRES LA CORRECTION DE RABINOWITSCH.....	81
FIGURE IV-18 PROFIL DE VITESSE TYPIQUE POUR UN FLUIDE VISCOPLASTIQUE DANS UNE CONDUITE (BELAID ET AL., 2024)	82
FIGURE IV-19 PROFIL DE VITESSE AXIALE DU FLUIDE F2 AJUSTE PAR LA SOLUTION ANALYTIQUE DE HERSCHEL-BULKLEY	83

FIGURE IV-20 PROFILS DE VITESSE AXIALE POUR DIFFERENTES PRESSIONS APPLIQUEES: FLUIDE F1	84
FIGURE IV-21 PROFILS DE VITESSE AXIALE POUR DIFFERENTES PRESSIONS APPLIQUEES: FLUIDE F2	84
FIGURE IV-22 PROFILS DE VITESSE AXIALE POUR DIFFERENTES PRESSIONS APPLIQUEES: FLUIDE F3	84
FIGURE IV-23 DISTRIBUTION DE LA CONTRAINTE DE CISAILLEMENT POUR LE FLUIDE F3 AVEC UNE PERTE DE PRESSION DE 4934 PA	86
FIGURE IV-24 DISTRIBUTION DU TAUX DE CISAILLEMENT POUR LE FLUIDE F3 AVEC UNE PERTE DE PRESSION DE 4934 PA.....	87
FIGURE IV-25 COURBES D'ÉCOULEMENTS OBTENUS A PARTIR DE LA DEUXIEME METHODE POUR LES TROIS FLUIDES F1, F2 ET F3 AJUSTEES PAR LE MODELE DE HERSHEY-BULKLEY.	88
FIGURE IV-26 COURBES D'ÉCOULEMENT DES TROIS FLUIDES OBTENUS A PARTIR DES DONNEES RHEOMETRIQUES, ANALYTIQUES ET METHODE S-R ET LEURS AJUSTEMENTS PAR LE MODELE DE HERSCHEL-BULKLEY.	89
FIGURE IV-27 COMPARAISON DU RAYON DU BOUCHON R_0 EN FONCTION DE LA CONTRAINTE A LA PAROI T_w POUR LES FLUIDES : (A) F1, (B) F2 ET (C) F3	90
FIGURE IV-28 COMPARAISON DES DIFFERENTS Re_{GEN} OBTENUS PAR LES TROIS METHODES :	92
FIGURE IV-29 VALIDATION DU FACTEUR DE FROTTEMENT POUR LES TROIS METHODES.....	93
FIGURE V-1 DISPOSITIF EXPERIMENTAL AVEC LA VEINE DE MESURES B	97
FIGURE V-2 VUES REELLES DE L'ÉCOULEMENT AU COIN DE LA CONTRACTION A $Q=19.99$ L/MIN .	100
FIGURE V-3 AXES DE DEPLACEMENT DU POINT DE MESURE DANS LA CONTRACTION	100
FIGURE V-4 ÉVOLUTION DE U DANS DIFFERENTS PLANS TRANSVERSAUX ET A DIFFERENTS DEBITS Q	102
FIGURE V-5 ÉVOLUTION DE V DANS DIFFERENTS PLANS TRANSVERSAUX ET A DIFFERENTS DEBITS Q	103
FIGURE V-6 COMPOSANTES U ET V DANS LE SENS LONGITUDINAL	104
FIGURE V-7 EFFETS DU DEBIT Q SUR LES PROFILS SUR LA COMPOSANTE LONGITUDINALE U DE LA VITESSE.....	106
FIGURE V-8 ÉVOLUTION DU TAUX D'ÉLONGATION SUR LA LIGNE CENTRALE A DIFFERENTS DEBITS.	107
FIGURE V-9 PROFILS DE LA COMPOSANTE LONGITUDINALE DE LA VITESSE U POUR DIFFERENTS DEBITS. LES PROFILS DE VITESSE SONT ACQUIS LE LONG DE DIFFERENTES POSITIONS HORIZONTALES : DE LA CONTRACTION VERS L'AMONT.....	108
FIGURE V-10 PROFILS DE LA COMPOSANTE TRANSVERSALE DE LA VITESSE V A DIFFERENTES POSITIONS POUR DIFFERENTS DEBITS.....	110
FIGURE V-11 L'INTERFACE SOLIDE-LIQUIDE POUR DIFFERENTES VALEURS DU DEBIT Q.....	111
FIGURE V-12 ÉVOLUTION DE L'AIRE DE LA ZONE MORTE S EN FONCTION DU DEBIT Q.....	112
FIGURE V-13 LIGNE DE GLISSEMENT POUR DIFFERENTES VALEURS DU DEBIT Q	113
FIGURE V-14 ÉTENDUE DE LA LIGNE DE GLISSEMENT L_s POUR DIFFERENTS DEBITS	113
FIGURE V-15 VITESSE DE LA LIGNE DE GLISSEMENT	113
FIGURE V-16 ÉVOLUTION DE LA SURFACE S' EN FONCTION DU DEBIT Q.....	115
FIGURE V-17 ÉVOLUTION DE L_x EN FONCTION DU DEBIT Q.....	115

FIGURE V-18 EVOLUTION DE L_Y EN FONCTION DU DEBIT Q	116
FIGURE V-19 PROFILS DE TAUX DE CISAILLEMENT POUR DIFFERENTES POSITIONS	117
FIGURE V-20 EVOLUTION DES DIFFERENTES COUCHES EN FONCTION DU DEBIT Q	118
FIGURE V-21 VEINE DE MESURES B AVEC L'EMPLACEMENT DES CAPTEURS DE PRESSION.....	119
FIGURE V-22 EVOLUTION DES PERTES DE PRESSION EN FONCTION DU DEBIT Q : A) 0.10% ET B) 0.15%	120
FIGURE V-23 FACTEUR F EN FONCTION DE Re_{GEN} POUR LES CONCENTRATIONS A) 0.10% ET B) 0.15%	121
FIGURE V-24 NOMBRE Eu EN FONCTION DE Re_{GEN} POUR LES CONCENTRATIONS A) 0.10% ET B) 0.15%	123
FIGURE V-25 COMPARAISON DES DIFFERENTES METHODES DE CARACTERISATION RHEOLOGIQUE	124
FIGURE V-26 COMPARAISON DES FACTEURS DE FROTTEMENT EN AMONT, EN AVAL AINSI QUE LES NOMBRES D'EULER AU NIVEAU DE LA CONTRACTION	125
FIGURE V-27 COMPARAISON DES DIFFERENTES METHODES DE CARACTERISATION RHEOLOGIQUE	126
FIGURE V-28 COMPARAISON DES FACTEURS DE FROTTEMENT EN AMONT, EN AVAL AINSI QUE LES NOMBRES D'EULER AU NIVEAU DE LA CONTRACTION	126
FIGURE V-29 ESSAI D'UNE LOI UNIVERSELLE.....	127

Liste des tableaux

TABLE I-1 COMPARASION ENTRE LES DIFFERENTES GEOMETRIES.....	16
TABLE III-1 COMPARAISON DES DIFFERENTS PARAMETRES INFLUENÇANT SUR LES PARTICULES	62
TABLE III-2 DIFFERENTES SOLUTIONS UTILISEES ET LEURS pH	66
TABLE IV-1 VALEURS DES DIFFERENTS PARAMETRES DU MODELE H-B POUR DIFFERENTES CONCENTRATIONS	69
TABLE IV-2 VALEURS DES DIFFERENTS PARAMETRES DU MODELE H-B POUR LES DIFFERENTES VALEURS DE pH.....	71
TABLE IV-3 VALUERS DES MODULES D'ELASTICITE ET VISQUEUX POUR LES DIFFERENTES CONCENTRATIONS	75
TABLE IV-4 PARAMETRES RHEOLOGIQUES DES TROIS FLUIDES F1, F2 ET F3	80
TABLE IV-5 PARAMETRES RHEOLOGIQUES DU MODELE DE HERSCHEL-BULKLEY POUR LE FLUIDE F1	84
TABLE IV-6 PARAMETRES RHEOLOGIQUES DU MODELE DE HERSCHEL-BULKLEY POUR LE FLUIDE F2	85
TABLE IV-7 PARAMETRES RHEOLOGIQUES DU MODELE DE HERSCHEL-BULKLEY POUR LE FLUIDE F3	85
TABLE IV-8 PARAMETRES RHEOLOGIQUES DU MODELE HB POUR LES FLUIDES F1, F2 ET F3.....	88
TABLE IV-9 VALEURS DES TROIS PARAMETRES RHEOLOGIQUES OBTENUS PAR LES TROIS METHODES	89
TABLE IV-10 VALEURS DE LA CONTRAINTE DE CISAILLEMENT OBTENUES PAR LES TROIS METHODES POUR DIFFERENTES VALEURS DE TAUX DE CISAILLEMENT.....	89
TABLE V-1: PROPRIETES RHEOLOGIQUES DES SOLUTIONS DE CARBOPOL UTILISEES DANS L'EXPERIENCE.....	98
TABLE V-2 RESUME DE L'ENSEMBLE DES EXPERIENCES MENEES POUR LA SOLUTION A 0.10%	99
TABLE V-3 RESUME DE L'ENSEMBLE DES EXPERIENCES MENEES POUR LA SOLUTION A 0.15%	99
TABLE V-4 POSITIONS DE L'EMPLACEMENT DES CAPTEURS DE PRESSION	118

Nomenclature :

Lettres latines :

Bi	Nombre de Bingham	-
C	Couple	N.m
D	Diamètre	m
D _h	Diamètre hydraulique	m
ds	Surface de contact entre le fluide et la plaque	m ²
Eu	Nombre d'Euler	-
f	Facteur de frottement	-
f _{Da}	Facteur de frottement de Darcy	-
f _D	Fréquence Doppler	Hz
F _f	Force de frottement	N
F _p	Force de pression	N
F _g	Force de pesanteur	N
F _x	Force suivant l'axe des x	N
G'	Module de rigidité (stockage)	Pa
G''	Module de perte	Pa
h	Hauteur en aval du canal rectangulaire	m
H	Hauteur en amont du canal rectangulaire	m
Hb	Nombre de Herschel-Bulkley	-
k	Coefficient de consistance	Pa.s ⁿ
L	Longueur	m
L _s	Hauteur de la ligne de glissement	m
L _x	Etendue de la zone morte dans le sens longitudinal	m
L _y	Etendue de la zone morte dans le sens transversal	m
n	Indice de structure	-
Q	Débit volumique	m ³ /s
R	Rayon de la conduite	m
r ₀	Rayon du bouchon	m
Re	Nombre de Reynolds	-
Re _{gen}	Nombre de Reynolds généralisé	-
Re _{MR}	Nombre de Reynolds de Metzner et Reed	-
S	Surface de la zone morte	m ²
S'	Surface entre la zone morte et la ligne de glissement	m ²
t	Temps	s
u	Vitesse longitudinale	m/s
U	Vitesse moyenne	m/s
U _m	Vitesse débitante (moyenne)	m/s
u _s	Vitesse de la ligne de glissement	m/s

V_z	Vitesse dans la direction z	m/s
V_s	Vitesse de glissement	m/s
v	Vitesse transversale	m/s
w	Déplacement relatif entre deux couches fluide	m
y_i	Point d'inflexion où la valeur du taux de cisaillement est maximale	m
y_s	Position de la ligne de glissement	m
y_{int}	La position où la vitesse est nulle	m

Lettres grecques :

$\dot{\Gamma}$	Taux de cisaillement total	s^{-1}
ΔP	Perte de pression	Pa
$\Pi_{\dot{\gamma}}$	Second invariant du tenseur de déformation	Pa^2
Π_{ϵ}	Second invariant du tenseur de contrainte	Pa^2
ϕ	Rapport des contraintes de cisaillement	-
Ω	Vitesse angulaire	Rad/s
α	Angle d'inclinaison du référentiel	
β	Rapport de contraction	
γ	Taux de déformation	-
$\dot{\gamma}$	Taux de cisaillement	s^{-1}
γ_0	Amplitude maximale de la vitesse de cisaillement	s^{-1}
$\dot{\gamma}_a$	Taux de cisaillement apparent	s^{-1}
$\dot{\gamma}_p$	Taux de cisaillement pariétal	s^{-1}
$\dot{\gamma}_{pN}$	Taux de cisaillement nominal pariétal	s^{-1}
$\dot{\gamma}_c$	Taux de cisaillement caractéristique	s^{-1}
$ \dot{\gamma} $	Module du taux symétrique du tenseur de déformation	s^{-1}
δ	Angle de déphasage	
η	Viscosité dynamique	Pa.s
η^*	Viscosité complexe	Pa.s
η_0	Viscosité dynamique à faibles fréquences	Pa.s
η_c	Viscosité du modèle de Casson	Pa.s
θ	Angle entre les deux faisceaux laser	
λ_ω	Longueur d'onde de la lumière laser	m
μ_p	Viscosité plastique de Bingham	Pa.s
ξ	Distance entre les franges d'interférence	m
τ_0	Amplitude maximale de la contrainte	Pa
$(\tau_0)_c$	Valeur critique de la Contrainte de cisaillement en mode dynamique	Pa

τ_y	Contrainte seuil	Pa
τ_{yx}	Contrainte de cisaillement dans les coordonnées x-y	Pa
τ_{rz}	Contrainte de cisaillement dans les coordonnées r-z	Pa
τ_p	Contrainte de cisaillement à la paroi	Pa
$ \tau $	Module du tenseur des extra-contraintes	Pa
ω	Fréquence de cisaillement	Hz

Introduction générale

L'étude des fluides remonte à l'Antiquité avec les travaux d'Archimède sur la flottabilité en Grèce. Les développements mathématiques nécessaires à la modélisation quantitative de l'écoulement des fluides sont apparus au cours des 17^e, 18^e et 19^e siècles, depuis les travaux de Newton, d'Alembert et d'Euler jusqu'aux équations complètes de Navier-Stokes. Ces études historiques se sont intéressées aux fluides qui ont une viscosité constante (fluides newtoniens) comme l'eau, mais la majorité des fluides du monde réel ont une viscosité qui dépend de l'état d'écoulement du matériau, en particulier de la contrainte et du taux de déformation. Par exemple, le ketchup devient plus liquide lorsqu'on le secoue et le dentifrice nécessite une force imposée pour être pressé hors de son tube. L'étude de l'écoulement des matériaux sous contrainte a été appelée « rhéologie » par Eugene Bingham dans les années 1920 (Bingham) et, continuant à se développer au cours du siècle dernier, est un sujet relativement moderne dans l'étude des fluides. En raison de la non-linéarité de la relation entre la contrainte et la vitesse de déformation, les fluides non newtoniens posent un défi mathématique et informatique à étudier, empêchant souvent l'existence de solutions analytiques exactes et l'application de techniques informatiques standard. Néanmoins, une modélisation efficace de ces écoulements est d'une grande importance, les fluides non newtoniens étant omniprésents dans les écoulements environnementaux et les applications industrielles.

Les fluides viscoplastiques, ou fluides à contrainte seuil, sont une catégorie particulière de fluides non newtoniens qui se comportent comme un solide ou s'écoulent comme un fluide visqueux, selon que la contrainte est inférieure ou supérieure à une contrainte d'écoulement critique, respectivement. Ce comportement est courant pour les boues et les suspensions, et le modèle viscoplastique a donc de nombreuses applications en géophysique (les coulées de boue, les avalanches et les coulées de lave), dans l'industrie (le béton, la pâte de papier et le chocolat) et dans la vie quotidienne (le dentifrice, les crèmes cosmétiques, le beurre de cacahuète et le sang) (Ancey, 2007; Balmforth et al., 2014; Frigaard et al., 2017).

Les fluides viscoplastiques se distinguent par une caractéristique intrinsèque : l'effet de glissement le long des parois, que ce soit lors des écoulements ou dans la caractérisation rhéologique. Les écoulements de ce type de fluides dans diverses configurations géométriques sont fréquemment observés dans de nombreux processus naturels et industriels. La configuration géométrique présentant une contraction brusque est particulièrement courante. L'écoulement des fluides viscoplastiques à travers de telles contractions brusques engendre une perte de charge significative ainsi que la formation de zones mortes inertes aux coins de la contraction pour des conditions données.

Problématique :

Deux problématiques majeures se posent dans le cas des fluides viscoplastiques. La première concerne leur caractérisation rhéologique, impactée par l'effet de glissement, tandis que la seconde est associée à leur écoulement à travers une contraction brusque.

La caractérisation rhéologique des fluides viscoplastiques s'effectue généralement à l'aide de rhéomètres, mais cette méthode est sujette à l'effet de glissement, ce qui peut altérer les mesures et fausser la caractérisation du fluide. Dans la littérature, il est ainsi recommandé d'utiliser des parois rugueuses pour éliminer cet effet, telles que des parois dentelées ou hachurées. La géométrie hachurée, également connue sous le nom de CHPP (cross hatched parallel plate), a été identifiée comme capable d'annuler complètement cet effet. Cependant, une étude menée par (García-Blanco et al., 2023) a révélé qu'elle surestimait les valeurs du modèle de caractérisation de ces fluides. Cet effet de glissement se manifeste principalement à faibles taux de cisaillement, ce qui altère la courbe issue des mesures rhéométriques et induit des erreurs. De plus, l'écoulement de ces fluides à travers les différentes géométries du rhéomètre demeure mal compris en raison de la nature globale des mesures effectuées par le rhéomètre. Pour remédier à ces deux problématiques majeures en rhéométrie, une approche proposée consiste à étudier l'écoulement de ces fluides viscoplastiques dans des conduites circulaires en utilisant une technique non intrusive et locale, comme la Vélocimétrie Laser à effet Doppler (LDV).

Le deuxième défi majeur concerne l'écoulement de ce fluide à travers un conduit rectangulaire avec une contraction brusque de rapport 4 :1. L'écoulement de ce type de fluide dans une telle géométrie entraîne une importante perte de charge, attribuable aux propriétés intrinsèques du fluide et à la présence de la contraction. Au cours de l'écoulement, la contrainte de cisaillement le long d'une section perpendiculaire à la direction de l'écoulement est hétérogène, créant des zones non déformées au centre du canal en raison d'une contrainte seuil qui le solidifie en dessous de ce seuil. Pour des conditions spécifiques caractérisées par des nombres adimensionnels représentant l'écoulement et les propriétés du fluide, une zone morte inerte se forme aux coins de la contraction, ce qui constitue une autre caractéristique essentielle à prendre en compte.

Objectifs de la thèse :

Pour résoudre les deux défis majeurs identifiés, notre stratégie consistera à utiliser la technique non intrusive de la Vélocimétrie Laser à effet Doppler (LDV) pour mener une étude approfondie de l'écoulement d'un fluide viscoplastique à travers un conduit de section circulaire. Cette étude servira de caractérisation rhéologique locale et in-situ. Nous déploierons également cette même technique (LDV) pour analyser l'écoulement du fluide viscoplastique à travers le conduit rectangulaire avec une contraction brusque de rapport 4 :1, afin d'examiner en détail la zone morte inerte se formant aux coins de la contraction ainsi que la zone centrale bouchon pour différentes vitesses d'écoulement.

Afin d'atteindre ces objectifs, on doit veiller à :

- Concevoir et mettre en place une boucle expérimentale d'écoulement, équipée d'un système LDV et d'instruments pour surveiller et relever le débit volumique, les pertes de pression et la température lors de l'écoulement d'un fluide viscoplastique.

- Concevoir les deux configurations géométriques : la conduite circulaire et la géométrie rectangulaire avec une contraction brusque de rapport 4 :1.
- Effectuer des mesures des profils de vitesse dans la section circulaire pour différentes vitesses d'écoulement et les convertir en profils de taux de cisaillement locaux.
- Mesurer les pertes de charge associées et les convertir en taux de cisaillement locaux.
- Établir des mesures des profils de vitesse locaux dans la géométrie rectangulaire pour mettre en évidence la présence des zones solides, qu'elles soient statiques ou mobiles, et d'analyser leur évolution en fonction du débit.
- Mesurer les pertes de charge en amont, en aval et au niveau de la contraction.

Aperçu du document :

Le contenu de ce travail est structuré en 5 chapitres.

Dans le chapitre 1, les fondements des fluides newtoniens et non newtoniens sont explorés, mettant en lumière les caractéristiques des fluides à contrainte seuil et le concept associé. On y décrit également le phénomène de glissement aux parois, et on détaille le fonctionnement du rhéomètre, incluant ses modes de mesure. Une analyse théorique du profil de vitesse d'un fluide viscoplastique s'écoulant dans un conduit circulaire est exposée, suivie par la problématique de l'étude de cet écoulement à travers une contraction.

Le chapitre 2 se concentre sur la revue bibliographique concernant les fluides viscoplastiques, la caractérisation rhéologique locale à travers des techniques non intrusives, ainsi que les écoulements de ces fluides dans des configurations de contractions.

Le chapitre 3 détaille le dispositif expérimental et les moyens associés employés dans nos travaux, tout en exposant la méthode de préparation du fluide.

Le chapitre 4 est dédié à la présentation des résultats de la caractérisation rhéologique globale réalisée à l'aide d'un rhéomètre rotatif, ainsi qu'à la caractérisation locale effectuée à l'aide de la Vélocimétrie Laser à effet Doppler.

Dans le chapitre 5, une étude détaillée de l'écoulement local du fluide viscoplastique à travers un conduit rectangulaire équipé d'une contraction brusque de rapport 4 :1 est exposée. Cette section est divisée en deux grandes parties. La première examine l'influence de la contraction sur la dynamique de l'écoulement en amont, en aval et au niveau de la contraction pour divers débits. La seconde se concentre sur la description de l'interface qui sépare la zone morte présente aux coins de la contraction de la zone fluide, pour divers débits. Des informations sont fournies sur plusieurs interfaces situées au-dessus de cette interface, à travers l'analyse des profils de vitesse et des profils de taux de cisaillement.

Cette partie de l'étude a été complétée par une étude globale sur les pertes de charge avec présentation de corrélations très utiles pour le dimensionnement des installations industrielles.

I. CHAPITRE I : Généralités sur les fluides non newtoniens et leurs écoulements

Dans ce chapitre, les concepts fondamentaux de la viscosité, des fluides newtoniens et non newtoniens sont abordés. Une attention particulière est portée sur les fluides viscoplastiques (ou à seuil de contrainte), la controverse entourant l'existence d'un seuil de contrainte, ainsi que l'effet de glissement qui peut fausser la caractérisation rhéologique des fluides. Nous présentons aussi les moyens de caractérisation des fluides non newtoniens et leurs principes de fonctionnement, à savoir les rhéomètres rotatifs et capillaires. Nous terminons le chapitre par les particularités des écoulements des fluides non newtoniens viscoplastiques dans les conduites circulaires et dans les conduites présentant des contractions brusques.

I.1 Partie 1 : Généralités sur les fluides non newtoniens

I.1.1 Viscosité :

Pour comprendre ce qu'est un fluide newtonien et non newtonien, il est nécessaire de comprendre d'abord ce qu'est la viscosité. Selon (Bird et al., 1983), une question se pose alors : d'où viennent les contraintes ? Pour un solide, les contraintes se développent lorsque le matériau est déformé de manière élastique ou tendu, pour un fluide, les contraintes de cisaillement apparaissent en raison de l'écoulement visqueux. On dit alors que les solides sont élastiques, et les fluides sont visqueux. Pour un fluide au repos, il n'y a pas de contraintes de cisaillement. Nous verrons que chaque fluide peut être classé en examinant la relation entre les contraintes de cisaillement appliquées et l'écoulement (plus précisément le taux de déformation) du fluide.

En termes simples, les liquides sont composés de molécules. Lorsque ces liquides sont mis en mouvement, ces molécules et particules sont contraintes de se déplacer les unes par rapport aux autres, générant ainsi une résistance à l'écoulement due au frottement interne. Cette résistance à l'écoulement est appelée 'viscosité'.

I.1.2 Mouvement laminaire de cisaillement :

Considérons le comportement d'un élément fluide entre les deux plaques infinies illustrées à la figure I-1. L'élément fluide rectangulaire est initialement au repos à l'instant t . Supposons maintenant qu'une force constante vers la droite F_x soit appliquée à la plaque supérieure de sorte qu'elle soit entraînée dans le fluide à une vitesse constante u . L'action de cisaillement relative des plaques infinies produit une contrainte de cisaillement, τ_{yx} , qui agit sur l'élément fluide et est donnée par :

$$\tau_{yx} = \frac{dF}{dS} \quad (I-1)$$

Où dS représente la surface de contact entre le fluide et la plaque et dF représente la force exercée par la plaque sur cet élément fluide.

On pourra également définir la déformation « shear strain » par

$$\gamma(y,t) = \frac{dw}{dy} \quad (I-2)$$

Avec w est le déplacement relatif entre les deux couches.

Et on définit aussi la vitesse de déformation ou la vitesse de cisaillement « shear rate » qui se résulte du fait qu'un fluide se déforme continuellement en réponse à une contrainte de cisaillement appliquée qui le différencie des solides par

$$\dot{\gamma} = \frac{d\gamma}{dt} = \frac{du}{dy} \quad (I-3)$$

Figure I-1 Mouvement laminaire de cisaillement simple d'un fluide.

Ainsi, l'élément fluide de la figure I-1, lorsqu'il est soumis à une contrainte de cisaillement τ_{yx} , subit un taux de déformation (taux de cisaillement) donné par du/dy . Nous avons établi que tout fluide soumis à une contrainte de cisaillement s'écoule (il présente un taux de cisaillement). Les fluides pour lesquels la contrainte de cisaillement est directement proportionnelle à la vitesse de déformation sont des **fluides newtoniens**. Le terme non newtonien est utilisé pour classer tous les fluides dans lesquels la contrainte de cisaillement n'est pas directement proportionnelle à la vitesse de cisaillement.

I.1.3 Fluide newtonien :

Un fluide newtonien est un fluide qui se caractérise par sa viscosité qui demeure constante quel que soit les contraintes extérieures qui lui sont appliquées, ce qui se traduit par une relation proportionnelle entre la contrainte de cisaillement et le taux de cisaillement :

$$\tau_{yx} \propto \frac{du}{dy} \quad (I-4)$$

La constante de proportionnalité est la viscosité absolue (ou dynamique), et qui est donnée par la loi de Newton :

$$\tau_{yx} = \eta \frac{du}{dy} \quad (I-5)$$

I.1.4 Fluide non newtonien :

Un fluide non newtonien est un fluide qui ne suit pas la loi de Newton sur la viscosité, qui stipule que le taux de cisaillement est linéairement proportionnel à la contrainte de cisaillement. La viscosité des fluides non newtoniens dépend généralement du taux de cisaillement ou de l'historique du taux de cisaillement, ou bien leur viscosité est indépendante du taux de cisaillement mais présente néanmoins des différences de contrainte normale ou d'autres comportements non newtoniens. La relation entre la contrainte de cisaillement et le taux de cisaillement dans un fluide non newtonien est différente de celle d'un fluide newtonien. De nombreuses solutions salines et polymères fondus, ainsi que de nombreux produits de la vie courante tels que la crème pâtissière, le dentifrice, les suspensions d'amidon, l'amidon de maïs, la peinture, le sang, le beurre fondu et le shampoing, sont des fluides non newtoniens.

Le comportement non newtonien des fluides peut être causé par plusieurs facteurs, tous liés à la réorganisation structurale des molécules du fluide sous l'effet de l'écoulement. Dans les polymères fondus et en solution, c'est l'alignement des chaînes hautement anisotropes qui entraîne une diminution de la viscosité. Dans les colloïdes, c'est la ségrégation des différentes phases dans l'écoulement qui provoque un comportement rhéofluidifiant.

Mais pourquoi la viscosité d'un fluide est-elle d'une telle importance ?

L'écoulement des fluides dépend fortement de leur viscosité. En même temps, pour un fluide non newtonien, la viscosité est déterminée par les caractéristiques de l'écoulement. La figure I-2 montre trois profils de vitesse longitudinale u très différents en fonction du comportement du fluide le long de la position transversale y . Pour tous ces fluides, le taux de cisaillement aux parois (c'est-à-dire la pente du profil de vitesse près de la paroi) va déterminer la viscosité. Une caractérisation correcte de la viscosité est essentielle pour déterminer si un fluide est newtonien ou non newtonien, et quelle gamme de taux de cisaillement doit être prise en compte pour une application spécifique. De nombreux viscosimètres disponibles sur le marché mesurent la viscosité indicielle, mais la caractérisation correcte du taux de cisaillement et de la viscosité absolue ou réelle fait souvent défaut. La viscosité absolue est l'un des paramètres les plus importants dans le développement et la modélisation d'applications impliquant l'écoulement de fluides. Par conséquent, la caractérisation correcte de la viscosité doit être effectuée à un taux de cisaillement adapté au processus spécifique.

Figure I-2 Profils de vitesse de trois fluides rhéologiques présentant différents comportements

I.1.5 Classification des fluides non newtoniens :

Les fluides non newtoniens se classent selon leurs lois de comportement qui relient les contraintes que le matériau subit en fonction des grandeurs cinématiques décrivant la déformation du matériau et qui s'écrivent sous la forme suivante :

$$\tau = \tau(\gamma, \dot{\gamma}, t) \quad (I-6)$$

Les fluides non newtoniens sont généralement classés en fluides indépendants et dépendants du temps (Deshpande, 2010).

De nombreuses équations empiriques ont été proposées (Macosko, 1994) pour modéliser les relations observées entre τ_{yx} et du/dy pour les fluides indépendants du temps. Pour de nombreuses applications techniques, elles peuvent être représentées de manière adéquate par le modèle de la loi de puissance qui, pour un écoulement unidimensionnel, devient :

$$\tau_{yx} = k \left(\frac{du}{dy} \right)^n \quad (I-7)$$

Les fluides dans lesquels la viscosité apparente diminue avec l'augmentation du taux de cisaillement ($n < 1$) sont appelés fluides rhéofluidifiants ou pseudoplastiques (shear-thinning). Les colloïdes et les polymères sont des exemples de fluides rhéofluidifiants. Des modèles mathématiques tels que la loi de puissance et Carreau décrivent le comportement de ce type de fluides non-newtoniens (Chhabra and Richardson, 2011). Si la viscosité apparente augmente avec le taux de cisaillement ($n > 1$), le fluide est qualifié de rhéoépaississant ou de dilatant (shear-thickening). Les suspensions d'amidon et de sable sont des exemples de fluides dilatants (Chhabra and Richardson, 2011). Ces fluides peuvent être représentés par des modèles mathématiques de loi de puissance (Fritz et al., 2002). Par ailleurs, selon Bingham (1922), un fluide qui se comporte comme un solide jusqu'à ce que la contrainte minimale seuil, τ_y , soit

dépassée est un fluide viscoplastique. Un tel matériau se comporte comme un solide, c'est-à-dire qu'il se déforme élastiquement pour des valeurs de contraintes de cisaillement inférieures à la contrainte seuil, et comme un fluide visqueux pour des valeurs de contraintes supérieures à la contrainte seuil (Bird et al., 1983; Hackley and Ferraris, n.d.). Des matériaux tels que la mayonnaise, les gels à ultrasons, les mousses de rasage, entre autres, présentent un comportement viscoplastique. Les modèles de Bingham et de Herschel-Bulkley représentent le comportement de ces fluides.

La figure I-3 ci-dessous illustre le comportement des types de fluides non newtoniens décrits précédemment. Le comportement des fluides viscoplastiques, pris comme fluides de travail dans cette thèse, est détaillé dans la sous-section suivante de ce chapitre, ainsi que les modèles mathématiques qui représentent également ce type de matériau.

Figure I-3 Courbes d'écoulement rhéologiques pour les fluides newtoniens et non newtoniens (Bird et al., 1983)

I.1.5.1 Fluide viscoplastique (fluide à contrainte seuil) :

Comme expliqué précédemment, ce type de fluide est caractérisé par l'existence d'une contrainte seuil τ_y , qui doit être dépassée pour que le fluide s'écoule (Macosko, 1994). Ce type de comportement s'explique si l'on considère la substance au repos comme un ensemble de structures tridimensionnelles rigides qui résistent à toute contrainte extérieure inférieure à τ_y . Pour une contrainte supérieure à τ_y , la structure se décompose et la substance se comporte comme un matériau visqueux. Dans certains cas, l'accumulation et la rupture de la structure se sont avérées réversibles, c'est-à-dire que la substance peut retrouver sa valeur initiale de la contrainte seuil (Chhabra and Richardson, 2011).

Les matériaux viscoplastiques présentent une viscosité apparente qui diminue avec le taux de cisaillement. À des taux de cisaillement très faibles, la viscosité apparente est considérée comme infinie à l'instant où la substance cède et commence à s'écouler. Il est donc possible de considérer ces matériaux

comme une classe particulière de fluides rhéofluidifiants. Il est pratiquement impossible de déterminer si un matériau réel possède ou non une contrainte seuil réelle, mais le concept de contrainte seuil est utile dans la pratique en raison de certains matériaux très proches de ce type de comportement (Chhabra and Richardson, 2011). Lorsqu'on utilise par exemple du dentifrice, on souhaite que le matériau s'écoule du tube lorsqu'on lui applique une pression, ce qui le fait agir comme un liquide. Une fois déposée sur la brosse à dents, on désire que la pâte maintienne sa forme au lieu de se répandre partout, adoptant ainsi un comportement solide. De manière analogue, certains individus préfèrent appliquer de la crème sur leur visage à la main, car une crème sans seuil qui se répandrait sous son propre poids serait bien plus difficile à contrôler.

Grâce à l'avènement des rhéomètres à contrainte constante, il est désormais possible d'étudier le comportement des matériaux à des taux de cisaillement très faibles. Les suspensions de particules, les émulsions, les aliments, le sang, les gels, les boues de forage sont des exemples courants du comportement des fluides viscoplastiques (Barnes, 1999).

I.1.5.1.1 Notion de seuil de contrainte :

Il n'existe pas de consensus absolu sur la signification du seuil de contrainte, car les interprétations varient en fonction de l'approche adoptée, qu'elle soit théorique ou expérimentale. Ce seuil de contrainte est défini comme la limite en deçà de laquelle aucun phénomène d'écoulement n'est observé dans les conditions expérimentales. L'idée de seuil de contrainte apparent est devenue largement acceptée comme une mesure empirique obtenue à l'aide de différentes techniques de rhéométrie (Coussot, 2005). Néanmoins, des discussions ont émergé concernant cette notion de seuil de contrainte (Barnes and Walters, 1985). À une étape ultérieure, (Barnes, 1999) expose son étude sur la notion de seuil en réalisant une synthèse des publications scientifiques allant des origines de la rhéologie jusqu'aux avancées les plus récentes à la fin des années 1990. Il aboutit à la conclusion que le concept de seuil de contrainte est inexistant. Il avance que le matériau continue de se déformer sans que les instruments expérimentaux ne soient suffisamment sensibles pour détecter ce phénomène.

Le débat s'intensifie concernant la définition d'un seuil de contrainte, qui pourrait être interprété soit comme une transition claire entre un état solide et un état fluide (Coussot et al., 2002), soit comme une transition entre deux états fluides présentant des viscosités nettement distinctes (Barnes and Walters, 1985). (Møller et al., 2009) prennent position dans ce débat en soutenant l'existence d'un seuil de contrainte qui représente une transition claire entre un état solide et un état fluide. Leur étude démontre qu'en deçà de cette valeur seuil, le matériau adopte un comportement similaire à celui d'un solide, présentant une viscosité apparente infinie mesurée en régime permanent. Les résultats de cette expérience démontrent que la mesure de la viscosité près du seuil, effectuée par les opposants à l'existence d'un seuil, serait en réalité un artefact de mesure qui se manifeste en régime non permanent. Par conséquent, (Coussot et al., 2006) renforcent leurs affirmations en démontrant que ces matériaux présentent effectivement un comportement de solide viscoélastique en deçà du seuil de contrainte. Leurs conclusions précises établissent clairement une distinction entre le régime solide, où une saturation de la déformation dans le temps est observée, et le régime fluide, où la déformation augmente en régime permanent. Les résultats de cette étude ont révélé un paramètre essentiel pour décrire la transition entre

l'état solide et l'état liquide. Il s'agit d'un taux de cisaillement critique, lié au seuil de contrainte, en deçà duquel le matériau ne peut pas s'écouler en régime permanent. Les recherches expérimentales (Coussot et al., 2004, 2002) démontrent que la transition de l'état liquide à l'état solide est nette, car une bifurcation de viscosité est observée au niveau de ce taux de cisaillement critique.

I.1.5.1.2 Modèles mathématiques :

De nombreuses expressions empiriques ont été proposées à la suite d'études d'ajustement de courbes. Il existe trois modèles couramment utilisés pour décrire les fluides à contrainte seuil, qui sont présentés dans les sous-sections suivantes.

I.1.5.1.2.1 Modèle de Bingham :

C'est le modèle le plus simple pour décrire le comportement d'un fluide avec contrainte seuil, qui a deux paramètres qui sont la contrainte seuil et la viscosité plastique du fluide. Comme le montre la figure I-4, le fluide résiste initialement à l'écoulement jusqu'à ce que la contrainte de cisaillement dépasse une valeur spécifique. Après le démarrage de l'écoulement du fluide, il existe une relation linéaire entre la contrainte de cisaillement et le taux de cisaillement (Macosko, 1994). Le modèle s'exprime comme suit :

$$\begin{cases} \tau_{yx} = \tau_y + \mu_p (\dot{\gamma}_{yx}) & \text{pour } \tau_{yx} > \tau_y \\ \dot{\gamma}_{yx} = 0 & \text{pour } \tau_{yx} \leq \tau_y \end{cases} \quad (\text{I-8})$$

Où τ_y est la contrainte seuil, μ_p est la viscosité plastique, et $\dot{\gamma}_{yx}$ est la composante du taux de cisaillement dans la direction x perpendiculaire à la direction y.

I.1.5.1.2.2 Modèle de Herschel Bulkley :

Ce modèle, communément appelé le modèle plastique généralisé de Bingham, repose sur l'utilisation de trois paramètres. Il s'agit de la loi la plus couramment employée, en particulier dans un contexte expérimental, car elle reflète le comportement de nombreux matériaux (c'est ce modèle qui sera appliqué dans cette étude). Mathématiquement, le modèle est défini comme suit :

$$\begin{cases} \tau_{yx} = \tau_y + k (\dot{\gamma}_{yx})^n & \text{pour } \tau_{yx} > \tau_y \\ \dot{\gamma}_{yx} = 0 & \text{pour } \tau_{yx} \leq \tau_y \end{cases} \quad (\text{I-9})$$

Dans ce modèle, k et n sont deux paramètres empiriques d'ajustement des courbes et sont connus comme le coefficient de consistance du fluide et l'indice de structure du fluide, respectivement.

Ce modèle peut être simplifié en une loi de puissance, caractérisant un écoulement rhéofluidifiant ou rhéoépaississant. Il est également capable de représenter le comportement plastique de Bingham (n=1), considéré comme un cas particulier du modèle de Herschel-Bulkley. Ce modèle capture de manière précise les propriétés d'écoulement d'une large variété de fluides, tout en demeurant mathématiquement manipulable sans excès de complexité (Alderman, 1997).

I.1.5.1.2.3 Modèle de Casson :

De nombreux produits alimentaires et fluides biologiques peuvent être décrits à l'aide de ce modèle, notamment le sang, le yaourt, la purée de tomate, le chocolat fondu, et bien d'autres encore... (Trea et al., 2022). Ce modèle pourra s'écrire mathématiquement comme suit (Chhabra and Richardson, 2011) :

$$\begin{cases} \left(|\tau_{yx}| \right)^{1/2} = \left(\tau_y \right)^{1/2} + \left(\eta_c |\dot{\gamma}_{yx}| \right)^{1/2} & \text{pour } \tau_{yx} > \tau_y^c \\ \dot{\gamma}_{yx} = 0 & \text{pour } \tau_{yx} \leq \tau_y^c \end{cases} \quad (\text{I-10})$$

Les trois modèles de comportement des fluides viscoplastiques sont représentés dans la figure I-4.

Figure I-4 Schéma typique des courbes d'ajustement des modèles rhéologiques (Chhabra and Richardson, 2011).

I.1.5.2 Comportement viscoélastique :

Lorsqu'un solide élastique idéal est déformé élastiquement, il retrouve sa forme initiale lorsque la contrainte est supprimée. Toutefois, si la contrainte appliquée dépasse la contrainte seuil caractéristique du matériau, il n'y a pas de récupération complète et il y a 'fluage', c'est-à-dire que le solide s'écoule (Guy et al., 2014).

À l'autre extrême, on trouve le fluide newtonien pour lequel la contrainte de cisaillement est proportionnelle au taux de cisaillement (Eq I-5). De nombreux matériaux importants pour l'ingénierie présentent à la fois des effets élastiques et visqueux dans des circonstances appropriées. En l'absence d'effets de thixotropie et de rhéopexie, les deux comportements donnant l'évolution avec le temps, le matériau est dit viscoélastique. Il est évident qu'un écoulement parfaitement visqueux et une déformation parfaitement élastique constituent les deux conditions limites du comportement viscoélastique. Dans certains matériaux, seules ces conditions limites sont observées dans la pratique. Ainsi, par exemple, la viscosité de la glace et l'élasticité de l'eau peuvent généralement passer inaperçues ! En outre, la réponse d'un matériau n'est pas seulement régie par sa structure, mais aussi par les conditions cinématiques qu'il

subit. Par conséquent, la distinction entre un solide et un fluide, et entre une réponse élastique et une réponse visqueuse est dans une certaine mesure arbitraire et subjective, ce qui est loin d'être évident (Chhabra, 2010). Inversement, il n'est pas rare qu'un même matériau présente un comportement visqueux de type fluide dans une situation et un comportement élastique de type solide dans une autre situation.

De nombreux matériaux d'importance pratique (en particulier les fondus et solutions polymères, les solutions de savon, les gels, les émulsions, les mousses, etc.) présentent un comportement viscoélastique. Ainsi, par exemple, ces matériaux ont une certaine capacité à stocker et à récupérer une partie de l'énergie de cisaillement. L'une des conséquences de ce type de comportement des fluides est que le mouvement de cisaillement donne lieu à des contraintes (appelées contraintes normales) dans la direction normale au cisaillement (Guy et al., 2014).

Il existe plusieurs modèles empiriques pour décrire les matériaux viscoélastiques, que l'on peut trouver dans la thèse de (Mahfoud 2005).

Sur l'organigramme de la figure I-5, on représente l'ensemble des différents types de fluides.

Figure I-5 Organigramme des différents types de fluides (thèse de Mahfoud)

I.1.5.3 Comportement élasto-viscoplastique

Dans la plupart des cas, de nombreux matériaux présentent un ou plusieurs des comportements précédemment classés. En d'autres termes, un matériau peut présenter des caractéristiques viscoplastiques, viscoélastiques et dépendantes du temps, ce qui rend l'étude de ses propriétés rhéologiques de plus en plus complexe. Les matériaux élasto-viscoplastiques se déforment de manière irréversible et s'écoulent à des contraintes supérieures à la contrainte seuil. Les matériaux élasto-viscoplastiques se comportent comme des solides viscoélastiques lorsque les fluides sont gélifiés et comme des fluides visqueux lorsqu'ils sont soumis à des taux de déformation élevés suffisants pour

détruire leur structure interne, commençant à s'écouler en présentant une diminution continue et réversible de leur viscosité au cours de leur écoulement (de Souza Mendes and Thompson, 2019).

L'importance de l'incorporation de l'élasticité dans les simulations des fluides à contrainte seuil est motivée par la preuve expérimentale des effets élastiques dans de tels écoulements. Ces effets se manifestent par une asymétrie avant-arrière derrière un obstacle (fore-aft asymmetry) et des sillages complexes derrière les particules qui se déposent (Holenberg et al., 2012; Fraggedakis et al., 2016), ainsi que par la forme cuspidée (cuspid) des bulles qui s'élèvent dans les fluides viscoplastiques (Moschopoulos et al., 2021). L'élasticité contribue également à l'asymétrie de l'interface d'écoulement (yield surface), en particulier par le biais de changements brusques dans les zones de section transversale, comme cela a été observé dans des études expérimentales avec des solutions de Carbopol (R. Vargas et al., 2019; Villalba et al., 2023). Par conséquent, il est crucial de prendre en compte les effets conjugués élastiques et plastiques dans les fluides à contrainte seuil pour prédire avec précision la dynamique de l'écoulement (Saramito, 2007). En simulation numérique, les modèles élasto-viscoplastiques, sont conçus pour améliorer les prévisions du comportement de l'écoulement et de la forme des régions non déformées.

I.1.6 Glissement aux parois :

Après l'étude de (Sochi, 2011) sur l'écoulement de fluides visqueux le long de surfaces solides, le concept d'absence de glissement à l'interface solide-fluides est devenu une condition limite largement reconnue, avec d'importantes implications. Cette condition repose sur la continuité de la composante tangentielle de la vitesse à la paroi, due au fait que les fluides visqueux adhèrent à la surface solide (Tanner, 2000). En termes stricts, l'absence de glissement implique une vitesse relative instantanée nulle entre le fluide et la surface, ainsi qu'une moyenne temporelle nulle (Lam et al., 2007). Cette absence de glissement crée une couche limite dans le champ d'écoulement, où les effets visqueux et les gradients de vitesse sont significatifs. Ce phénomène revêt une importance particulière dans les systèmes de fluides non newtoniens, où les effets de taux de cisaillement, tels que la rhéofluidification, peuvent être amplifiés. L'épaisseur de la couche limite est directement influencée par la viscosité du fluide (Maciel et al., 2002).

Le glissement peut être divisé en deux catégories : le glissement positif, qui augmente le débit du système d'écoulement, et le glissement négatif, qui diminue le débit. Ce dernier cas se produit, par exemple, lorsque la couche de glissement est plus visqueuse que le reste du fluide (Bulk), ce qui entrave l'écoulement, ou lorsqu'il y a une couche stagnante ou un refoulement à la paroi (Ruiz-Viera et al., 2006). Un glissement positif à la paroi contribue au débit total et, par conséquent, le débit total dans les systèmes glissants a des contributions de glissement et de déformation du liquide (Blyler and Hart, 1970). Ceci peut être quantifié par le débit fractionnaire de glissement, qui est le rapport du débit volumétrique de la contribution de glissement au débit total (Cohen and Metzner, 1986). Dans certains systèmes, tels que les systèmes microfluidiques et viscoplastiques, et pour certains régimes de taux de déformation, la contribution du glissement aux parois au débit total peut être substantielle (Kalyon, 2005). Dans certains cas extrêmes d'écoulement de 'bouchon', l'écoulement est dû au glissement au niveau de la paroi, et le débit fractionnaire devient donc unitaire.

Le fait qu'un matériau glisse le long de la paroi plutôt que de se déformer de manière uniforme et de s'écouler de manière homogène dans son ensemble peut introduire des inexactitudes lors de sa caractérisation rhéologique. En assumant l'absence de glissement, il devient possible d'éviter la nécessité de mesurer localement le profil de vitesse, puisque dans des configurations simples telles qu'un écoulement de cisaillement, la connaissance des vitesses aux deux interfaces permet de déterminer le gradient de vitesse. C'est pourquoi il peut être parfois essentiel de supprimer le glissement. Une méthode simple pour y parvenir consiste à accroître la rugosité de la surface, par exemple en utilisant du papier de verre (Buscall et al., 1993; Gregory and Mayers, 1993).

Les fluides non newtoniens peuvent présenter plusieurs comportements complexes à la fois, à savoir un comportement élasto-viscoplastique et thixotrope, qui se définissent par un comportement rhéofluidifiant avec une contrainte seuil en leur rajoutant une élasticité à faibles contraintes et une viscosité décroissante réversible en fonction du temps.

I.2 Partie 2 : Principes et moyens de caractérisation des fluides non newtoniens

La rhéométrie représente une branche fondamentale de la science des matériaux qui explore le comportement des matériaux déformables dans diverses conditions de déformation. En combinant la mécanique des milieux continus et la rhéologie, la rhéométrie offre un aperçu précieux des propriétés mécaniques et des performances des matériaux dans des conditions diverses.

Dans cette partie, nous décrirons le fonctionnement d'un rhéomètre, ses modes de fonctionnement, les différentes géométries utilisées ainsi que leurs avantages et inconvénients. Nous aborderons également les divers phénomènes d'artefacts qui peuvent accompagner et fausser les mesures rhéométriques. Une explication des modes de mesure, que ce soit en écoulement ou en dynamique, sera fournie.

I.2.1 Rhéomètres rotatifs (mode de mesure directe)

Un rhéomètre est un instrument de laboratoire spécialisé utilisé pour mesurer les caractéristiques d'écoulement et de déformation des fluides visqueux, y compris les liquides, les suspensions et les boues. Contrairement aux viscosimètres, qui fournissent une seule valeur de viscosité, les rhéomètres offrent une analyse plus complète en mesurant plusieurs paramètres qui décrivent le comportement du fluide dans diverses conditions.

Le fonctionnement de base d'un rhéomètre consiste à placer un échantillon de fluide entre deux surfaces (souvent des géométries cylindriques ou en forme de plaques). L'une des surfaces est mise en rotation à une vitesse déterminée, ce qui crée un taux de cisaillement dans le fluide. La résistance du fluide à ce mouvement génère un couple, lié à la contrainte de cisaillement.

A travers un rhéomètre, on peut mesurer :

- Le moment ou le couple C
- Le déplacement angulaire
- La vitesse angulaire Ω

Ces mesures vont nous servir à calculer ces différents paramètres :

- La contrainte de cisaillement τ
- La déformation
- Le taux de cisaillement $\dot{\gamma}$
- La viscosité dynamique η
- Les modules de stockage G' et de perte G''

Il est crucial de souligner qu'avant de calculer ces divers paramètres, il est essentiel d'établir des hypothèses simplificatrices. Cela permet de définir les écoulements générés dans les différents systèmes de mesure par des équations mathématiques résolubles, à partir desquelles on peut extraire des données. Parmi ces conditions, on peut citer (Schramm, 1994) :

- Ecoulement laminaire
- Ecoulement permanent
- Pas de glissement aux parois
- L'échantillon doit être homogène
- Pas de changement physique ou chimique durant le test

I.2.1.1 Les modes de fonctionnement des rhéomètres

Il existe deux types de fonctionnement :

I.2.1.1.1 Mode d'essai à taux de cisaillement contrôlé (controlled shear rate CSR) :

Lors des essais CSR, la vitesse de rotation ou le taux de cisaillement, respectivement, est préréglé et contrôlé par le rhéomètre. La méthode CSR est typiquement préférée lorsque le liquide en question manifeste un comportement sans contrainte seuil et lorsque la viscosité doit être évaluée à une vitesse d'écoulement ou à un taux de cisaillement spécifiques. Cette approche est particulièrement pertinente pour simuler certaines conditions de processus (Mezger, 2020).

I.2.1.1.2 Mode d'essai à contrainte de cisaillement contrôlée (controlled shear stress CSS):

Lors des essais CSS, la contrainte de cisaillement (ou le couple) est préréglée et contrôlée par le rhéomètre. Il est crucial de noter que les rhéomètres à contrôle de contrainte CSS sont préférables pour déterminer la contrainte seuil (Mezger, 2020). C'est pourquoi il est recommandé de travailler avec ce type de rhéomètre, qui applique des contraintes contrôlées mais ne mesure aucun taux de cisaillement significatif tant que les contraintes ne sont pas suffisamment élevées pour surmonter la résistance de l'échantillon (seuil de contrainte). Lorsque la contrainte seuil est dépassée, le rotor commence à tourner et sa déviation est mesurée de manière très précise à l'aide d'un capteur de déformation sensible.

I.2.1.2 Les géométries :

Il est essentiel de noter que le choix de la géométrie de mesure est crucial dans un rhéomètre et les géométries couramment utilisées sont (Figure I-6) :

- Géométrie plan-plan
- La géométrie cône-plan
- La géométrie COUETTE (Deux cylindres coaxiaux)

Une description détaillée de chacune de ces géométries est donnée dans l'annexe A.

Figure I-6 Géométries standard : plans parallèles, cône-plan, Couette (Coussot 2005)

Le tableau I-1 résume les plus grandes différences entre les différentes géométries (une liste non exhaustive).

Table I-1 Comparasion entre les différentes géométries

Plans parallèles	Cône et plan	Cylindres coaxiaux
Petit volume de l'échantillon	Volume plus petit que 02 plans parallèles	Volume large
Gap ajustable	Gap fixe	Gap fixe
Evaporation significative	Evaporation significative	Evaporation non significative
Equilibration rapide de la T	Equilibration rapide de la T	Equilibration lente de la T
$\dot{\gamma}$ élevés (non uniforme)	$\dot{\gamma}$ élevés (uniforme)	$\dot{\gamma}$ élevés
Peut admettre des surfaces rugueuses	Ne peut pas admettre de surfaces rugueuses	Peut admettre des surfaces rugueuses
Simple à nettoyer	Simple à nettoyer	Le nettoyage peut être fastidieux
Faible inertie	Faible inertie	Forte inertie

I.2.1.3 Les phénomènes responsables d'artefacts :

Divers phénomènes peuvent impacter les mesures rhéologiques, induisant des erreurs. Parmi ceux-ci, on peut mentionner :

- L'évaporation
- La sédimentation ou la séparation
- L'échantillonnage
- Les essais à grande vitesse
- **Les effets de glissement :**

Les mesures rhéométriques peuvent être affectées par divers effets, principalement liés à la nature du fluide, pouvant entraîner par exemple un glissement du fluide le long des parois de la géométrie. De

nombreuses études ont examiné le lien entre le glissement aux parois et la microstructure du fluide (Ballesta et al., 2008; Magnin and Piau, 1990; Meeker et al., 2004; Seth et al., 2008). Elles ont démontré que le glissement entraîne un cisaillement non homogène à l'intérieur du fluide et se manifeste dans le cas des fluides à seuil. Pour les fluides soumis à un cisaillement entre deux surfaces adhérentes, des auteurs tels que (Magnin and Piau, 1990) et (Meeker et al., 2004) ont observé un écoulement sans glissement et homogène dans tout le volume. Cependant, lorsque ces fluides sont soumis à un faible cisaillement entre une surface adhérente et une surface non adhérente, un écoulement hétérogène se produit dans lequel le fluide est entraîné par la surface adhérente mais glisse sur la surface non adhérente. Ce glissement entraîne une contrainte seuil de glissement inférieure à la contrainte seuil en volume obtenue en cisillant le fluide entre deux surfaces adhérentes. Pour prévenir le glissement lors des mesures, les géométries sont généralement revêtues de papier de verre ayant une rugosité supérieure à la taille caractéristique des particules constitutives du fluide.

I.2.1.4 Modes de mesure :

Les mesures rhéométriques peuvent se faire soit en mode écoulement ou soit en mode oscillatoire.

I.2.1.4.1 Mode de mesure en écoulement

Dans ce mode de mesure, une contrainte est imposée dans le temps au fluide et la déformation résultante est mesurée ou vice versa. La grandeur imposée peut être une fonction constante, une rampe ou un échelon. Le mode de mesure en écoulement est intéressant pour déterminer la durée du régime transitoire (fluage ou relaxation) ainsi que les propriétés du fluide en régime permanent. La courbe la plus utilisée et la plus représentative pour ce mode est la courbe d'écoulement ou communément appelée 'Rhéogramme' qui représente la contrainte de cisaillement en fonction du taux de cisaillement.

I.2.1.4.2 Mode de mesure dynamique ou oscillatoire

Le mode de mesure dynamique ou oscillatoire est similaire au mode de mesure en écoulement à la seule différence près que la grandeur imposée est une grandeur sinusoïdale oscillant. Bien que les tests transitoires (relaxation et fluage) soient souvent utilisés, le test viscoélastique le plus puissant et le plus fréquemment mis en œuvre est l'analyse oscillatoire, également appelée dynamique. Ce test consiste à imposer à l'échantillon un cisaillement (ou une contrainte) oscillatoire de pulsation donnée ω . Il ne s'agit donc plus d'un test transitoire mais d'un régime harmonique permanent. Plus précisément, au cours de ce mouvement périodique, la contrainte $\tau(t)$ et la vitesse de cisaillement $\dot{\gamma}(t)$ évoluent sinusoïdalement au cours du temps, avec la même pulsation mais en présentant un certain déphasage l'une par rapport à l'autre.

En examinant les signaux sinusoïdaux de contrainte et de vitesse de cisaillement, il est possible de définir plusieurs grandeurs viscoélastiques dynamiques caractéristiques de l'échantillon. Parmi les quantités les plus couramment utilisées, nous prendrons la rigidité complexe $G^*(\omega)$ donnée par :

$$G^*(\omega) = \frac{\text{contrainte complexe}}{\text{déformation complexe}} = \frac{\tau(t)}{\dot{\gamma}(t)} = G'(\omega) + jG''(\omega) \quad (\text{I-11})$$

où G' : module de rigidité ou de stockage et G'' : module de perte.

Le module G' décrit les propriétés élastiques de l'échantillon, tandis que le module G'' décrit ses propriétés visqueuses. Souvent, on les appelle respectivement module élastique (pour G') et module visqueux (pour G'').

Ces deux grandeurs rhéologiques dynamiques (G' et G'') varient en fonction de la substance considérée et de la température. De manière surprenante, elles dépendent également de la fréquence de cisaillement ω (Coussot, 2005). Ainsi, un échantillon peut présenter un comportement très visqueux à une fréquence donnée et très élastique à une autre fréquence. Par conséquent, la répartition des propriétés élastiques et visqueuses est fortement influencée par cette fréquence de cisaillement ω .

I.2.1.4.2.1 Quelques applications de l'analyse oscillatoire

Avec sa capacité descriptive avancée, la viscoélasticité dynamique permet une identification très précise de la structure de l'échantillon étudié. Pour garantir que cette caractérisation soit indépendante de l'amplitude maximale du cisaillement (contrainte ou vitesse), il est nécessaire de travailler dans ce qu'on appelle le régime linéaire. Dans ce régime, la contrainte $\tau(t)$ et la vitesse de cisaillement $\dot{\gamma}(t)$ sont proportionnelles. Cependant, la transition entre le régime linéaire et non linéaire varie selon le matériau : certains matériaux très fragiles atteignent cette limite à des valeurs extrêmement faibles de contrainte et de vitesse de cisaillement, ce qui peut nécessiter de travailler à des échelles de micro-cisaillement. Avant d'entreprendre une analyse viscoélastique, il est crucial d'identifier la plage de réponse linéaire de l'échantillon. Cela se fait en enregistrant l'évolution des principales grandeurs dynamiques en fonction de l'amplitude maximale de la contrainte ou de la vitesse de cisaillement (τ_0, γ_0).

La Figure I-7, qui illustre l'évolution du module G' et du déphasage δ , offre un exemple de ce type d'enregistrement. On constate que les valeurs de G' et de δ restent essentiellement constantes tant que l'amplitude maximale de la contrainte demeure inférieure à une certaine valeur critique $(\tau_0)_c$. Au-delà de cette valeur critique, G' et δ évoluent rapidement. La présence de cette zone de plateau définit la plage de réponse linéaire de l'échantillon.

Figure I-7 Recherche de la zone de réponse linéaire d'un échantillon (Coussot 2005)

I.2.1.4.3 Couplage entre mesures en écoulement et mesures oscillatoires

Comme mentionné précédemment, les deux modes de mesure se distinguent par leurs méthodes opératoires et leurs avantages respectifs. Cependant, il peut parfois exister une correspondance entre les

mesures effectuées en mode écoulement et celles réalisées en mode oscillatoire. Une des correspondances les plus connues est établie par la relation de Cox-Merz (Cox and Merz, 1958), définie par :

$$\eta(\dot{\gamma}) = \left| \eta^*(\omega) \right|_{\omega=\dot{\gamma}} = \frac{\sqrt{G'^2 + G''^2}}{\omega} \quad (\text{I-12})$$

La relation de Cox-Merz stipule qu'en régime permanent la viscosité mesurée en mode écoulement est égale à la viscosité mesurée en mode oscillatoire à une fréquence ω égale au taux de cisaillement. La relation de Cox-Merz est considérée comme une relation semi-empirique qui ne repose sur aucun principe physique fondamental, même si des études antérieures (Adams et al., 1998; Laun, 1986) ont tenté de la justifier théoriquement en se basant sur les équations de la mécanique classique. Cependant, cette justification n'est valable que pour les faibles taux de cisaillement et les faibles fréquences. Dans ces conditions, ces études (Adams et al., 1998; Laun, 1986) ont démontré que les viscosités obtenues en régime stationnaire par les deux modes de mesure sont égales.

La nature semi-empirique de la relation de Cox-Merz limite sa généralisation à tous les fluides et restreint son application aux solutions concentrées et semi-diluées de polymères fondus. Cette relation n'est pas applicable aux fluides de type Boger, aux solutions gélifiées et aux solutions de particules polydisperses ainsi que sur les dispersions de microgels telles que le Carbopol (Curran et al., 2002) ou d'autres matériaux mous avec une contrainte seuil (Li et al., 2005; Sollich, 1998). À des fréquences d'écoulement élevées, elle peut conduire soit à une surestimation, soit à une sous-estimation des mesures (Ahonguio, 2015). Cependant, la relation de Cox-Merz reste pertinente pour l'étude des comportements à faibles taux de cisaillement. En effet, les mesures rhéométriques réalisées à ces faibles taux de cisaillement nécessitent généralement des durées suffisamment longues pour atteindre un régime permanent, durées qui peuvent être réduites par des mesures effectuées en mode oscillatoire.

Il est aussi intéressant d'étudier le comportement du modèle à très faibles fréquences ($\omega = 2\pi f$ très faible ; $f=1/T \sim 0$; $T \rightarrow \infty$) qui coïncide, pour un liquide, avec un régime d'écoulement permanent et en particulier, la viscosité apparente (ou viscosité d'écoulement permanent) est donnée par :

$$\eta_0 = \lim_{\omega \rightarrow 0} \left(\frac{G''(\omega)}{\omega} \right) \quad (\text{I-13})$$

I.2.2 Rhéomètres capillaires (mode de mesure indirecte) :

Le fonctionnement de ce rhéomètre repose sur l'obtention de deux paramètres de l'écoulement : le débit et les pertes de charge associées. Le débit sera converti en taux de cisaillement, tandis que la perte de charge sera convertie en contrainte de cisaillement. Les essais peuvent être effectués en mode de contrainte contrôlée (CSS), avec une pression fournie et le débit résultant mesuré, ou en mode de taux de cisaillement contrôlé (CSR), pour lequel un débit contrôlé est prédéfini au moyen, par exemple, d'une pompe et la chute de pression résultante sur la longueur du capillaire est déterminée. En plus, les capillaires peuvent être longs ou courts ou présenter un rapport élevé ou faible entre la longueur L et le

diamètre D du capillaire. Le lecteur est invité à se référer au chapitre 4 pour obtenir davantage de détails sur ce type de rhéomètre.

En général, les rhéomètres capillaires sont utilisés pour mesurer les propriétés d'un fluide à des taux de cisaillement plus élevés que les rhéomètres rotatifs, ce qui permet de déterminer le comportement de l'écoulement dans des conditions de traitement typiques.

I.3 Partie 3 : Ecoulements dans les conduites

I.3.1 Analyse analytique de l'écoulement dans une conduite circulaire

I.3.1.1 Relation de Rabinowitsch :

Considérons un écoulement permanent, incompressible et pleinement développé d'un fluide de nature rhéologique quelconque dans une conduite circulaire de rayon R . Comme il n'y a pas de vitesse angulaire, le bilan des forces dans la direction z dans un élément fluide infinitésimal situé à la distance r , tel qu'il est présenté à la figure I-8, peut être exprimé comme l'équilibre entre les forces de frottement, de pesanteur et de pression, comme suit (Chhabra & Richardson, 2011) :

Figure I-8 Bilan des forces dans un écoulement à travers un tuyau horizontal.

$$\sum \overrightarrow{Forces} = \vec{0} \Rightarrow \vec{F}_f + \vec{F}_g + \vec{F}_p = \vec{0} \quad (I-14)$$

Pour un écoulement dans une conduite cylindrique horizontale, le travail des forces de gravité est nul.

$$P(\pi r^2) - (P + \Delta P)\pi r^2 = \tau_{rz} 2\pi r L \quad (I-15)$$

Ainsi

$$\tau_{rz}(r) = \left(\frac{-\Delta P}{L} \right) \frac{r}{2} \quad (I-16)$$

Ces équations montrent la distribution linéaire des contraintes à travers la section transversale du tube, la contrainte de cisaillement étant nulle à l'axe central du tube (voir figure I-9). L'équation (I-16) est applicable aux conditions d'écoulement laminaire et turbulent, puisqu'elle est basée sur un équilibre des forces et qu'aucune hypothèse différente n'a été faite jusqu'à présent concernant le type d'écoulement ou le comportement du fluide (Garcia Blanco, 2019).

À la paroi, c'est à dire pour $r=R$, la relation (I-16) devient :

$$\tau_p = \frac{R}{2} \left(\frac{-\Delta P}{L} \right) \quad (\text{I-17})$$

Comme il a été mentionné précédemment, un fluide soumis à une contrainte seuil ne s'écoule que si la contrainte appliquée dépasse la contrainte seuil τ_y . Il y a un noyau solide en forme de bouchon qui s'écoule au milieu de la conduite, là où τ_{rz} est plus petit que la contrainte seuil τ_y . Le rayon du bouchon r_0 dépend de la contrainte seuil τ_y et de la contrainte de cisaillement à la paroi τ_p . Cela signifie qu'il dépend de l'expression $-\Delta P/L$. À partir de l'équation (I-16) et (I-17), on tire la relation :

$$\frac{\tau_y}{\tau_p} = \frac{r_0}{R} \quad (\text{I-18})$$

Le débit volumique à travers l'anneau compris entre r et $(r + d r)$ est donné par :

$$dQ = 2\pi r V_z(r) dr \quad (\text{I-19})$$

Le débit volumique total est obtenu en intégrant l'équation (I-19) sur la section transversale du tube comme suit :

$$Q = \int_0^R 2\pi r V_z dr \quad (\text{I-20})$$

L'intégration par parties de l'équation (I-20) se fait comme suit :

$$Q = 2\pi \left\{ \left(\frac{r^2}{2} V_z \right) \Big|_0^R + \int_0^R \frac{r^2}{2} \left(\frac{-dV_z}{dr} \right) dr \right\} \quad (\text{I-21})$$

En supposant l'absence de glissement à la paroi du tube, c'est-à-dire $V_z(r=R) = 0$, l'équation (I-21) se réduit à :

$$Q = \pi \int_0^R r^2 \left(\frac{-dV_z}{dr} \right) dr \quad (\text{I-22})$$

Il est alors nécessaire de faire des hypothèses sur la nature de l'écoulement et sur les caractéristiques du fluide. Pour l'écoulement laminaire de fluides indépendants du temps, le taux de cisaillement $(-dV_z/dr)$ est déterminé uniquement par la valeur de la contrainte de cisaillement, c'est-à-dire la valeur correspondante de τ_{rz} . Ainsi, sans perte de généralité, il est commode d'écrire cette relation fonctionnelle comme suit :

$$-\frac{dV_z}{dr} = f(\tau_{rz}) \quad (\text{I-23})$$

où f est une fonction non spécifiée. De même, en combinant les équations (I-16) et (I-17) :

$$\frac{\tau_{rz}}{\tau_p} = \frac{r}{R} \quad (\text{I-24})$$

Par différenciation (pour des valeurs constantes de R et τ_p),

$$dr = \left(\frac{R}{\tau_p} \right) d\tau_{rz} \quad (\text{I-25})$$

En substituant les équations (I-23) - (I-25) à l'équation (I-22), le débit volumétrique Q est maintenant donné comme suit :

$$Q = \frac{\pi R^3}{\tau_p^3} \int_0^{\tau_p} \tau_{rz}^2 f(\tau_{rz}) d\tau_{rz} \quad (\text{I-26})$$

Cette formule est connue sous le nom de la relation de Rabinowitsch. Elle peut être utilisée de deux manières.

- La première par intégration directe pour un modèle de fluide spécifique, c'est-à-dire une forme connue de $f(\tau_{rz})$.
- La deuxième pour établir les caractéristiques générales de la contrainte de cisaillement et du taux de cisaillement d'un fluide indépendant du temps pour développer des données rhéologiques pour un fluide, comme illustré dans la partie I.3.1.3.

I.3.1.1.1 Applications aux fluides newtoniens : loi de Hagen-Poiseuille

Pour un fluide newtonien, la loi de comportement est : $\dot{\gamma} = f(\tau) = \frac{\tau}{\eta}$ (I-27)

Dans ce cas la relation de Rabinowitsch donne : $\frac{Q}{\pi R^3} = \frac{\tau_p}{4\eta}$ (I-28)

Si on remplace τ_p par la relation (I-17), on obtient la relation de Hagen-Poiseuille :

$$Q = \frac{\pi D^4}{128\eta} \frac{\Delta P}{L} \quad (\text{I-29})$$

I.3.1.1.2 Applications aux fluides de Herschel-Bulkley :

On peut réécrire la formule du modèle de Herschel-Bulkley sous la forme :

$$\begin{cases} f(\tau) = -\left(\frac{\tau_{rz} - \tau_y}{k} \right)^{\frac{1}{n}} & |\tau_{rz}| > \tau_y \\ f(\tau) = 0 & |\tau_{rz}| < \tau_y \end{cases} \quad (\text{I-30})$$

Dans ce cas, la relation de Rabinowitsch s'écrit sous la forme :

$$\frac{Q}{\pi R^3} = \frac{1}{\tau_p^3} \int_{\tau_y}^{\tau_p} \tau^2 \left(\frac{\tau_{rz} - \tau_y}{k} \right)^{\frac{1}{n}} d\tau \quad (\text{I-31})$$

L'intégration par partie donne la relation suivante :

$$\frac{Q}{\pi R^3} = \frac{n}{(1+3n)} \left(\frac{\tau_p - \tau_y}{k} \right)^{\frac{1}{n}} \left\{ 1 - \frac{1}{(1+2n)} \left(\frac{\tau_y}{\tau_p} \right) - \frac{2n}{(1+n)(1+2n)} \left(\frac{\tau_y}{\tau_p} \right)^2 - \frac{2n^2}{(1+n)(1+2n)} \left(\frac{\tau_y}{\tau_p} \right)^3 \right\} \quad (\text{I-32})$$

Cette relation permet de déterminer le débit volumique d'un écoulement en fonction des paramètres rhéologiques propres au fluide de Herschel-Bulkley.

Si $\tau_y = 0$ et $k = \eta$, cette relation se réduit à celle de Hagen-Poiseuille (I-29).

I.3.1.2 Profil de vitesse $U(r)$:

Un fluide soumis à une contrainte seuil ne s'écoule que si la contrainte appliquée (proportionnelle au gradient de pression) est supérieure à la contrainte seuil. Il y aura un noyau solide en forme de bouchon qui s'écoulera au milieu de la conduite, là où $|\tau_{rz}|$ est inférieur à la contrainte seuil, comme le montre schématiquement la figure I-9. Le rayon du bouchon, r_0 , dépendra des valeurs de la contrainte seuil et de la contrainte de cisaillement pariétale.

Figure I-9 Profils de vitesse et des contraintes dans une conduite cylindrique, fluide viscoplastique [Chhabra and Richardson 2011].

Dans la zone annulaire $r_0 < r < R$, la vitesse diminue progressivement à partir de la vitesse constante du bouchon jusqu'à zéro à la paroi de la conduite. Pour cette région, la valeur de la contrainte de cisaillement sera supérieure à la contrainte seuil du fluide, et le modèle de fluide de Herschel Bulkley pour l'écoulement dans des conduites est donné par :

$$\tau_{rz} = \tau_y + k \dot{\gamma}^n \quad (\text{I-33})$$

La combinaison des équations (I-16) et (I-33) suivie d'une intégration par rapport à r donnent l'expression suivante :

$$V_z = \frac{nR}{(n+1)} \left(\frac{\tau_p}{k} \right)^{1/n} \left\{ (1-\phi)^{(n+1)/n} - \left(\frac{r}{R} - \phi \right)^{n+1/n} \right\} \quad (\text{I-34})$$

La vitesse du bouchon, $V(r_0)$, est donnée comme suit :

$$V_z = V(r_0) = \frac{nR}{(n+1)} \left(\frac{\tau_p}{k} \right)^{1/n} (1-\phi)^{n+1/n} \quad (\text{I-35})$$

Avec ϕ est le rapport τ_y/τ_p .

Le profil de vitesse pour les deux zones pourra être écrit sous cette autre forme :

$$\begin{cases} r \leq r_0 \Rightarrow v_z(r) = v(r_0) = \frac{n}{n+1} \left(\frac{1}{2k} \frac{\Delta p}{L} \right)^{1/n} (R-r_0)^{1+1/n} \\ r > r_0 \Rightarrow v_z(r) = \frac{n}{n+1} \left(\frac{1}{2k} \frac{\Delta p}{L} \right)^{1/n} \left[(R-r_0)^{1+1/n} - (r-r_0)^{1+1/n} \right] \end{cases} \quad (\text{I-36})$$

I.3.1.3 Relations générales indépendantes de la loi d'écoulement

Le gros inconvénient des méthodes de calcul que nous avons vues jusqu'à présent provient du postulat a priori d'une forme mathématique de la loi d'écoulement. Or cette loi n'est en toute rigueur utilisable que sur le domaine réellement expérimenté et toute extrapolation peut conduire à de sérieuses erreurs. Ainsi, un fluide qui se comporte comme un fluide de Herschel-Bulkley à faible vitesse de cisaillement peut devenir pseudoplastique puis newtonien aux grandes vitesses de cisaillement. C'est pour cela on préfère, lorsque c'est possible, utiliser directement les résultats expérimentaux suivant la méthode ci-dessous sans plus préciser la forme de la loi de comportement.

I.3.1.3.1 Méthode générale d'extrapolation dans une conduite cylindrique

À partir de la relation (I-31) on peut écrire :

$$\left(\frac{Q}{\pi R^3} \right) \tau_p^3 = \int_0^{\tau_p} \tau_{rz}^2 f(\tau_{rz}) d\tau_{rz} \quad (\text{I-37})$$

Comme le côté droit de l'équation (I-37) représente une intégrale définie, le résultat final ne dépend que de la valeur de la contrainte de cisaillement à la paroi, τ_p , et non de la nature de la fonction continue $f(\tau_{rz})$. Par conséquent, il est nécessaire d'évaluer uniquement la contrainte de cisaillement à la paroi τ_p (équation I-17) et le taux de cisaillement correspondant à la paroi ($-dV_z/dr$) à $r=R$, ou simplement $f(\tau_p)$.

I.3.1.3.2 Taux de cisaillement à la paroi

Nous cherchons une expression pour $(-dV_z/dr)$. Si le champ de vitesse est connu, il est simple de calculer le taux de cisaillement à la paroi $\dot{\gamma}_p$. Pour les fluides newtoniens, par exemple :

$$V_z(r) = \frac{2Q}{\pi R^2} \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right] \quad (I-38)$$

$$\dot{\gamma} = -\frac{dV_z}{dr} = \frac{4Q}{\pi R^3} \frac{r}{R} \quad \text{et} \quad \dot{\gamma}_p = \frac{4Q}{\pi R^3} = \frac{8V_z}{D}$$

Et la viscosité est calculée par :

$$\eta = \frac{\tau_p}{\dot{\gamma}_p} = \frac{-R \Delta P}{2 L} \frac{\pi R^3}{4Q} \quad (I-39)$$

Cette dernière équation montre que si l'on prend les données de perte de charge et de débit pour un fluide newtonien, on peut obtenir un calcul précis de la viscosité en traçant le taux de cisaillement à la paroi $4Q/\pi R^3$ en fonction de la contrainte de cisaillement à la paroi $-\Delta P R/2L$ et en prenant l'inverse de la pente (figure I-10) :

$$\frac{4Q}{\pi R^3} = \dot{\gamma}_a = \frac{1}{\eta} \frac{(P_0 - P_L)R}{2L} \quad (I-40)$$

Et
$$\dot{\gamma}_a = \frac{1}{\eta} \tau_p \quad (I-41)$$

Figure I-10 Courbe d'écoulement globale

La quantité $4Q/\pi R^3$, le taux de cisaillement à la paroi pour un fluide newtonien, est également appelée taux de cisaillement apparent lorsque des fluides non newtoniens sont étudiés, et on lui attribue le symbole $\dot{\gamma}_a$. En réalité, cette quantité n'a rien d'apparent ; $\dot{\gamma}_a$ est simplement le taux de cisaillement à la paroi qui aurait été obtenu si le matériau avait été newtonien.

Pour un fluide général, nous devons calculer $\dot{\gamma}_p$ sans connaître $V_z(r)$. Pour voir comment procéder, nous observons que dans le cas du fluide newtonien, les quantités liées à la viscosité ont été obtenues à partir de différents types de tracés de $\dot{\gamma}_a$ en fonction de τ_p . Nous avons également vu que le taux de cisaillement était lié au débit et aux paramètres géométriques. En recherchant les expressions de $\dot{\gamma}_a$ en fonction de τ_p pour un fluide général, nous verrons que l'on peut relier la perte de charge et le débit à la viscosité sans supposer un champ de vitesse.

En procédant à la différenciation de la relation (I-37) par rapport à τ_p comme il est développé dans l'**Annexe B**, puis en effectuant les arrangements nécessaires, on peut obtenir l'expression de la vitesse de cisaillement à la paroi sous la forme suivante (Correction de Weissenberg-Rabinowitsch pour les fluides non newtoniens) :

$$\dot{\gamma}_p = \frac{3}{4} \left(\frac{8U_m}{D} \right) + \frac{1}{4} \left(\frac{8U_m}{D} \right) \frac{d(\text{Ln}(8U_m/D))}{d(\text{Ln}(\tau_p))} \quad (\text{I-42})$$

Cette correction nous permet de calculer le taux de cisaillement à la paroi sans supposer aucune forme pour le profil de vitesse. La correction de Weissenberg-Rabinowitsch tient compte des différences de taux de cisaillement entre le cas newtonien et le cas général, dues au fait que les profils de vitesse des fluides non newtoniens dans l'écoulement capillaire sont non paraboliques (Figure I-11). Pour les fluides pseudoplastiques comme illustré dans la figure I-11, le taux de cisaillement à la paroi est supérieur à celui d'un fluide newtonien avec la même vitesse moyenne (Richtering, 2002).

Figure I-11 Effet des propriétés des matériaux sur le taux de cisaillement à la paroi (Richtering, 2002).

Posons :

$$n' = \frac{d(\text{Ln}(\tau_p))}{d(\text{Ln}(8U_m/D))}$$

Ainsi :

$$\dot{\gamma}_p = \frac{3n' + 1}{4n'} \left(\frac{8U_m}{D} \right) \quad \text{et} \quad \tau_p = k' \left(\frac{8U_m}{D} \right)^{n'} \quad (\text{I-43})$$

On peut obtenir k' par intégration si n' est constant (cas du fluide d'Ostwald-de Waele), si n' n'est pas constant alors cette relation constitue une définition ponctuelle de k' .

La viscosité peut donc être déterminée dans un écoulement capillaire à partir des mesures de Q (nécessaires pour calculer $\dot{\gamma}_p$) et $P = P_0 - P_L$ (nécessaires pour calculer τ_p) et des constantes géométriques R et L . La pente du tracé double-logarithmique de $\dot{\gamma}_a$ en fonction de τ_p est utilisée avec chaque paire de données $(\tau_p, \dot{\gamma}_a)$ pour calculer $\eta(\dot{\gamma}_p)$ (figure I-12).

L'expression dérivée de la viscosité est basée sur les propriétés du fluide près de la paroi. Si les propriétés du fluide à la paroi sont représentatives des propriétés du fluide en général (ce que l'on pense être le cas pour les polymères fondus et autres systèmes similaires), on peut se fier à la viscosité mesurée dans l'écoulement capillaire. Il faut cependant être prudent avec les suspensions, les fluides à contrainte seuil et autres systèmes complexes qui ont montré un comportement inhabituel aux parois (Richtering, 2002).

Figure I-12 Correction de Weissenberg-Rabinowitsch obtenue à partir des pertes de charge et du débit pour un fluide quelconque (Richtering, 2002)

I.3.2 Écoulement dans une contraction :

I.3.2.1 Introduction

L'écoulement de matériaux non newtoniens à travers des contractions abruptes est couramment rencontré dans les processus naturels et industriels tels que le remplissage de moules en polymère, le forage de puits de pétrole, les échangeurs de chaleur etc..... Étant donné l'utilisation répandue de ces

matériaux dans diverses applications, y compris le pétrole (dans les processus de récupération assistée du pétrole), les cosmétiques et les industries alimentaires, leur dynamique d'écoulement nécessite une étude approfondie afin d'assurer une meilleure manipulation et une meilleure application. Ces écoulements rencontrent souvent des contractions brusques dans leur passage, ce qui implique une perte d'énergie importante et la coexistence de zones mortes avec ou sans des zones de recirculation aux coins de la contraction.

D'un point de vue technologique, par exemple pour concevoir un processus industriel, il est très important de connaître la structure de l'écoulement et la manière dont elle évolue en fonction des paramètres qui la régissent, tels que la contrainte seuil, le taux de cisaillement, le rapport de contraction et le nombre de Reynolds. Dans certains cas industriels, il est nécessaire de prévoir la taille des zones non déformées, leur forme et les différentes couches qui peuvent exister au-dessus d'elles, ainsi que de contrôler les pertes de pression générées par le passage soudain de l'écoulement à travers les contractions brusques (Figure I-13).

I.3.2.2 Evaluation du problème :

Comme mentionné précédemment, cette géométrie induira une perte de charge énorme ainsi qu'une zone morte statique aux coins de la contraction (pour des conditions bien définies).

Le fluide s'écoule d'un canal de hauteur $2H$ vers un canal de hauteur inférieure $2h$ (Figure I-13), ces variables définissant le rapport de contraction par $\beta = 2H/2h = 4:1$. Lorsque l'écoulement laminaire est pleinement développé, des zones périphériques d'écoulement visqueux et des régions non déformées apparaissent. Dans les coins de la contraction, il est possible d'avoir que des zones non déformées. Dans ces régions non déformées, le fluide ne s'écoule pas car la contrainte de cisaillement est inférieure à la contrainte seuil du fluide (Jay et al., 2002). Lorsque l'écoulement s'approche de la contraction, le fluide ne se détache pas de la paroi en raison de la présence de cette zone morte (l'écoulement sera par contre lissé par cette zone). Ensuite, à l'angle rentrant, le taux de cisaillement diminue et des régions non déformées réapparaissent dans la zone amont de la contraction. Ceci donne naissance à une zone de transition solide-liquide.

La coexistence du comportement solide-liquide dans les fluides viscoplastiques ou élasto-viscoplastiques, c'est-à-dire entre les régions déformées et non déformées, a récemment fait l'objet d'études dans différents contextes tels que les expansions-contractions (de Souza Mendes et al., 2007; Hermany et al., 2013; Nassar et al., 2011), les cavités (Luu et al., 2017; Villalba et al., 2023), les contractions brusques (Jay et al., 2002; Mousavi et al., 2024). Une attention particulière a été accordée à l'analyse approfondie de la forme et de l'étendue de chaque région. Cependant, il est important de noter que peu d'études expérimentales se sont concentrées sur les caractéristiques précises du profil de vitesse à l'interface solide-liquide. Par conséquent, des études expérimentales détaillées sur le champ de vitesse à proximité des interfaces solide-liquide demeurent rares dans la littérature (Luu et al., 2015, 2017), en sachant que l'investigation des caractéristiques de l'écoulement au voisinage des zones non déformées va représenter une voie prometteuse pour bien comprendre la transition solide-liquide dans les matériaux à contrainte seuil.

Le rapport 4 :1 occupe une place prépondérante dans l'étude des écoulements de fluides non newtoniens, se révélant être un ratio d'une importance capitale. Des observations ont démontré que les variations les plus marquées des caractéristiques de l'écoulement se produisent au sein d'une gamme de ratios β s'étendant de 1:1 à 4:1. En particulier, le rapport 4:1 est considéré comme un cas de référence essentiel pour les simulations numériques des écoulements de fluides non newtoniens, comme le met en évidence (Nigen and Walters, 2002). Par conséquent, ces configurations d'écoulement offrent des opportunités inestimables pour tester la validité des simulations numériques des écoulements non newtoniens, comme le souligne (Binding, 1988).

Figure I-13 Représentation schématique de la contraction brusque de rapport d'aspect 4 : 1

I.3.3 Nombres adimensionnels :

Pour caractériser ou comparer les caractéristiques de l'écoulement des fluides dans les conduits, on utilise souvent des nombres sans dimension. En 1883, Osborne Reynolds a introduit pour la première fois ce que l'on appelle aujourd'hui le nombre de Reynolds pour l'écoulement de liquides newtoniens dans des conduits entièrement développés.

Le nombre de Reynolds peut être interprété comme le rapport entre les forces d'inertie et les forces visqueuses. Il est couramment utilisé pour identifier les différents régimes d'écoulement, tels que les écoulements laminaires ou turbulents. Le nombre de Reynolds Re pour les fluides newtoniens n'est valable que pour les fluides à viscosité constante. Les fluides gélifiés (fluides viscoplastiques) étudiés dans le présent document sont toutefois des fluides non newtoniens dont les caractéristiques de viscosité sont plus complexes que celles des liquides newtoniens.

L'écoulement en conduite de fluides non newtoniens, en particulier pour les fluides dont la caractéristique de viscosité suit l'équation d'Ostwald-de-Waele ou communément appelés fluides pseudoplastiques, a été étudiée dans le passé, par exemple par (Hanks and Christiansen, 1962; Metzner and Reed, 1955; Mishra and Tripathi, 1971). Pour l'identification des différents régimes d'écoulement ou la détermination de la similitude dynamique, (Metzner and Reed, 1955) ont introduit un nombre de Reynolds généralisé Re_{gen} valable pour les fluides pseudoplastiques purs dans des conduites circulaires. Ce nombre a été dérivé de sa relation avec le facteur de frottement de Darcy f_{Darcy} et est donné par :

$$\text{Re}_{gen} = \frac{\rho D^n U^{2-n}}{k((3n+1)/(4n))^n 8^{n-1}} \quad (\text{I-44})$$

D étant le diamètre de la conduite, U la vitesse débitante, k et n sont les coefficients de consistance et de structure du fluide respectivement.

(Metzner and Reed, 1955) ont été les premiers à utiliser ce qu'on appelle la méthode de généralisation. Ils ont défini un Re_{MR} qui lorsqu'il est multiplié par le facteur de frottement f, il donne le même résultat que celui d'un fluide newtonien : $f \text{Re}_{MR} = 16$. (I-45)

(Kozicki et al., 1966) ont obtenus une relation entre f et Re pour une variété de géométries simples (conduites circulaires, plans parallèles, conduits rectangulaires, triangulaires...) en fonction de deux paramètres. Ensuite, (Delplace and Leuliet, 1995) ont réduit ces paramètres en un seul. Ainsi, la définition de (Metzner and Reed, 1955) peut être appliquée aux géométries avec une section uniforme comme une fonction de l'unique constante géométrique.

Pour des géométries de conduits à section uniforme différentes de celles étudiées par (Kozicki et al., 1966), des relations similaires peuvent être établies. Ainsi, le nombre de Reynolds et la viscosité définis par cette méthode sont bien connus sous le nom de 'Generalized Reynolds number and the generalized viscosity' (Kakaç et al., 1987). Malgré le choix judicieux du nombre de Re_{MR} , d'autres auteurs (Slatter, 1992) préfèrent utiliser d'autres définitions pour prendre en compte, par exemple, la contrainte seuil des fluides viscoplastiques.

La définition des nombres adimensionnels pour les fluides non newtoniens, tels que le nombre de Reynolds, le nombre de Herschel-Bulkley (Hb)..., s'avère très délicate, ce qui entraîne une multitude de choix de ces nombres en fonction du fluide, de la géométrie et d'autres paramètres. Dans cette étude, plusieurs nombres adimensionnels variés seront utilisés en fonction du cas, notamment pour le nombre de Reynolds et seront définis lors de leurs applications dans les chapitres 4 et 5.

I.4 Conclusion

Dans ce chapitre, trois parties essentielles distinctes ont été abordées. Dans la première partie, les concepts de viscosité, mouvement laminaire de cisaillement et de contrainte de cisaillement ont été discutés et le comportement des fluides a été classé comme newtonien et non newtonien. Les modèles rhéologiques de Bingham et de Herschel-Bulkley ont été décrits comme étant les plus adaptés au comportement viscoplastique d'un fluide non newtonien. Une attention particulière sur le débat existant dans la littérature sur l'existence réelle ou non d'une contrainte seuil est discutée. Les fluides viscoélastiques et élasto-viscoplastique ont été définis. La deuxième partie a été dédiée à la rhéométrie où on a introduit les différents types de rhéomètres, leurs modes de fonctionnement, de mesure ainsi que les différents artefacts susceptibles d'errer les mesures. Une attention particulière est portée sur le phénomène de glissement aux parois ainsi que son impact sur les mesures rhéologiques. La dernière partie a été consacrée aux écoulements des fluides viscoplastiques à travers les conduites circulaires ainsi qu'à travers les conduites présentant des contractions brusques. Une analyse analytique dans le cas circulaire est présentée, et pour la conduite rectangulaire avec contraction brusque, les différents

phénomènes ont été décrits. La problématique des écoulements des fluides viscoplastiques dans les contractions a été posée et la complexité du choix des nombres adimensionnels a aussi été exposée, en particulier, le nombre de Reynolds.

II. CHAPITRE II : Recherche bibliographique

La caractérisation rhéologique des fluides viscoplastiques présente une complexité notable, ce qui a motivé une analyse approfondie de cet aspect. C'est pourquoi une section distincte de notre recherche bibliographique a été spécifiquement consacrée à cette problématique. Ainsi, ce chapitre se structure en trois parties distinctes dédiées à cette exploration détaillée de la littérature.

- Recherche bibliographique sur les fluides viscoplastiques et leur complexité.
- Recherche bibliographique sur la caractérisation rhéologique locale des fluides non newtoniens à contrainte seuil ou viscoplastiques.
- Recherche bibliographique sur les écoulements des fluides viscoplastiques à travers des contractions.

II.1 Partie A : Recherche bibliographique sur les fluides viscoplastiques

II.1.1 Introduction :

Cette première section aborde les polymères employés pour obtenir des solutions viscoplastiques stables et non corrosives, ainsi que l'influence de certains paramètres sur la rhéologie de ces solutions, tels que le pH, la concentration, la température et le mode de préparation.

II.1.2 Recherche bibliographique :

- (Curran et al., 2002) ont examiné l'influence du pH sur la viscosité des solutions de Carbopol 940, utilisées à une concentration de 1,48% en masse, avec une grande précision (par incréments d'environ 0,4 unité de pH). Ces solutions ont été neutralisées à l'aide d'hydroxyde de sodium aqueux (NaOH). Les mesures rhéométriques ont été réalisées en analysant les courbes d'écoulement sur une plage de taux de cisaillement allant de 8 à 195 s^{-1} , et ont été ajustées à l'aide du modèle de Herschel-Bulkley. Les différents paramètres de ce modèle ont ensuite été étudiés en fonction du pH. Cette étude a également inclus une analyse dynamique en représentant la viscosité dynamique de toutes les solutions. L'évolution de la viscosité apparente en fonction du pH pour les diverses solutions a révélé la présence d'une contrainte seuil, caractérisée par une forte augmentation de la viscosité à de faibles taux de cisaillement. La représentation de cette variation de viscosité apparente en fonction du pH pour différentes valeurs de taux de cisaillement a mis en lumière plusieurs extrema jusqu'alors non répertoriés dans la plage de pH allant de 6 à 8 dans la littérature. En outre, ces résultats ont souligné que ces fluides ne se conforment pas à la loi de Cox-Merz, étant donné que la viscosité dynamique $\eta'(\omega)$ ne reproduit pas fidèlement la viscosité apparente $\eta(\dot{\gamma})$. Cette étude a démontré que les solutions de Carbopol peuvent être utilisées comme des fluides modèles pertinents pour simuler la rhéologie complexe des fluides à seuil de contrainte, tant dans les expérimentations en laboratoire que dans les applications de conception de procédés.

- (Hassan et al., 2015) se sont penchés à caractériser les propriétés thermo-rhéologiques du gel Carbopol Ultrez 20, qui est un matériau élasto-viscoplastique largement utilisé comme fluide modèle de contrainte seuil. Différentes concentrations de gel de Carbopol Ultrez 20 allant de 0,2 à 2,0 % en masse ont été préparées en ajoutant lentement les particules de polymère déshydratées à l'eau. Les solutions ont ensuite été neutralisées à l'aide d'hydroxyde de sodium pour maintenir le pH entre 5 et 8. Des mesures rhéologiques ont été effectuées à l'aide d'un rhéomètre à contrainte contrôlée, en mode rotationnel et oscillatoire, à différentes températures comprises entre 293 et 323 K. Les résultats ont montré que la contrainte seuil, le facteur de consistance et l'indice de loi de puissance obtenus en ajustant le modèle de Herschel-Bulkley varient de manière non linéaire avec la concentration, mais étaient presque indépendants de la température pour les concentrations les plus faibles. Le module de stockage a augmenté de manière plus significative que le module de perte avec la concentration, ce qui indique le renforcement de la structure du réseau de gel à des niveaux de polymères plus élevés. L'énergie d'activation, obtenue en ajustant les données de viscosité en fonction de la température à l'équation d'Arrhenius, a diminué au-dessus d'une concentration critique de 1,0 % en masse, ce qui a été attribué à une réduction rapide de l'entropie microstructurale due à des interactions plus fortes entre les chaînes de polymères. Les mesures de cisaillement oscillatoire ont montré que le module de stockage était essentiellement indépendant de la fréquence et de la température, tandis que le module de perte augmentait à la fois avec la fréquence et la température. Les paramètres d'Arrhenius de l'énergie d'activation et de la viscosité à température infinie varient de manière non linéaire avec la concentration. Les effets d'hystérésis se sont révélés négligeables. Les résultats aident à comprendre le mécanisme de transition solide-liquide dans les fluides à contrainte seuil et ont des implications pour leur caractérisation et leurs applications.
- (Dinkgreve et al., 2018) avaient pour objectif de résoudre les incohérences signalées dans la littérature concernant le comportement rhéologique du Carbopol. Le Carbopol est généralement caractérisé comme un fluide à contrainte seuil simple, mais certaines études ont fait état de bandes de cisaillement transitoires et d'hystérésis dans les courbes d'écoulement, suggérant un possible comportement thixotrope. Pour étudier cette question, les auteurs ont préparé des échantillons de Carbopol du même type (Ultrez U10) en contrôlant soigneusement l'intensité de l'agitation pendant la neutralisation. Des mesures rhéologiques utilisant des balayages de taux de cisaillement de haut en bas ont montré que les échantillons doucement agités présentaient des courbes d'écoulement indépendantes du temps, caractéristiques d'un fluide à contrainte seuil simple. En revanche, les échantillons soumis à une agitation violente pendant des durées prolongées présentaient des boucles d'hystérésis claires, indiquant une thixotropie. L'imagerie par microscopie confocale à fluorescence a révélé qu'une forte agitation brise de façon permanente les grandes chaînes de polymères Carbopol réticulés en de plus petites

particules fragmentées. L'analyse par diffusion dynamique de la lumière a en outre indiqué que ces particules fragmentées avaient des tailles inférieures à 1 micron, suffisamment petites pour subir un mouvement brownien. Cela a entraîné une augmentation du nombre de fragments de polymères submicroniques dans les échantillons vigoureusement agités. Ainsi, ce travail élucide la manière dont une fragmentation vigoureuse du polymère induite par la préparation et conduisant à des interactions de déplétion peut avoir un impact profond sur la classification du Carbopol, qui passe d'un fluide simple à un fluide à contrainte seuil légèrement thixotrope. Cela a permis de résoudre des incohérences dans la littérature concernant la rhéologie du Carbopol.

- (R. Varges et al., 2019) examinent l'impact du type de solvant sur les propriétés rhéologiques du Carbopol NF 980. Des dispersions de Carbopol ont été préparées dans de l'eau et dans un mélange eau/glycérol 60 :40 selon des protocoles contrôlés. Des essais par balayage de contrainte, balayage de fréquence et cisaillement permanent ont été effectués sur des échantillons dont les concentrations variaient de 0,1 à 0,15 % en masse. Les résultats ont montré qu'à une concentration donnée, les dispersions dans l'eau/glycérol présentaient des modules et d'une contrainte seuil inférieurs à ceux des formulations aqueuses, ce qui indique un effet de la viscosité du solvant sur la structure du réseau. De plus, l'indice de la loi puissance est plus élevé, et le temps requis pour atteindre un état stable est plus long. Les deux systèmes présentaient une région viscoélastique linéaire suivie d'une rhéofluidification. Près de la contrainte seuil, une thixotropie significative a été observée par le biais de longs temps de relaxation dans les tests transitoires, par contre aux fortes contraintes, l'effet de thixotropie est absent. L'augmentation de la concentration a fait augmenter les modules et les valeurs de contrainte seuil. Dans l'ensemble, l'étude a permis de comprendre comment le choix du solvant, qu'il s'agisse d'eau ou d'un mélange d'eau et de glycérol, influence le développement de la microstructure et le comportement rhéologique qui en découle du système d'hydrogel Carbopol, important sur le plan industriel.
- (Jaworski et al., 2022) ont présenté une analyse exhaustive (article Review) des microgels de Carbopol utilisés comme fluides à seuil modèles. Elle adopte une approche multidisciplinaire intégrant les caractérisations chimique, physique et rhéologique de ces systèmes. D'un point de vue chimique, les auteurs détaillent le procédé de synthèse par polymérisation réticulée de l'acide acrylique permettant d'obtenir les polymères Carbopol. Bien que la composition moléculaire précise des grades commerciaux demeure confidentielle, la structure globale est décrite. Lors de leur dispersion dans l'eau, les polymères forment des microgels gonflés dont la taille et les propriétés dépendent notamment du pH et du degré de neutralisation. Les modèles physiques s'intéressent aux interactions entre particules au niveau mésoscopique pour expliquer la transition solide-

liquide sous cisaillement. Des techniques comme la diffusion de la lumière ont permis de visualiser le réseau fractal formé à l'état au repos. Les caractérisations rhéologiques permettent de sonder le comportement sous écoulement via différentes sollicitations. Les mesures en régime permanent et transitoire, ainsi qu'en oscillations, révèlent notamment les problématiques de seuil et de glissement aux parois. Malgré ces avancées significatives, certains aspects chimiques restent à élucider pour mieux comprendre les mécanismes de la rhéofluidification, comme les interactions moléculaires ou la libération d'eau absorbée. La recherche actuelle explore aussi des aspects variés tels que l'influence de la réticulation ou la modélisation élasto-viscoplastique 3D. Cette revue souligne l'intérêt des microgels de Carbopol comme système modèle clé pour la compréhension fondamentale des fluides à seuil grâce à sa caractérisation multi-échelle poussée.

II.2 Partie B : Recherche bibliographique sur la caractérisation rhéologique locale

II.2.1 Introduction :

L'écoulement des fluides à contrainte seuil a été minutieusement étudié tant dans les conditions laminaire que turbulente à l'intérieur des conduites de section circulaire (García-Blanco et al., 2021). Ces conduites peuvent également être employées en tant que rhéomètres capillaires, permettant ainsi de déduire globalement leur loi de comportement. Bien que cette méthode produise des résultats de grande qualité, elle est susceptible de présenter certaines imperfections rendant son utilisation moins précise dans certains cas, nécessitant ainsi des corrections. Parmi ces imperfections, on peut citer la pression d'entrée et de sortie pour les tubes capillaires de faible longueur, les déviations par rapport aux conditions d'écoulement laminaire ainsi que l'effet de glissement le long des parois, constituant le principal défi rencontré dans les fluides à contrainte seuil.

II.2.2 Recherche bibliographique :

Souvent, les mesures de rhéométrie rotationnelle sont sujettes à de nombreux artefacts expérimentaux, comme indiqué dans le chapitre 1. Ces artefacts comprennent les effets de bord, l'évaporation et le glissement aux parois. Le glissement le long des parois des rhéomètres est l'un des défis majeurs dans la caractérisation des fluides à contrainte seuil, car il complique la détermination de la valeur de la contrainte seuil (Kalyon, 2005). Plusieurs chercheurs proposent d'utiliser des parois rugueuses ou dentelées pour atténuer le phénomène de glissement sur les parois (Piau, 2007). Traditionnellement, la géométrie CHPP (cross-hatched parallel plate) est employée pour obtenir la courbe d'écoulement permanente (rhéogramme) des matériaux rhéofluidifiant tout en minimisant le glissement (Dimitriou et al., 2011). Cependant, (García-Blanco et al., 2023) ont noté que cette géométrie CHPP tend à surestimer divers paramètres du modèle rhéologique. Une autre géométrie qui peut être utilisée pour réduire ou éliminer le

glissement le long des parois est la géométrie à ailettes (Vane) (Barnes, 1999). Cette approche permet un cisaillement complet dans la zone circonscrite par l'ailette, comme l'a démontré (Saak et al., 2001).

La plupart des recherches sur le comportement des fluides à contrainte seuil ont été menées à l'aide d'essais rhéométriques (mesures mécaniques) pour caractériser leurs propriétés rhéologiques de manière globale. Cependant, une analyse plus détaillée de leur cinématique, c'est-à-dire de la manière dont ils s'écoulent localement dans différentes structures géométriques telles que des tuyaux, des réservoirs ou des moules, et d'autres configurations représentatives des processus industriels, n'a suscité qu'un intérêt limité.

Les résultats des études précédentes (Aktas et al., 2014; Pérez-González et al., 2012) suggèrent l'existence d'une vitesse de glissement, qui est directement corrélée à la diminution de la contrainte pariétale. En outre, ces études expérimentales ont permis de mieux comprendre l'écoulement viscoplastique pour des configurations de pipelines en utilisant différentes techniques de visualisation.

La plupart des études expérimentales ont suggéré et recommandé des méthodologies pour corriger le taux de cisaillement afin de trouver une "courbe d'écoulement réelle" pour reproduire les données obtenues avec des essais rhéométriques dans des conditions de non-glissement, comme (Fernandes et al., 2019; Pérez-González et al., 2012; Schmidt et al., 1999). Bien que largement utilisées dans l'étude des propriétés rhéologiques des fluides viscoplastiques, seuls quelques travaux dans la littérature ont analysé la précision de ces méthodologies de correction, en les comparant avec des mesures de cinématique d'écoulement (Aktas et al., 2014; Kalyon et al., 1993), telles que l'équation de Weissenberg Rabinowitsch (Macosko, 1994). Étant donné que le comportement de glissement est une caractéristique inhérente aux fluides viscoplastiques (Piau, 2007; Schmidt et al., 1999) et qu'il affecte la cinématique de l'écoulement, en particulier dans les conduites (Belaid et al., 2024; García-Blanco et al., 2023). Une meilleure caractérisation et évaluation des propriétés rhéologiques de l'écoulement des fluides viscoplastiques dans les conduites à l'aide de méthodologies non conventionnelles est donc nécessaire.

- (Windhab and Ouriev, 2002) ont présenté un modèle théorique d'écoulement pour caractériser les suspensions de particules hautement concentrées s'écoulant dans des tuyaux. Le modèle est basé sur une technique d'écho d'impulsion ultrasonique (UPE) qui utilise une combinaison de mesures de différence de pression et de profil de vitesse. Cela permet une caractérisation non intrusive des fluides opaques et visqueux. Le moniteur UPE mis au point se compose d'un transducteur installé à une distance fixe dans la canalisation. Des capteurs de pression sont également utilisés pour mesurer la différence de pression dans le canal d'écoulement.

Les données brutes du profil de vitesse sont collectées dans le canal de cisaillement par le transducteur UPE. Les données sont collectées toutes les 0,2-0,3 secondes et la moyenne est calculée sur 14 profils pour obtenir un profil de vitesse moyenné dans le temps. À

partir de ces profils, diverses caractéristiques de l'écoulement sont évaluées. Il s'agit notamment de la distribution du taux de cisaillement calculée le long du rayon, ainsi que de la contrainte de cisaillement pariétale. La contrainte seuil est également calculée sur la base des modèles de fluides plastiques de Bingham et de la loi de puissance.

Le débit volumique traversant la section transversale est obtenu en intégrant les données du profil de vitesse moyenné dans le temps. Les viscosités de cisaillement à différentes positions radiales sont évaluées à partir des distributions de la contrainte de cisaillement de la paroi et du taux de cisaillement. Enfin, le comportement rhéologique des suspensions de particules dans des conditions d'écoulement sous pression est caractérisé sur la base du modèle d'écoulement théorique et de divers paramètres d'écoulement dérivés des mesures UPE.

- (Ovarlez et al., 2008) ont étudié le comportement d'écoulement d'émulsions denses dont la taille des gouttelettes varie de 0,3 à 40 μm dans une cellule de Couette à large espace. Les mesures rhéométriques ont été couplées à des techniques d'IRM pour obtenir des profils de vitesse et de concentration locale pendant l'écoulement. Des expériences de cisaillement à long terme ont été réalisées à des vitesses allant de 20 à 100 tr/min pour appliquer des contraintes élevées. Les profils de concentration ont été suivis dans le temps et sont restés homogènes même après des déformations atteignant 100 000, ce qui indique qu'aucune migration observable induite par le cisaillement ne s'est produite dans aucune des émulsions. Cela contraste avec les résultats obtenus dans des suspensions denses de particules rigides, où une migration très rapide a été observée.

Les profils de vitesse locale extraits des mesures IRM ont suivi les mesures rhéométriques macroscopiques, ce qui confirme que les émulsions sont restées homogènes sous l'effet du cisaillement. Une loi constitutive reliant la contrainte de cisaillement au taux de cisaillement a été déterminée à partir des profils de vitesse locaux dans la fente (gap). Cette loi constitutive dérivée localement a ensuite été comparée à une loi obtenue uniquement à partir de mesures macroscopiques du couple et de la vitesse. Un bon accord a été trouvé, suggérant que ces mesures macroscopiques peuvent caractériser avec précision le matériau malgré les non-homogénéités potentielles.

Tous les écoulements des différentes émulsions ont été bien décrits par des modèles de Herschel-Bulkley avec un exposant de 0,5. Certains écarts par rapport à ce comportement parfait ont été observés près de la contrainte seuil pour une émulsion de 0,3 μm fortement adhésive, probablement en raison d'effets d'écoulement lent en dessous de la limite seuil apparente.

L'utilisation d'une cellule de Couette à large espace semble éviter les effets non locaux observés dans d'autres géométries telles que les micro-canaux ou dans des études antérieures sur certains des mêmes matériaux. La migration n'a pas non plus été considérée comme un problème causant une non-homogénéité comme dans d'autres matériaux multiphasés tels que les suspensions.

- (Derakhshandeh et al., 2010) ont visé à caractériser la rhéologie de diverses suspensions de fibres de pâte en utilisant à la fois la rhéométrie rotative conventionnelle et une technique couplée de vélocimétrie Doppler ultrasonique (UDV) et de rhéométrie. Des suspensions de pâtes diverses à des concentrations de fibres de 1 à 5 % ont été testées. Les tests conventionnels seuls ne pouvaient pas capturer avec précision des comportements tels que la contrainte seuil en raison de problèmes tels que le glissement aux parois. L'UDV fournit des mesures de profil de vitesse locale pour surmonter ces limitations et valider les propriétés observées dans des travaux antérieurs.

Les deux techniques ont été utilisées pour mesurer les courbes d'écoulement permanent des suspensions. Les écoulements présentent un comportement rhéofluidifiant significatif à des contraintes élevées. Un modèle Herschel-Bulkley correspond bien aux données. L'UDV confirme l'existence d'une déformation élastique, alors que les tests conventionnels sous-estiment les contraintes seuils. Les corrélations entre la contrainte seuil et les paramètres de Herschel-Bulkley et le type et la concentration de la pâte sont rapportées.

L'étude caractérise de manière exhaustive la rhéologie des suspensions de pâte, et valide notamment des observations antérieures sur le comportement de la contrainte seuil qui n'avaient pas été observées par les seuls tests macroscopiques. Le couplage de l'UDV à la rhéométrie permet d'obtenir des profils d'écoulement locaux détaillés, ce qui améliore la compréhension des comportements non mesurables par les essais en vrac de ces fluides complexes et non homogènes. Cette technique permet une modélisation plus précise des écoulements de pâte importants pour les processus de fabrication du papier.

- (Pérez-González et al., 2012) ont étudié le comportement d'écoulement d'un gel de Carbopol à 0,2 % en masse dans un rhéomètre capillaire à l'aide de la vélocimétrie par images de particules (PIV). Des mesures rhéologiques ont été effectuées pour obtenir la courbe d'écoulement capillaire, tandis que la PIV a été utilisée pour étudier la cinématique de l'écoulement. La courbe d'écoulement donnée dans la figure II-1 a montré trois régimes : une région de faible débit I, une région de transition II et une région de débit plus élevé III. La détermination de la contrainte seuil à partir de la seule courbe s'est avérée difficile en raison de la transition lisse de la courbe. Les premières estimations à partir de l'intersection des courbes ont donné des valeurs de l'ordre de 21 à 32 Pa. Les cartes et profils de vitesse PIV ont révélé d'importants détails cinétiques. Dans la région I, les profils étaient complètement en forme de bouchon, indiquant un comportement purement solide. Au-dessus de la région II, un comportement rhéofluidifiant s'est produit et un glissement à la paroi a été observé, la vitesse de glissement augmentant avec la contrainte de cisaillement pariétale au lieu de diminuer comme cela est généralement indiqué.

La contrainte seuil a ensuite été calculée avec précision à partir des seules données de PIV. Les dérivées des profils ont donné l'emplacement radial où le taux de cisaillement est égal à zéro, ce qui correspond à la contrainte seuil. Cette analyse de profils multiples a donné une valeur de $20,45 \pm 0,13$ Pa.

Une rhéométrie rotationnelle supplémentaire sur le gel a également confirmé une contrainte seuil de $20,63 \pm 0,98$ Pa obtenue à partir du comportement linéaire couple-déformation. Enfin, la normalisation et l'ajustement des profils de PIV au modèle de Herschel-Bulkley ont donné une contrainte seuil de $19,82 \pm 0,24$ Pa, en bon accord. La PIV a donc fourni des informations cruciales sur la cinématique du gel pendant la déformation et l'écoulement, permettant une détermination plus précise de la contrainte seuil par rapport à la rhéométrie seule. Elle a permis de saisir des caractéristiques telles que l'écoulement en bouchon en dessous et le comportement rhéofluidifiant au-dessus de la contrainte seuil.

Figure II-1 Courbe d'écoulement (Pérez-González et al., 2012)

- (Gurung et al., 2016) ont étudié la possibilité de l'utilisation de la vélocimétrie par ultrasons (UIV) pour mesurer la rhéologie d'un modèle de fluide de forage opaque. L'UIV associe l'imagerie ultrasonore à la vélocimétrie par image de particules PIV pour mesurer de manière non intrusive les champs de vitesse dans les fluides opaques. Un dispositif expérimental utilisant un écoulement dans une conduite inclinée permet de déterminer la contrainte de cisaillement pariétale à l'aide des équations d'équilibre des forces, ce qui est nécessaire pour calculer la contrainte seuil à partir des profils de vitesse. Les profils de vitesse radiale extraits des champs de vitesse 2D complets mesurés par UIV sont ajustés avec le modèle rhéologique de Herschel-Bulkley pour déterminer les différents paramètres du modèle.

Les résultats de l'UIV sont comparés aux mesures de référence effectuées à l'aide de la rhéométrie de Couette conventionnelle. Ils ont constaté une concordance raisonnable entre les valeurs des paramètres ajustés, mais il existe quelques divergences qui sont

probablement dues aux différences entre les échelles de temps et les géométries des deux techniques de mesure. Alors que le modèle Herschel-Bulkley fournit une caractérisation simplifiée du comportement du fluide, il ne capture pas complètement la réponse rhéologique dépendant du temps. De nouveaux modèles incorporant des paramètres structurels dépendant du temps pourraient potentiellement améliorer la précision de la caractérisation des écoulements complexes dépendant du temps.

Cette étude démontre le potentiel de l'UIV en tant que technique non intrusive prometteuse pour mesurer les champs de vitesse et déterminer les propriétés rhéologiques des fluides opaques complexes par le biais de l'analyse du profil de vitesse et de l'ajustement du modèle. D'autres travaux pourraient explorer l'utilisation de l'UIV pour caractériser le comportement rhéologique dépendant du temps, que la rhéométrie en vrac conventionnelle a du mal à mesurer directement. L'UIV offre des capacités de mesure de l'écoulement sur l'ensemble du champ qui ne sont pas possibles avec d'autres techniques.

- (García-Blanco et al., 2023) ont utilisé la vélocimétrie par images de particules (PIV) pour examiner les propriétés rhéologiques de trois gels de Carbopol dans une conduite. Cette étude visait à surmonter les limites des méthodes conventionnelles de mesure rhéologique pour les fluides viscoplastiques avec glissement aux parois. Une rhéométrie rotationnelle précoce a été réalisée sur des solutions de Carbopol à 0,08, 0,12 et 0,16 % en masse. Les mesures des courbes d'écoulement en régime permanent ont été effectuées à l'aide d'une plaque parallèle hachurée (CHPP) et d'un cylindre concentrique lisse (SCC). Dans une section d'essai de conduit transparent, où la chute de pression varie pour faire varier la contrainte pariétale, ces données rhéologiques ont été comparées aux courbes d'écoulement obtenues localement à l'aide de mesures PIV de la vitesse, du gradient de vitesse, du taux de cisaillement et de la contrainte de cisaillement. Le modèle généralisé de Herschel-Bulkley ajusté aux courbes d'écoulement dérivées du rhéomètre et de la PIV a montré des variations dans le coefficient de consistance, l'indice de comportement de l'écoulement et la contrainte seuil d'écoulement dus aux effets de glissement aux parois dans l'écoulement de la conduite. En l'absence de glissement aux parois, les mesures rhéométriques typiques du CHPP surestiment ces paramètres. Les nombres sans dimension qui décrivent l'écoulement hydrodynamique reflètent ces disparités. Après avoir comparé la vitesse expérimentale du bouchon à la valeur analytique des expériences du rhéomètre rotatif du CHPP, une vitesse de glissement équivalente a été calculée, qui affiche une tendance quasi-linéaire avec la contrainte pariétale. Les profils de viscosité apparente du diamètre de la conduite indiquent que les solutions de gel polymère glissent. Le comportement de type newtonien des couches proches de la paroi de la conduite les dissémine.

Dans l'ensemble, l'article souligne la nécessité d'améliorer les méthodologies pour caractériser les propriétés rhéologiques des fluides viscoplastiques dans des conditions plus proches des applications industrielles. Cette recherche contribue à une meilleure

compréhension du comportement des fluides complexes dans divers processus d'ingénierie.

- (Medina-Bañuelos et al., 2023) ont étudié le comportement de l'écoulement de différents fluides dans une géométrie fractale de type "vane-in-cup" (fVIC) imprimée en 3D à l'aide de la vélocimétrie par images de particules (PIV). Il s'agissait d'un fluide newtonien (glycérol), d'un microgel de Carbopol à contrainte seuil non thixotrope et d'un gel thixotrope. Pour le fluide newtonien et le microgel de Carbopol, la fVIC a produit un champ d'écoulement presque axisymétrique avec un rayon de cisaillement effectif constant qui ne change pas avec le taux de rotation. Cela a validé l'utilisation de l'analogie de Couette et de la conversion couple-contrainte pour une caractérisation rhéologique précise à l'aide du fVIC. Dans le cas du gel thixotrope, des bandes de cisaillement ont été observées à la fois dans les écoulements fVIC et Couette, même à de faibles contraintes. Ce phénomène a été attribué à la réaction de synérèse induite par le cisaillement et la compression du gel lors de l'insertion du dispositif de fixation avant les mesures.

Cette partie de la recherche bibliographique a exposé la complexité de la caractérisation d'un fluide à contrainte seuil ou viscoplastique et justifie l'intérêt de l'utilisation de la Vélocimétrie Laser à effet Doppler (LDV) pour, dans un premier temps, décrire de manière locale la cinématique de l'écoulement d'un fluide à contrainte seuil (solution aqueuse de Carbopol940) et, ensuite, utiliser les profils de vitesse obtenus par cette technique LDV ainsi que les mesures de pertes de charge pour reconstruire la courbe d'écoulement sans effet de glissement. Ces mesures seront validées et comparées à celles fournies par les mesures rhéométriques globales avec une géométrie à ailette dans le chapitre 4.

II.3 Partie C : Recherche bibliographique sur les contractions

II.3.1 Introduction :

L'écoulement des fluides non newtoniens à travers des rétrécissements soudains est un phénomène fréquemment observé dans divers contextes industriels et naturels. En raison de leur large utilisation dans des secteurs variés, une compréhension approfondie de leur dynamique d'écoulement est essentielle pour optimiser leur manipulation et leur mise en œuvre. Lorsqu'ils traversent des contractions abruptes, ces fluides subissent une forte dissipation d'énergie, ainsi que la formation de zones mortes et, dans certains cas, de régions de recirculation aux abords des parois. Pour les fluides viscoplastiques, il est également courant d'observer des zones non cisillées au cœur de l'écoulement, comme le montre la figure II-2.

Figure II-2 Géométrie de l'écoulement à travers une contraction planaire abrupte.

II.3.2 Recherche bibliographique :

Les fluides non newtoniens peuvent présenter plusieurs comportements complexes à la fois, à savoir un comportement élasto-viscoplastique et thixotrope, qui se définissent par un comportement rhéofluidifiant avec une contrainte seuil en leur rajoutant une élasticité à faibles contraintes et une viscosité décroissante réversible en fonction du temps. Afin de comprendre le comportement des fluides non-newtoniens, leurs propriétés rhéologiques peuvent être étudiées séparément. Il est alors possible d'isoler leur comportement viscoplastique ou élasto-viscoplastique qui peut être bien représenté par des solutions à base d'eau avec des biopolymères (Hamed and Belhadri, 2009). Tels que les gels neutralisés de Carbopol, qui ont été utilisés dans de nombreuses applications comme fluide viscoplastique au cours des dernières années (Piau, 2007), en raison de leur faible thixotropie, de leur stabilité microstructurale, de leur transparence optique et de leurs propriétés rhéologiques stables (Curran et al., 2002; Ovarlez et al., 2013; Piau, 2007).

En raison du manque de connaissances quantitatives sur le comportement de l'écoulement des fluides viscoplastiques ou élasto-viscoplastiques à travers des contractions brusques, il est nécessaire d'utiliser des techniques non intrusives pour la mesure et la visualisation de l'écoulement, telles que la Vélocimétrie Laser à effet Doppler (LDV). Il s'agit d'un outil puissant pour analyser les détails de l'écoulement, en particulier dans des géométries non triviales, telles que les contractions abruptes planaires et axisymétriques pour les fluides non newtoniens. D'un point de vue technologique, par exemple pour concevoir un processus industriel, il est très important de connaître la structure de l'écoulement et la manière dont elle évolue en fonction des paramètres qui la régissent, tels que la contrainte seuil, le taux de cisaillement, le rapport de contraction et le nombre de Reynolds. Dans certains cas industriels, il est nécessaire de prévoir la taille des zones non cisillées, leur forme et les différentes couches qui peuvent exister au-dessus d'elles, ainsi que de contrôler les pertes de pression générées par le passage soudain de l'écoulement à travers les contractions brusques.

Comme mentionné précédemment, cette géométrie induira une perte de charge énorme ainsi qu'une zone morte statique aux coins de la contraction (pour des conditions bien données).

Lorsque l'écoulement laminaire est pleinement développé, des zones périphériques d'écoulement visqueux et des régions non déformées apparaissent. Dans les coins de la contraction, il est possible d'avoir que des zones non cisailées. Dans ces régions non déformées, le fluide ne s'écoule pas car la contrainte de cisaillement est inférieure à la contrainte seuil du fluide. Lorsque l'écoulement s'approche de la contraction, le fluide ne se détache pas de la paroi en raison de la présence de cette zone morte (l'écoulement sera lissé par cette zone). Ensuite, à l'angle rentrant, le taux de cisaillement diminue et des régions non déformées réapparaissent dans la zone amont de la contraction. Ceci donne naissance à une zone de transition solide –liquide.

La recherche bibliographique ci-dessous soulignera le manque complet d'études expérimentales sur les fluides viscoplastiques dans des géométries de référence (comme une contraction brusque 4 :1). Plus spécifiquement, elle mettra en lumière le besoin d'études expérimentales approfondies concernant les profils de vitesse à proximité des interfaces solide-liquide, induits par la présence de la contrainte seuil.

- (Jay et al., 2002) ont effectué une simulation numérique de l'écoulement d'un fluide viscoplastique à travers une contraction cylindrique axisymétrique. L'influence de l'angle et du rapport de contraction a été étudiée, en utilisant des angles compris entre 20° et 90° et un rapport de contraction de $2 \leq \beta \leq 8$, ainsi qu'une large gamme de nombres Bi , de 0 à 100. Le comportement des lignes de courant a été comparé à la visualisation expérimentale introduisant des particules de traceur dans un gel dont les propriétés rhéométriques sont ajustées par le modèle de Herschel-Bulkley. Cette étude a permis de conclure que la structure de l'écoulement dépend fortement de la contrainte seuil. Lorsque τ_y augmente, la taille du noyau du bouchon et les régions mortes non déformées proches de la contraction augmentent considérablement. L'étude est complétée par une cartographie de l'angle de contraction en fonction du nombre de Bi montrant les conditions d'apparition des zones mortes rigides ainsi que les zones vortex et est donnée par la figure II-3. Une structure intermédiaire entre la structure tourbillonnaire et les régions non déformées aux coins de la contraction a été obtenue pour Bi entre 0,001 et 0,01 pour une contraction abrupte (angle d'entrée de 90°). Les régions non déformées aux coins disparaissent dans le cas d'angles de contraction très faibles, et aucune structure tourbillonnaire n'a été détectée lorsque Bi augmente. La perte de pression dépend également des mêmes paramètres. Elle est presque constante lorsque le nombre de Bi est inférieur à 0,1. En revanche, il a été montré que pour des valeurs de pression plus élevées, l'augmentation de la longueur d'entrée est très significative. La longueur de la partie conique de la surface de contraction affecte la perte de pression, celle-ci diminue lorsque l'angle d'entrée augmente, ce comportement est plus remarquable, surtout pour des Bi élevés. Cette étude numérique présente un bon accord avec (Abdali et al., 1992), la région du noyau du bouchon après la contraction augmente avec l'augmentation de Bi . Ce

comportement est lié au gonflement de l'extrudat (gonflement de la filière) ; ainsi, lorsque Bi augmente, la déformation du matériau viscoplastique diminue.

Figure II-3 Carte montrant l'apparition du vortex et de la zone statique rigide. Rapport de contraction 4:1 (Jay et al., 2002)

- (Jay et al., 2001): Des simulations numériques ont été menées pour des écoulements de fluides à contrainte seuil à travers une expansion axisymétrique brusque 1 :4 en utilisant les modèles de Herschel-Bulkley et de Bingham avec une approximation à deux viscosités pour surmonter les difficultés numériques associées à la contrainte seuil. L'influence du caractère rhéofluidifiant, de l'inertie et des valeurs de la contrainte seuil sur la structure de l'écoulement et sur les pertes de pression a été étudiée. L'inertie et la contrainte seuil se sont révélées avoir des effets opposés. Lorsque l'inertie augmente, le tourbillon augmente de taille et la zone morte rigide aux coins de l'expansion diminue. Inversement, lorsque la contrainte seuil augmente, le tourbillon diminue de taille et la zone morte rigide augmente. Le caractère rhéofluidifiant réduit les dimensions des tourbillons et des zones mortes. La perte de pression augmente avec la contrainte seuil. Les auteurs ont accordé une attention particulière à la caractérisation précise des zones non déformées en optimisant le taux de cisaillement critique utilisé dans le modèle à deux viscosités. Les résultats numériques ont été comparés qualitativement de manière cohérente aux données expérimentales d'études antérieures utilisant le Carbopol 940 comme fluide viscoplastique modèle. Cela a permis de valider l'approche numérique. Une représentation graphique des conditions de présence ou d'absence de tourbillons est fournie en cartographiant le nombre de Reynolds par rapport au nombre de Herschel-Bulkley et est donnée par la figure II-4.

Figure II-4 Carte de l'apparition des tourbillons (Jay et al., 2001)

- (Chevalier et al., 2013) ont étudié les écoulements frustrés de fluides viscoplastiques, où la géométrie empêche le fluide d'être cisailé complètement en raison de la présence de régions solides dans deux situations typiques : l'injection d'un fluide à seuil dans une boîte initialement remplie du même fluide, et le déplacement d'un objet long à travers un fluide à seuil contenu dans un récipient. L'imagerie par résonance magnétique (MRI) est utilisée pour cartographier les champs de vitesse. Dans les deux cas, le fluide se sépare en trois zones distinctes : une région centrale de bouchon où l'écoulement est uniforme, une couche limite sous forme d'une région liquide d'épaisseur significative et uniforme entourant cette région, et une région extérieure solide au repos. Dans cette couche limite, le taux de cisaillement est approximativement constant pour un débit donné (Figure II-5), et l'épaisseur de la couche varie extrêmement lentement avec le débit. Ce comportement diffère de celui observé dans les écoulements uniformes de fluides viscoplastiques, où la région liquide tend à disparaître aux parois pour les faibles débits. Les auteurs expliquent cette différence par le caractère frustré de l'écoulement, qui implique l'existence d'un volume important de fluide à l'arrêt.

Figure II-5 Géométrie de la conduite et les profils de vitesse (Chevalier et al., 2013)

- (Luu et al., 2015) se sont intéressés à étudier expérimentalement la transition entre la région liquide écoulee et la région solide immobile d'un fluide à seuil de type Carbopol, dans un écoulement en amont d'une marche ascendante. Le dispositif comprend un canal rectangulaire fermé avec un changement brusque de section. En amont de la marche, une interface solide-liquide apparaît entre une zone morte (non cisailée) et une zone cisailée. Les mesures par vélocimétrie par imagerie de particules (PIV) montrent que, loin de l'interface solide-liquide, l'écoulement se comporte comme un écoulement de Poiseuille-Herschel-Bulkley. Ce profil de Poiseuille-HB est observé à la fois en amont et en aval de la marche. Les auteurs montrent que ces profils de Poiseuille-HB peuvent être bien décrits théoriquement par l'équation d'écoulement de Poiseuille pour un fluide de Herschel-Bulkley, sans paramètre ajustable. Cependant, au voisinage immédiat de l'interface solide-liquide, le profil de vitesse s'écarte du profil de Poiseuille, indiquant une "zone de frustration" de l'écoulement. Les auteurs mettent en évidence que, malgré cette zone perturbée, le reste de l'écoulement se comporte comme un écoulement de Poiseuille avec une condition de glissement apparente. Leur étude a révélé la présence de différentes couches dans ces profils de vitesse (Figure II-6). Ils ont observé une ligne spécifique dans laquelle la vitesse du fluide reste constante. Cette ligne, qu'ils ont appelée ligne de glissement, conserve sa position dans un référentiel incliné parallèle aux lignes de courant, quel que soit le débit (voir Fig. II-6b), mais la vitesse de cette ligne varie avec le débit. Ils ont spéculé sur la possibilité d'étendre ce concept de ligne de glissement à d'autres configurations d'écoulement impliquant la formation d'une interface solide-liquide dans des écoulements de fluides viscoplastiques. Ils ont également constaté qu'à des débits élevés, l'interface solide-liquide restait inchangée (Fig. II-6b). Le calcul du taux de cisailement local a permis de mettre en évidence l'existence d'une évolution non monotone et complexe du profil de taux de cisaillement remettant en cause la bande de cisaillement (taux de cisaillement constant) trouvée par (Chevalier et al., 2013). Ces observations ouvrent la voie à une meilleure compréhension des interfaces solide-liquide dans les écoulements de fluides viscoplastiques.

Figure II-6 Délimitation des différentes couches présentes dans l'écoulement (Luu et al., 2015)

- (Luu et al., 2017) ont étudié expérimentalement l'écoulement d'un fluide élasto-viscoplastique (Carbopol) dans un canal rectangulaire contenant une cavité (Figure II-7). Les résultats montrent l'existence d'une interface solide-fluide courbée à l'intérieur de la cavité, séparant une zone cisailée au-dessus et une zone morte non cisailée en dessous. Six différentes configurations de la cavité ont été utilisées. La forme de cette interface est donnée pour différents paramètres géométriques de la cavité et du débit d'écoulement. Les mesures de vélocimétrie par imagerie de particules (PIV) révèlent que l'écoulement au-dessus de la cavité se structure en deux zones principales. Une zone de Poiseuille-HB, où les profils de vitesse sont similaires à un écoulement en conduit et la contrainte de cisaillement diminue linéairement, et une couche limite assurant la transition avec la zone morte. Contrairement à ce qui a été observé dans d'autres études (Chevalier et al., 2013), le taux de cisaillement dans cette couche limite n'est pas constant, mais augmente depuis zéro à l'interface solide-fluide, passe par un maximum, puis redescend à zéro dans la zone bouchon (les mêmes résultats que (Luu et al., 2015)). L'étude suggère également que les effets élastiques liés à la structure en gel du Carbopol influencent la forme asymétrique de l'interface solide-fluide dans la cavité. Au final, cette expérience détaillée apporte de nouvelles informations sur la structuration de l'écoulement au voisinage d'une zone morte dans un fluide à seuil, remettant en question l'hypothèse classique d'une zone de cisaillement homogène.

Figure II-7 Représentation schématique de la configuration hydrodynamique de l'écoulement

- (Marly and Vigneaux, 2017) ont présenté des simulations numériques des écoulements de fluides viscoplastiques (type Bingham) dans une géométrie d'expansion-contraction, et ont comparé leurs résultats aux expériences physiques d'études antérieures (Chevalier et al., 2013; Luu et al., 2015). L'analyse détaillée des résultats numériques inclut la visualisation des champs de vitesse, pression et taux de déformation, mettant en évidence la délimitation nette entre zones cisillées et bouchons rigides. Pour les rapports d'aspect de cavité courts, les auteurs explorent le "régime frustré" décrit dans les expériences de (Chevalier et al., 2013), en analysant les composantes des contraintes et la couche limite entre le bouchon central et la zone morte rigide. Pour les rapports d'aspect plus longs (étude de (Luu et al., 2015)), ils reproduisent l'effet de "ligne de glissement" où les profils de vitesse dans un repère incliné se croisent tous au même point. Cette simulation a permis également de montrer l'existence de cette ligne de glissement pour différentes

valeurs de l'angle d'inclinaison du repère. Au-dessus de cette ligne de glissement, les profils présentent un comportement de pseudo-Poiseuille (Poiseuille-HB) comme dans les expériences. Dans l'ensemble, l'article démontre la capacité de l'approche numérique de la méthode Lagrangien Augmenté à capturer avec précision les complexes motifs d'écoulement dans les fluides viscoplastiques à travers une géométrie d'expansion-contraction, en bon accord avec les expériences physiques.

- Dans cet article, (Vigneaux et al., 2018) ont étudié l'écoulement de fluides à contrainte seuil au-dessus d'une cavité rectangulaire (la même géométrie que celle utilisée par (Luu et al., 2017)), en présentant à la fois des résultats expérimentaux et des simulations numériques. Les expériences utilisent des solutions de micro-gel de Carbopol comme fluide à contrainte seuil, en mesurant les champs de vitesse par vélocimétrie par imagerie de particules (PIV). Les simulations numériques emploient un modèle de fluide de Bingham et une méthode de Lagrangien augmenté. Les résultats expérimentaux et numériques montrent tous deux la formation d'une zone morte continue et non cisailée à l'intérieur de la cavité. La forme de la zone morte s'avère similaire pour différentes géométries de cavité. L'écoulement au-dessus de la cavité se caractérise par deux régions distinctes : une région d'écoulement de type Poiseuille-HB et une couche limite qui relie l'écoulement de Poiseuille à la zone morte. De manière intéressante, l'épaisseur de la couche limite suit une loi d'échelle généralisée d'Oldroyd, même pour les nombres de Bingham ou d'Herschel-Bulkley modérés considérés, contrairement aux profils de taux de cisaillement symétriques supposés dans la théorie originale d'Oldroyd. L'article fournit des comparaisons croisées détaillées entre les résultats expérimentaux et numériques afin d'éclaircir la formation et les caractéristiques de la couche limite viscoplastique dans ce type d'écoulement. Les profils de taux de cisaillement donnés pour les différentes configurations ont remis aussi en cause le profil caractérisé seulement par une bande de cisaillement dans l'étude de (Chevalier et al., 2013) (voir Fig. II-8).

Figure II-8 Profils de vitesse et du taux de cisaillement (Vigneaux et al., 2018)

- (Villalba et al., 2023) ont présenté une étude expérimentale et numérique de l'écoulement interne de fluides élasto-viscoplastiques (les gels de Carbopol) sur des topologies non lisses comme une cavité ou une ouverture. L'expérience a consisté à visualiser l'écoulement rampant de gels de Carbopol au-dessus d'une cavité insérée dans une fine fente, à l'aide de la tomographie par cohérence optique (OCT) et de la microscopie confocale. Cela a permis de mesurer la taille et la forme de la zone morte résultant en fonction des nombres de Bingham et de Weissenberg. Les expériences ont révélé une asymétrie de la forme de cette zone morte, également observée dans les simulations numériques utilisant une méthode par éléments finis adaptatifs basée sur un schéma de Lagrangien augmenté. L'asymétrie a été quantifiée et s'est avérée s'effondrer sur une seule courbe en fonction du produit des nombres de Weissenberg et de Bingham, pour les deux géométries. Les résultats suggèrent que l'asymétrie de la formation de la zone morte provient de l'interaction entre l'élasticité et la plasticité de ces fluides complexes, remettant en cause l'idée reçue selon laquelle l'élasticité seule est la seule cause. Cela a renforcé l'importance de prendre en compte les **effets combinés** de l'**élasticité** et de la **plasticité** pour comprendre les comportements complexes des fluides à contrainte seuil, comme les modèles d'encrassement dans les petites géométries industrielles. La position et la forme de la surface d'écoulement et les caractéristiques de l'écoulement au voisinage de la zone morte sont examinées dans ce travail, d'un point de vue à la fois expérimental et numérique.
- (Mousavi et al., 2024) ont étudié numériquement l'écoulement d'un fluide élasto-viscoplastique (EVP) à travers une géométrie de référence de contraction planaire 4 :1, en utilisant le modèle de Saramito-Herschel-Bulkley. La méthode numérique employée est la méthode des volumes finis avec le logiciel OpenFOAM. Les auteurs ont d'abord validé leur approche en reproduisant des résultats antérieurs sur l'écoulement de fluides viscoélastiques de type Oldroyd-B dans la même géométrie, en particulier la taille des tourbillons observés. Les surfaces d'écoulement, les contraintes et les vitesses sont présentées pour trois solutions de Carbopol. Des similitudes qualitatives sont observées entre les régions déformées/non déformées pour le fluide EVP et les fluides viscoplastiques. Deux bouchons non déformés sont observés dans les canaux (en amont et en aval), et des régions non déformées supplémentaires apparaissent dans les coins de la contraction. L'étude explore alors l'influence du module d'élasticité, de la contrainte seuil, de la constante de consistance et de l'indice de HB sur les zones déformées/non déformées. Un résultat clé est que lorsque ces paramètres dépassent des valeurs critiques, l'écoulement peut devenir transitoire sur de longues durées, voire conduire à de la turbulence élastique, et ce malgré un nombre de Reynolds très faible ($Re < 1$ pour toutes les simulations). Ces résultats permettent de mieux comprendre le comportement complexe des fluides EVP dans des écoulements industriels.

- (Chauhan and Sasmal, 2024) ont présenté une investigation numérique bidimensionnelle des écoulements de fluides élasto-viscoplastiques (EVP) à travers une géométrie de micro-contraction de rapport 4 :1 dans le régime d'écoulement rampant. L'étude révèle des différences significatives dans la dynamique de l'écoulement pour les fluides EVP par rapport à des modèles de fluides plus simples (viscoélastique et viscoplastique). L'étude révèle que lorsque la déformation seuil dépasse une valeur critique, l'écoulement passe d'un état stationnaire à un état instationnaire pour les fluides EVP. Comparés aux fluides viscoélastiques (VE) et viscoplastiques (VP) dans des conditions d'écoulement similaires, les fluides EVP présentent une dynamique d'écoulement chaotique plus intense et une instabilité accrue. Cependant, la présence d'un comportement rhéofluidifiant dans les fluides EVP atténue cette instabilité. L'analyse des champs de vitesse locaux et de la déformation de l'écoulement met en évidence l'impact sur l'étirement de la microstructure du fluide et les contraintes élastiques, qui contribuent à l'origine de cette condition d'écoulement instable intensifiée pour les fluides EVP. Les résultats suggèrent que l'utilisation de fluides EVP pourrait potentiellement améliorer les taux de transfert de chaleur ou de masse et l'efficacité du mélange dans les systèmes à micro-échelle, où les conditions d'écoulement permanent et laminaire entravent souvent ces processus de transport. Cette recherche contribue à la compréhension du comportement complexe des fluides dans des champs d'écoulement non uniformes et non viscométriques, ce qui est crucial pour les applications impliquant des milieux poreux, l'extrusion de polymères et les processus de moulage par injection. Les résultats permettent de mieux comprendre l'interaction des propriétés visqueuses, élastiques et plastiques dans les fluides EVP, au-delà des connaissances actuelles sur le comportement des fluides purement viscoélastiques ou viscoplastiques dans des géométries similaires. Les résultats de cette simulation sont validés par une étude expérimentale antérieure portant sur l'écoulement d'un fluide EVP autour d'un cylindre.
- (Abdelgawad et al., 2024) ont mené des simulations numériques et des expériences microfluidiques pour explorer comment les caractéristiques de l'écoulement et la conception des canaux affectent le comportement des fluides elasto-viscoplastiques (EVP). Les principales conclusions indiquent que l'élasticité joue un rôle crucial dans la dynamique de l'écoulement, entraînant une réduction des pertes de charge et une augmentation des régions non déformées au sein de l'écoulement. Il est intéressant de noter que même un niveau minimal d'élasticité peut déclencher une transition d'un régime d'écoulement permanent à un régime d'écoulement dépendant du temps, un phénomène qui est moins prononcé dans les fluides viscoélastiques. En outre, l'étude démontre que le développement de régions de stagnation peut être efficacement évité par l'utilisation d'un fluide EVP modifié avec une élasticité accrue, ce qui permet une déformation complète du matériau. Ces connaissances sur l'interaction entre la plasticité et l'élasticité sont

essentielles pour optimiser divers processus industriels, notamment la récupération assistée du pétrole, l'extraction du gaz et la cimentation, où l'efficacité de l'écoulement est cruciale. L'accroissement du nombre de Bingham, qui exprime la propriété de plasticité, entraîne l'expansion des zones non déformées, tandis que des nombres de Weissenberg élevés, représentant la composante élastique, non seulement les étendent, mais induisent également une asymétrie droite-gauche marquée. Dans l'ensemble, l'étude met en lumière la manière dont l'élasticité modifie les schémas d'écoulement et la distribution des contraintes dans les fluides EVP, fournissant des informations précieuses pour améliorer l'efficacité de l'écoulement dans les applications pratiques.

II.3.3 Objectifs de la présente étude :

Comme mentionné précédemment, le rapport 4 :1 joue un rôle crucial dans l'analyse des écoulements de fluides non newtoniens, notamment les fluides viscoplastiques. De plus, cette configuration d'écoulement offre des opportunités inestimables pour évaluer la fiabilité des simulations numériques des écoulements de ces fluides viscoplastiques.

Dans cette étude, notre objectif est de fournir des données expérimentales sur les profils de vitesse à proximité immédiate de l'interface solide-liquide dans un matériau élasto-viscoplastique, adoptant la configuration géométrique d'un canal rectangulaire avec une contraction brusque de rapport 4 :1. De plus, notre étude comprend une investigation des pertes de charge en amont, en aval et au niveau de la contraction, aboutissant à l'établissement de corrélations appropriées.

II.4 Conclusion

De l'analyse bibliographique susmentionnée, émergent divers aspects saillants. Le premier défi qui se dessine réside dans la nature même du fluide. La caractérisation de la contrainte seuil s'avère particulièrement délicate pour les fluides viscoplastiques. Selon la littérature, appréhender la rhéologie du Carbopol s'avère ardu, en grande partie en raison de son glissement intrinsèque inhérent tant dans les écoulements que dans sa caractérisation rhéologique. Par ailleurs, la concentration et le pH jouent un rôle décisif dans son comportement. Les approches conventionnelles de caractérisation à l'aide de rhéomètres sont largement répandues, mais la description locale de l'écoulement demeure obscure, les données fournies étant globales. Les chercheurs mobilisent diverses techniques locales telles que la PIV, l'UDV et l'IRM pour caractériser localement les fluides non newtoniens, en particulier les fluides viscoplastiques. Conformément à notre revue bibliographique, il est apparu que la LDV n'était pas exploitée dans le contexte des fluides viscoplastiques, ce qui a motivé le travail exposé dans le chapitre 4 et notre premier article. En ce qui concerne l'analyse des écoulements de fluides viscoplastiques dans un canal rectangulaire, l'examen de la littérature révèle qu'il existe peu d'études expérimentales portant sur leurs écoulements dans diverses géométries impliquant une interface solide-liquide, et aucune étude détaillée n'a été menée concernant les profils de vitesse locaux dans le cas d'une géométrie rectangulaire présentant une contraction abrupte de rapport 4:1, ceci a fait l'objet du travail exposé dans le chapitre 5 et de notre deuxième article.

III. CHAPITRE III : Dispositif expérimental et les fluides de travail

III.1 Introduction

Ce chapitre expose le dispositif expérimental ainsi que les instruments de mesure mobilisés dans notre recherche. Une attention particulière est accordée à la technique de Vélocimétrie Laser à effet Doppler, ou LDV, en raison de son caractère non intrusif. Elle a été privilégiée pour la caractérisation rhéologique des fluides viscoplastiques et l'étude dynamique de l'écoulement à travers une contraction brutale de rapport 4 :1. De plus, ce chapitre détaille la procédure de préparation des fluides expérimentaux.

III.2 Boucle d'expérimentation et les moyens de mesure :

III.2.1 Boucle d'expérimentation

La figure III-1 représente notre dispositif expérimental, conçu au sein du Laboratoire de Mécanique des Fluides Théorique et Appliquée (LMFTA), pour permettre la circulation du fluide dans un circuit fermé. Une pompe motorisée (2) (FLYGT ENX 40-160) avec variateur de vitesse et d'une puissance de 5,5 kW dite groupe motopompe, placée en aval d'un réservoir aval (1) d'une capacité de 100 l assure la circulation du fluide dans la boucle expérimentale, qui a une capacité totale de 150 l. Initialement, le groupe motopompe (2) aspire le fluide provenant du réservoir aval (1). Après avoir traversé l'échangeur de chaleur à contre-courant (NEFLAS) (4) pour être maintenu à une température constante, le fluide est acheminé vers le réservoir amont (5), pour le tranquilliser et dont la pression intérieure est à une pression supérieure à la pression atmosphérique. A la sortie du réservoir amont (5), le fluide est sous pression dont une partie de celui-ci est dirigée vers la veine d'expérimentation (7) par le jeu des vannes (3), tandis que l'autre partie circule à travers le by-pass (9) pour retourner directement dans le réservoir aval (1). Cette configuration permet de réguler le débit dans la boucle hydraulique sans modifier la fréquence de la pompe. Le débit circulant dans la veine d'expérimentation est mesuré par le débitmètre électromagnétique (8). Un thermocouple K situé dans le réservoir d'alimentation aval (1) est utilisé pour contrôler la température du fluide et s'assurer qu'il est maintenu à une température constante par l'échangeur de chaleur (4). Les figures III -2 et III-3 donnent des vues de la boucle hydraulique et des moyens de mesure utilisés.

Figure III-1 Schéma synoptique de la boucle d'expérimentation

Figure III-2 Vue réelle de la boucle d'expérimentation et les moyens de mesure associés (LMFTA)

Figure III-3 Autres vues de la boucle d'expérimentation et de ses moyens de mesure (LMFTA)

Afin de mettre en œuvre les techniques expérimentales telles que la vélocimétrie laser (LDV) et la vélocimétrie par imagerie de particules (PIV) avec des fluides potentiellement corrosifs, il est impératif d'opter pour des matériaux inertes et transparents pour les parois ainsi que des fluides transparents. Ainsi, la conduite d'essai de la boucle hydraulique est fabriquée en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) ou plexiglas, en chlorure de polyvinyle (PVC) pour les tuyaux et le réservoir aval, et en acier inoxydable pour la pompe, l'échangeur de chaleur et le réservoir amont.

La veine de mesure (7) est interchangeable et nous avons utilisé deux géométries :

- Une première géométrie (Veine de mesure A) formée d'un simple tube cylindrique circulaire pour la caractérisation rhéologique locale du fluide non newtonien par l'utilisation de la vélocimétrie Laser.
- Une seconde géométrie (Veine de mesure B) représentant une conduite rectangulaire, à symétrie plane, de contraction 4 :1 pour étudier l'effet de la singularité sur les caractéristiques dynamiques de l'écoulement du fluide non newtonien.

III.2.2 Veine de mesure A-Conduite pour la caractérisation rhéologique locale par LDV :

La figure III-4 illustre la veine de mesure A, qui consiste en un tube de verre de 3 m de long avec un diamètre interne de 15 mm ($L/D = 200$). A cause des faibles débits mis en jeu et pour la précision des mesures, le débit a été déterminé en mesurant le temps nécessaire pour remplir un récipient d'un volume connu. Deux capteurs de pression (Motorola MPX4250) ont été fixés aux orifices de pression 1 et 2 (voir la Fig IV-12), situés à 1 m de distance, et reliés à une carte d'acquisition pour effectuer des mesures de pression absolue. Afin d'éviter les changements de pH dans le fluide et les mesures de pression erronées, des tubes cylindriques remplis d'eau déminéralisée ont été connectés à des prises de pression de 4 mm de diamètre interne (García-Blanco et al., 2023). L'erreur des capteurs de pression est de l'ordre de 1,5 % (Belaid et al., 2024).

Nous effectuons des mesures de vélocimétrie laser Doppler (LDV) (7) à plus de 1,80 m (ou 135D) en aval de l'entrée de la section d'essai, là où l'écoulement est pleinement développé.

Figure III-4 Veine de mesure A

III.2.3 Veine de mesure B- Conduite rectangulaire avec contraction brusque 4 : 1 :

La veine de mesure B en plexiglas transparent est constituée de quatre éléments identiques dotés d'une section intérieure rectangulaire de dimensions 2 x 20 cm², et d'une longueur de 50 cm chacun et illustrée par la figure III-5. Cela se traduit par une longueur totale de 200 cm pour la zone d'expérimentation. Par l'ajout d'éléments à une partie bien définie de la longueur totale, nous parvenons à obtenir la contraction désirée à l'endroit voulu (Figure III-5). Les dimensions de la section aval sont de 2 x 5 cm², ce qui se traduira par une contraction de rapport 4 : 1.

Figure III-5 Veine de mesure B et implantation des prises de pression

Dans cette configuration géométrique à symétrie plane, nous avons opté pour un système cartésien dont l'origine est positionnée sur le plan de contraction. Les axes utilisés comprennent l'axe (Ox), aligné avec la direction de l'écoulement principal (direction streamwise), ainsi que les axes (Oy) et (Oz), perpendiculaires à cette direction, correspondant respectivement à la direction transversale (spanwise) et à la direction verticale (crosswise).

III.2.4 Divergent et convergent

Pour éviter une transition brutale du fluide, entraînant des chutes de pression importantes et une perturbation de l'organisation de l'écoulement, un divergent a été installé au point d'entrée et un convergent au point de sortie lors de la transition d'une conduite de section circulaire à une conduite de section rectangulaire (veine de mesure B) et vice versa. Ces deux éléments contribuent à réduire la turbulence et à minimiser les zones de recirculation, assurant ainsi une uniformité de l'écoulement à l'entrée de la veine. De plus, l'existence de ce divergent facilite la résolution rapide des conditions d'entrée, ce qui permet l'établissement de l'écoulement sur une courte distance. Juste après le divergent, un nid d'abeilles a été positionné stratégiquement pour assurer une distribution uniforme du fluide sur l'ensemble de la section d'entrée de la veine de mesure, favorisant ainsi l'obtention de conditions de vitesse uniformes à l'entrée.

III.2.5 Bac amont et aval :

Les dimensions des deux bacs ou réservoirs amont (5) et aval (1) sont conçues pour assurer un volume de liquide suffisant, afin d'obtenir une bonne inertie thermique et une stabilisation efficace de l'écoulement. La capacité de stockage de ces deux réservoirs permet de stocker la solution tout en changeant la veine de mesure ou en effectuant tout autre ajustement du système. Le bac amont, d'une capacité de 50 litres, maintient toujours une surpression de 0 à 2 bars, tandis que le bac aval, d'une capacité de 100 litres, est à la pression atmosphérique.

III.2.6 Circuit de thermostatisation :

Une régulation précise de la température du fluide est essentielle en raison de la sensibilité élevée des grandeurs mesurées aux variations de la température. Pour répondre à ce besoin, nous avons intégré à la boucle hydraulique un échangeur de chaleur tubulaire (4) à contre-courant en acier inoxydable. Puisqu'il n'y a pas d'apport de chaleur de l'extérieur par les techniques de mesure utilisées (LDV, débitmètre électromagnétique, etc.), la chaleur générée provient seulement du fluide lui-même, c.-à-d. le cisaillement du fluide et son interaction avec les parois.

III.2.7 Groupe motopompe et by-pass :

Le groupe moto-pompe (2) est composé d'une pompe centrifuge en acier inoxydable et d'un moteur triphasé à vitesse variable. Le contrôle de la vitesse de rotation du moteur est effectué par un variateur de vitesse de type « VLT3500 HV-AC » de la marque DANFOSS. Grâce à cet équipement, comprenant un by-pass (le by-pass a un but de varier le débit sans toucher à la fréquence de la pompe) et un ensemble de vannes stratégiquement positionnées le long de la veine, nous sommes en mesure de couvrir une large gamme de débits, ce qui entraîne une variabilité étendue du nombre de Reynolds.

III.2.8 Débitmètre électromagnétique :

La mesure du débit volumique Q s'effectue par un débitmètre électromagnétique placé à la sortie de la veine (Figure III-6).

Ce débitmètre ne perturbe pas l'écoulement ce qui n'est pas le cas des autres débitmètres (diaphragme, Pitot, fil chaud...). Le principe de ce débitmètre est basé sur la loi d'induction de

Faraday et les indications de l'appareil sont indépendantes de T , de P , de η et du profil de la vitesse. La précision de la mesure est de l'ordre de 1%.

Avant d'utiliser ce débitmètre, son étalonnage doit être effectué au préalable. La figure III-7 représente la courbe d'étalonnage du débitmètre pour la solution de Carbopol 940 à 0.10% en masse à une température de 26°C.

Figure III-6 Débitmètre électromagnétique

Figure III-7 Courbe d'étalonnage du débitmètre électromagnétique

Cette corrélation permet de déterminer le débit réel passant par le débitmètre à partir de la lecture du débit affiché à travers la relation :

$$Q_{\text{réel}} = 0.98 + 2.33Q_{\text{affiché}} \quad (\text{III- 1})$$

III.2.9 Rhéomètre rotatif classique

Il convient de mentionner que nous avons utilisé un rhéomètre rotatif classique pour la caractérisation rhéologique de nos fluides de travail. Le rhéomètre disponible est le rhéomètre rotationnel Kinexus Ultra Plus de Malvern, qui est en possession de la division de recherche et développement de Sonatrach (CRD). Ce rhéomètre fonctionne initialement avec une contrainte imposée (CSS), mais il offre également la possibilité d'utiliser un taux de cisaillement imposé (CSR) grâce à une boucle de rétroaction qui ajuste la contrainte pour atteindre le taux de cisaillement désiré. Il est compatible avec toutes les géométries conventionnelles couramment utilisées pour les tests de cisaillement simple et d'oscillation dans le cadre de la caractérisation rhéométrique. Ce rhéomètre offre une grande flexibilité en ce qui concerne les paramètres, permettant de choisir entre des séquences prédéfinies ou des tests entièrement personnalisés. Les options d'outils disponibles sont variées et dépendent des besoins spécifiques. De plus, le

rhéomètre est doté d'un système de reconnaissance automatique de la géométrie, ce qui simplifie son utilisation. Le rhéomètre utilisé est illustré dans la figure III-8.

Figure III-8 Rhéomètre Kinexus de Malvern ultra plus de CRD Sonatrach

L'équipement de mesure est constitué d'un compresseur, d'un système de refroidissement et d'un ordinateur équipé du logiciel rSpace. Ce logiciel assure l'interface de pilotage et permet de configurer les fonctions suivantes :

- Contrôle en rotation (oscillation, cisaillement) : il permet de régler le couple, la vitesse et la position.
- Contrôle vertical (axial) : il permet de régler l'entrefer et la force normale.

III.2.10 Capteurs de pression

Des capteurs de pression absolue sont employés dans cette analyse. Cinq capteurs identiques sont utilisés dans diverses configurations. Dans la configuration A, seuls deux capteurs sont employés, tandis que dans la configuration B, les cinq sont utilisés. Les capteurs utilisés sont du type 'Motorola MPX4250', caractérisés par une plage de mesure allant de 20 à 250 kPa, avec une marge d'erreur maximale de 1,5 % (Belaid et al., 2024).

Les capteurs de pression sont fixés à des prises de pression pour effectuer des mesures de pression absolue. Afin d'éviter des changements de pH dans le fluide et des mesures de pression erronées, des tubes cylindriques remplis d'eau déminéralisée ont été connectés à des prises de pression de 4 mm de diamètre interne (García-Blanco et al., 2023).

III.2.11 Chaîne vélocimétrie Laser à effet Doppler (LDV) :

La LDV, qui est l'acronyme de "Vélocimétrie Laser à effet Doppler", est une méthode permettant de mesurer la vitesse d'écoulement d'un fluide en des points discrets de l'écoulement.

La LDV ne perturbe pas l'écoulement et peut donc être utilisée à la place de sondes mécaniques intrusives, telles que les anémomètres à fil chaud ou les tubes de Pitot, qui peuvent être contaminés au fil du temps par des dépôts de polymères (Rudd, 1972) .

(Yeh & Cummins, 1964) ont mesuré les profils de vitesse dans un écoulement laminaire d'eau entièrement développé, ce qui a constitué la première application de la méthode LDV à la mécanique des fluides. Depuis lors, la technique a connu de nombreuses avancées, notamment en ce qui concerne les arrangements optiques, les systèmes de traitement des signaux, la diffusion de la lumière ou l'ensemencement de particules (Durst, Melling, & Whitelaw, 1976). Ces développements, ainsi qu'une description complète de la LDV, sont donnés par (Durst, Melling, & Whitelaw, 1976) et des développements plus récents sont notés par (Tropea, 1995). La technique étant si bien développée, seule une brève vue d'ensemble est donnée ici.

III.2.11.1 Théorie :

Un laser produit un faisceau unique, qui est divisé en deux faisceaux par un séparateur de faisceau situé dans la sonde. Les deux faisceaux sont ensuite focalisés sur un volume d'intersection dans l'écoulement. Des franges d'interférence se forment dans ce volume d'intersection (voir figure III-9) et l'espacement entre ces franges d'interférence (ξ) peut être calculé à l'aide de la formule suivante :

$$\xi = \frac{\lambda_w}{2 \sin(\theta/2)} \quad (\text{III- 2})$$

où λ_w est la longueur d'onde de la lumière laser et θ est l'angle entre les deux faisceaux laser.

Figure III-9 Franges d'interférence, représentées en vert, qui sont formées dans le volume d'intersection

Lorsqu'une particule traverse l'une des franges d'interférence, une rafale (Burst) de lumière réfléchiée et diffusée, connue sous le nom de rafale Doppler (Doppler Burst), est produite. La fréquence de cette lumière f_D dépend de l'espacement des franges (équation III-2) et de la vitesse normale de la particule par rapport aux faisceaux laser. La rafale (Burst) Doppler est détectée par une optique de réception et cette information est envoyée à un analyseur de spectre de rafale

(Burst Spectrum Analyzer) (BSA) pour analyse. Le BSA calcule la vitesse de la particule (U) en utilisant

$$U = \frac{f_D \lambda_w}{2 \sin(\theta/2)} \quad (\text{III- 3})$$

La sonde est réglée de manière à ce que les franges d'interférence se forment perpendiculairement par rapport à la direction de l'écoulement et qu'une composante de la vitesse de l'écoulement puisse être mesurée (Figure III-9).

Figure III-10 Principe de fonctionnement de la LDV

Le système LDV peut être disposé en diffusion vers l'avant ou en diffusion vers l'arrière. Cela fait référence à la position de l'optique de réception par rapport au volume d'intersection des deux rayons laser et à la direction de la lumière réfléchi. Si nous disons que la lumière laser se déplace de la sonde émettrice vers le point de mesure (intersection des 2 rayons), les optiques de réception situées du même côté que la sonde sont configurées pour la diffusion vers l'arrière ou rétrodiffusion et verront la lumière réfléchi par la rafale Doppler. Les optiques de réception situées du côté opposé de sonde sont configurées pour la diffusion vers l'avant et verront la lumière diffusée de la rafale. Certains systèmes laser disposent d'une optique de réception intégrée à la sonde laser, qui peut être utilisée pour la diffusion vers l'arrière plutôt que d'avoir recours à une optique séparée. Il est toutefois préférable d'utiliser la diffusion vers l'avant car elle permet d'obtenir un débit de données nettement supérieur (Van Maanen, 1999), étant donné que

la quantité de lumière diffusée vers l'avant par la rafale Doppler est supérieure à la quantité de lumière réfléchie vers l'arrière. (Voir Figure III-11).

III.2.11.2 Equipement :

Pour acquérir des données sur la vitesse dans les solutions de Carbopol, nous effectuons des mesures ponctuelles de la vitesse à l'aide d'un système Dantec LDV à deux composantes en mode rétrodiffusion. Les systèmes optiques d'émission de faisceaux laser et de réception de la cellule photomultiplicatrice sont combinés dans une seule tête qui agit comme une sonde laser pour positionner le point de mesure appelé 'Flow explorer'. En plus d'être connecté au système qui déplace le point de mesure avec une résolution spatiale de 10 μm , La sonde 'Flow explorer' est également connecté par fibre optique au boîtier 'Flow processor' de paramétrage et d'acquisition du signal de la chaîne Laser, ce qui permet de déplacer le point de mesure dans les trois directions. La sonde est connectée au Flow explorer (Burst Spectrum Analyzer - BSA F30) pour l'acquisition et le traitement des données à l'aide du logiciel Dantec (BSA Flow Software Version 5.00). Le boîtier de la source laser fournit deux paires de faisceaux laser de longueurs d'onde de 660 nm et 785 nm. La configuration optique fournit un volume de mesure ellipsoïdal de 0,1 mm de diamètre et de 1 mm de longueur avec une lentille de 300 mm de longueur focale. La même installation LDV a été utilisée par (Trea et al., 2022 , Trea, 2023).

La cellule de Bragg utilisée pour le décalage de fréquence est de 40 MHz. Cette cellule permet de régler le problème du signe de la vitesse au point de mesure dans cette technique LDV. Des particules d'ensemencement d'Iodine 100, d'une taille moyenne de 10 à 60 μm , sont utilisées pour mesurer la vitesse ponctuelle du fluide. Les vitesses sont extraites à partir d'échantillons moyens de 5000 points de données pour chaque point. Ce système LDV offre deux options pour se déplacer d'un point de mesure à un autre tout en se déplaçant sur toute la zone souhaitée : la première option est le temps de résidence en un point, fixé à 30 secondes dans nos tests, et la seconde option est le nombre d'échantillons en un point, fixé à 10000. Le système LDV ne se déplace que lorsque l'une de ces deux options est atteinte. L'incertitude de mesure du système LDV est de 0,1 %.

Les effets de réfraction des faisceaux laser lorsqu'ils se déplacent dans la direction de la mesure sont pris en compte lorsque la sonde laser est déplacée dans le cas de la conduite circulaire. Il en résulte un déplacement du volume de mesure de 1,33 mm à l'intérieur du conduit lorsque la sonde laser se déplace de 1 mm dans l'air, à cause de la courbure de la conduite (indices de réfraction du Carbopol ou de l'eau $n = 1,33$ et du verre $n = 1,474$). Pour le cas du conduit rectangulaire, le déplacement se fait dans l'air tout en se déplaçant au sein du fluide, ce qui ne nécessite pas de correction du déplacement de la sonde laser, à cause des surfaces planes de la veine et de la direction de déplacement du point de mesure par rapport à ces surfaces planes.

III.2.11.3 Enseignement de l'écoulement

La mesure par la technique LDV nécessite l'ensemencement de l'écoulement par des particules dont deux caractéristiques principales leur sont imposées : (voir le mémoire master Hadj Arab Belaid pour plus de détails)

1. Suivre au mieux l'écoulement du fluide exploré : En effet, la vitesse de l'écoulement est déterminée à partir de la mesure du déplacement des particules. Le temps de réponse des particules soumises à l'accélération du fluide doit être alors le plus faible possible, c'est à dire que ces particules doivent avoir une faible inertie.
2. La diffusion de la lumière : Pour que les particules soient visibles, il faut qu'elles aient un fort pouvoir de diffusion de la lumière dans le domaine de la longueur d'onde du laser utilisé. Leur diffusion à cette lumière dépend du rapport entre l'indice de réfraction des particules à celui du fluide qui les entraînent, de leur diamètre, de la direction d'observation et de la distance par rapport au plan éclairé.

La théorie de Lorenz-Mie (2D PIV Reference Manual) a prédit que les grandes particules dispersent de la lumière mieux que les petites particules et que la dimension de la particule affecte la distribution spatiale de la lumière dispersée (Figure III-11). Cette théorie ne s'applique que si la particule est sphérique et que son diamètre est supérieur à la longueur d'onde du laser (Raffel et al., 2018).

Figure III-11 Lumière dispersée par une particule dans l'eau ($\lambda=532\text{nm}$)

a. $d_p = 30\mu\text{m}$.

b. $d_p = 10\mu\text{m}$

Dans le tableau III-1, on montre une comparaison de certaines caractéristiques entre les petites et les grandes particules d'ensemencement :

Table III-1 Comparaison des différents paramètres influençant sur les particules

	Suivre l'écoulement	Réflexion du laser	Temps de réponse
Petites particules	Bien	Mauvais	Bien
Grandes particules	Mauvais	Bien	Mauvais

III.3 Fluide de travail :

Pour choisir le fluide viscoplastique adéquat à utiliser dans ce travail, il faut tenir compte de certains facteurs, tels que l'indice de réfraction, la viscosité du fluide, la densité, la compatibilité chimique, la stabilité chimique, la sécurité et le coût. Le fluide le plus courant ayant des propriétés viscoplastiques est une solution de Carbopol (Garcia Blanco, 2019, Trea, 2023). Le fluide utilisé dans cette étude est le Carbopol 940 puisqu'il répond à toutes les particularités citées ci-dessus ainsi qu'au fait qu'il est considéré depuis de nombreuses années comme un fluide modèle de contrainte seuil en raison de sa thixotropie négligeable et de sa transparence optique (Ovarlez, Cohen-Addad, Krishan, Goyon, & Coussot, 2013).

Il y a plus de 10 types de polymères Carbopol disponibles, qui peuvent être regroupés en différentes catégories en fonction de leur structure physique, de leur composition chimique, de leur densité de réticulation, du solvant de polymérisation utilisé, du type de réticulation, de la charge électrique du réseau et de leur apparence physique (Ahmed, 2015). Dans notre étude, nous avons utilisé le Carbopol 940.

Le Carbopol est un polymère d'acide acrylique réticulé selon le degré de neutralisation et les conditions de fabrication (Lee and Song, 2011). On trouve ce polymère sous forme d'une poudre, les chaînes de ce polymère sont fortement enroulées, et les particules ont un diamètre moyen de 5 à 15 microns. Toutefois, lorsqu'elles entrent en contact avec l'eau, la structure commence à se dérouler et à gonfler, augmentant son volume 1000 fois et son diamètre de 10 fois (Lee and Song, 2011), c'est cette propriété d'épaississement initiale qui explique l'utilisation courante de ce polymère. Pour neutraliser complètement le polymère dans les solutions, une réaction avec une base, probablement du NaOH, est nécessaire pour convertir l'acide en sel et dérouler la structure grâce à la répulsion électrostatique (Barbosa et al., n.d.). Il est utilisé comme modificateur de rhéologie à haute efficacité, il peut fournir une viscosité élevée, d'excellentes performances d'épaississement et de suspension.

Nous avons choisi ce gel pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ces gels ont une transparence optique qui permet une visualisation in-situ de leurs écoulements et de l'évolution ultérieure des champs d'écoulement (Belaid et al., 2024; de Souza Mendes et al., 2007; García-Blanco et al., 2023). Ensuite, ces gels sont chimiquement stables sur de longues périodes de temps. Enfin, les gels de carbopol sont considérés comme des matériaux à contrainte seuil "modèles" depuis plus de deux décennies, car ils présentent une thixotropie pratiquement nulle (Curran et al., 2002; Ovarlez et al., 2013) et qu'ils peuvent être utilisés pour imiter une grande variété de comportement incluant la rhéofluidification et une contrainte seuil (Curran et al., 2002).

III.3.1 Méthode de préparation d'un échantillon

Dans cette étude, deux méthodes de préparation ont été employées. La première visait à réaliser des tests rhéologiques en préparant de petites quantités de Carbopol pour six 06 concentrations. En revanche, la seconde méthodologie était destinée à la préparation de grandes

quantités nécessaires au bon fonctionnement de la boucle hydraulique, avec des concentrations de 0,10 % et 0,15 % en masse.

En ce qui concerne la première méthode, nous commençons par utiliser une balance électronique (Figure III-12) sensible pour peser avec précision les quantités de Carbopol 940 en poudre. Ensuite, nous dispersons soigneusement la quantité de Carbopol dans de l'eau distillée afin d'obtenir la concentration en masse souhaitée. La solution obtenue est mélangée à l'aide d'un mélangeur mécanique (Figure III-13) pendant une période de 24 heures. Par la suite, nous ajoutons du NaOH avec une concentration de 18% en masse à la solution pour la neutraliser et atteindre un pH d'environ 7. Les mesures de pH sont effectuées à l'aide d'un pH-mètre d'une précision de ± 0.003 unité pH (Figure III-14).

Pour garantir une bonne homogénéité des particules, la solution de Carbopol peut être mélangée aussi à l'aide d'un agitateur magnétique (Figure III-15).

D'après (Curran et al., 2002), les solutions aqueuses de base du Carbopol 940 (sans ajout du NaOH) ont un pH qui varie entre 2.5 et 3.5 selon la concentration, c'est ce qui corrobore les mesures faites sur les concentrations préparées (Tableau III-2).

Pour la préparation de grandes quantités nécessaires à la boucle hydraulique, la procédure de mélange est similaire à celle de (Bizhani, Foolad, & Frigaard, 2020). La préparation de la solution de Carbopol a consisté à préparer des quantités concentrées de 30 litres à deux concentrations de 0,10 % et 0,15 % en masse de poudre de Carbopol 940. Afin d'assurer une composition finale homogène, les mélanges ont été agités pendant au moins 10h, puis laissés au repos pendant 24 h supplémentaires. Ces concentrations de 0,10 % et 0,15 % en masse de Carbopol 940 ont été quantifiées par rapport à la masse totale de 135 litres, constituant la solution finale nécessaire à la boucle hydraulique. Une fois dans la boucle expérimentale, de l'eau distillée a été ajoutée aux deux solutions concentrées pour obtenir les deux concentrations finales de 0,10 % et 0,15 %. Chacune des deux solutions obtenues était acide, comme précisé précédemment, et a dû être neutralisée avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium (NaOH) à 18 % en masse, pour augmenter la viscosité et la contrainte seuil de la solution. Le fluide final est mélangé à une vitesse de pompe constante pour homogénéiser la solution jusqu'à ce qu'elle atteigne un pH neutre d'environ 7 (6,9 pour la solution à 0,15 % en masse et 7,2 pour la solution à 0,1 % en masse).

Figure III-12 Balance électronique

Figure III-13 Mélangeur

Figure III-14 pH-mètre

Figure III-15 Agitateur magnétique

Sur le tableau III-2 on présente les différentes concentrations utilisées dans la première méthode ainsi que les valeurs de leur pH.

Table III-3 Différentes solutions utilisées et leurs pH

Concentrations (% wt)	pH initial	pH final
0.05	3.7	6.9
0.13	3.4	7.0
0.15	3.3	7.0
0.30	3.1	6.9
0.40	3.0	6.7
0.80	2.7	6.8

III.4 Conclusion

Les instruments de mesure et la boucle d'expérimentation employés lors de nos expériences ont été minutieusement exposés. Les deux configurations expérimentales, à savoir circulaire et rectangulaire, ont été détaillées. Le fonctionnement de la vélocimétrie laser à effet Doppler a été explicité, de même que le rôle des particules d'ensemencement agissant en tant que substituts du fluide. Les caractéristiques primordiales auxquelles ces particules doivent satisfaire ont été spécifiées. Le choix du type de fluide expérimental a été justifié, et la méthode de préparation des différentes solutions aqueuses de Carbopol 940 pour les essais rhéologiques et pour les boucles expérimentales a été exposée.

IV. CHAPITRE IV : Caractérisation rhéologique par la technique LDV

IV.1 Introduction :

La recherche bibliographique effectuée et résumée dans le Chapitre 2 a montré que les conduites peuvent également être employées en tant que rhéomètres capillaires, permettant la caractérisation rhéologique d'un fluide et ainsi déduire globalement sa loi de comportement.

Souvent la caractérisation rhéologique des fluides à contrainte seuil est réalisée à l'aide d'essais rhéométriques (mesures mécaniques), cependant, une analyse plus détaillée de leur cinématique, c'est-à-dire la manière dont ils s'écoulent localement dans différentes structures géométriques n'a suscité qu'un intérêt limité. De plus, l'apparition de nombreux artefacts expérimentaux (effets de bord, évaporation, glissement aux parois) complique la détermination exacte de certains paramètres rhéologiques des lois de comportement.

Ce chapitre montre qu'on peut utiliser la vélocimétrie laser à effet Doppler LDV pour, dans un premier temps, décrire de manière locale la cinématique de l'écoulement d'un fluide à contrainte seuil (trois fluides de solution de Carbopol 940) et, ensuite, utiliser les profils de vitesse obtenus par cette technique LDV ainsi que les mesures de pertes de charge pour reconstruire la courbe d'écoulement sans effet de glissement. Ces mesures seront validées et comparées à celles fournies par les mesures rhéométriques globales avec une géométrie à ailette. Avant d'entamer la caractérisation par la technique LDV nous avons réalisés quelques études préliminaires nécessaires à la compréhension de la complexité des fluides viscoplastiques.

IV.2 Etudes préliminaires :

IV.2.1 Caractérisation rhéologique par les rhéomètres rotatifs classiques

Il convient de mentionner que nous avons commencé nos travaux de caractérisation des propriétés rhéologiques en utilisant le rhéomètre rotatif Kinexus Ultra Plus de Malvern, présenté dans le chapitre précédent.

La précision et la reproductibilité des résultats ont été vérifiées. Pour garantir la reproductibilité de nos mesures, avant chaque expérience, nous avons appliqué un pré-cisaillement à une vitesse de cisaillement constante de 10 s^{-1} pendant 2 minutes afin d'homogénéiser le fluide dans la géométrie, suivi d'un repos de 240 secondes pour permettre à l'échantillon de s'équilibrer (Belaid et al., 2024).

Dans le cadre de cette étude, trois géométries différentes ont été utilisées :

- La géométrie de Couette a été modifiée en remplaçant le cylindre intérieur par une géométrie à vanne (ailette) à 4 pales afin de réduire au minimum, voire d'éliminer complètement, l'effet de glissement (Barnes, 1999). Cette configuration a été employée

pour la concentration de 0,05% en masse. Les diamètres externe et interne sont de 27.5mm et de 25.0 mm, respectivement.

- Pour les autres concentrations (plus visqueuses), les géométries ‘plans parallèles’ ainsi que ‘cône-plan’ ont été utilisées. Pour les plans parallèles, le diamètre est de 40 mm et un gap de 1mm. Le cône-plan possède un diamètre de 40 mm et un angle de 4°.

IV.2.2 Etude de l'effet de la concentration :

Les figures IV-1 et IV-2 présentent les courbes d'écoulement ou rhéogrammes et de viscosité, respectivement, obtenus à l'aide du rhéomètre pour différentes concentrations de Carbopol 940 à une température de 26°C. Les parois du rhéomètre sont lisses, et du fait que le fluide de travail présente une caractéristique inhérente de glissement le long des parois, ces courbes sont altérées par un changement de courbure observé entre 1 et 10s⁻¹. Un ajustement direct à l'aide du modèle de Herschel-Bulkley s'avère impossible. Ainsi, la proposition suivante consiste à éliminer la partie affectée par le glissement et à ajuster les points restants.

Une des solutions pour parvenir à de faibles valeurs de taux de cisaillement sans provoquer de glissement consiste à recourir à l'utilisation d'une paroi rugueuse, hachurée (Cross Hatched Parallel Plate CHPP) (García-Blanco et al., 2023) ou à ailettes (Barnes, 1999). Selon l'étude menée par (García-Blanco et al., 2023), l'usage d'une paroi hachurée CHPP conduit à une surestimation des divers paramètres du modèle de Herschel-Bulkley.

Figure IV-1 Courbes d'écoulement des solutions de Carbopol 940 pour différentes concentrations à $T=26^{\circ}\text{C}$

Figure IV-2 Courbes de viscosité des solutions de Carbopol 940 pour différentes concentrations à $T=26^{\circ}\text{C}$

En effectuant un ajustement précis sur les différentes courbes, les paramètres du modèle de Herschel-Bulkley pour les différentes concentrations sont présentés dans le tableau IV-1. L'effet de la concentration sur les trois paramètres du modèle H-B est représenté dans la figure IV-3.

Table IV-1 Valeurs des différents paramètres du modèle H-B pour différentes concentrations

Concentration (%)	0.05	0.13	0.15	0.30	0.40	0.80
τ_y (Pa)	0.0011	12.2	10.4	60	69	100
K (Pa s ⁿ)	0.038	6.7	6.25	24	26.5	32.5
n	0.65	0.37	0.40	0.43	0.41	0.43

Figure IV-3 Evolution des paramètres du modèle H-B en fonction de la concentration

L'étude a montré, en particulier, que la variation de la contrainte seuil ainsi que du facteur de consistance en fonction de la concentration montre une tendance généralement croissante, à l'exception des concentrations comprises entre 0,13% et 0,15%. Cette particularité peut s'expliquer par l'influence significative du pH, étant donné que les valeurs du pH se situent dans une plage particulièrement sensible aux variations, comme expliqué en détail dans la section ci-dessous sur l'effet du pH.

En ce qui concerne l'indice de structure n , à l'exception de la première concentration de 0,05 %, sa valeur demeure pratiquement constante, indépendamment de la concentration, avoisinant 0,40.

IV.2.3 Etude de l'effet du pH :

Le pH exerce une influence substantielle sur les propriétés rhéologiques des polymères. Pour étudier cette influence, nous avons analysé les variations de la contrainte seuil τ_y , de la constante de consistance k et de l'indice de structure n d'une solution de Carbopol 940 à une concentration de 0,17 % en masse à 26°C, proche de la concentration de 0.15% utilisée dans la suite de l'étude, en fonction du pH avec un petit incrément du nombre de gouttes de NaOH dans la solution. Toutes les solutions montrent un comportement de Herschel-Bulkley. La figure IV-4 représente les courbes d'écoulement et de viscosité de la solution de Carbopol 940 pour différentes valeurs de pH (nombre de gouttes de NaOH). Pour toutes les valeurs de pH examinées, aucun glissement significatif n'est observé pour cette solution d'après la figure IV-4.

Figure IV-4 Courbes d'écoulement et de viscosité à différents pH de la solution 0.17% de Carbopol 940

Figure IV-5 Courbes d'écoulement pour quelques valeurs de pH pour la concentration de 0.17% de Carbopol 940 et leur ajustement par le modèle H-B

En ajustant ces courbes à l'aide du modèle de Herschel-Bulkley (voir figure IV-5 comme exemple), nous avons pu déterminer les divers paramètres du modèle, comme présenté dans le tableau IV-2 ci-dessous.

Table IV-2 Valeurs des différents paramètres du modèle H-B pour les différentes valeurs de pH

Gouttes	0	1	2	4	5	7	8	10	11	13	14
pH	4.6	4.9	5.2	5.9	6.1	6.5	6.9	7.3	7.8	8.9	11.8
τ_y (Pa)	4.27	14.27	17.5 5	18,0	9.0	9.93	13.0	6.11	10.34	5.91	2.26
k (Pa.sⁿ)	0.7	2.24	2.84	5.5	6.7	8.9	9.1	4.8	5.2	4.31	1.33
n	0.53	0.51	0.50	0.53	0.51	0.52	0.5	0.52	0.52	0.56	0.54

Les courbes de la figure IV-6 illustrent clairement l'évolution de la contrainte seuil, du coefficient de consistance et de l'indice de structure en fonction du pH.

Figure IV-6 Evolution des paramètres du modèle H-B en fonction du pH

La contrainte seuil augmente considérablement du pH 4,6 jusqu'à atteindre sa valeur maximale à pH 5,9, suivie par des fluctuations observées à partir de pH 6,1 jusqu'à 7,8, et ensuite une diminution jusqu'au pH 11,8. La valeur maximale trouvée à un pH de 5,9 est en bon accord avec les résultats de la littérature (Fischer et al., 1961; Gutowski et al., 2012; Islam et al., 2004; Lee et al., 2011). Il est important de noter que ce phénomène de fluctuation est rarement mentionné dans la littérature (Curran et al., 2002). En contraste avec les découvertes de (Kroger et al., 2017; Shafiei et al., 2018) qui ont observé une augmentation de la contrainte seuil jusqu'au pH 4,2 suivie d'une décroissance jusqu'à pH 12,0 (le pH a varié de 6.1 jusqu'à 11.0 sans présenter de valeurs intermédiaires). Comme l'ont expliqué (Curran et al., 2002), dont l'intervalle de pH couvert dans la plage de fluctuation était trop restreint pour détecter de tels phénomènes, d'où l'intérêt et l'objectif de cette partie

La valeur de la contrainte seuil chute de 18 Pa à pH 5,9 à une contrainte seuil de 9 Pa à pH 6,1, illustrant une baisse significative. En conséquence, pour les concentrations de 0,13% et 0,15% qui sont très proches et situées dans cette plage de fluctuation, cette diminution a entraîné un dépassement de la contrainte seuil et du coefficient de consistance de 0,13%. Le maximum de la contrainte seuil dépend à la fois du type de Carbopol et de sa concentration (Oppong et al., 2006; Shafiei et al., 2018).

L'effet du pH sur le coefficient de consistance k se traduit par une augmentation significative jusqu'au pH 6,9, où k atteint son pic, puis décroît pour atteindre son minimum à pH 11,8.

En ce qui concerne l'indice de structure n , il oscille autour d'une moyenne de 0,52 entre le pH 4,6 et 7,8, puis augmente jusqu'à 0,56 avant de diminuer à nouveau. Ces deux paramètres (n et k) sont simplement des paramètres d'ajustement du modèle Herschel-Bulkley, contrairement à la contrainte seuil qui possède une signification physique, lui conférant ainsi une importance primordiale par rapport aux deux autres paramètres.

IV.2.4 Etude rhéologique en dynamique :

Dans leur régime solide, les fluides à contrainte seuil se comportent généralement comme des matériaux viscoélastiques. À une déformation suffisamment faible, leur comportement est linéaire. Cependant, lorsqu'ils sont soumis à une déformation, ces matériaux présentent également un comportement visqueux et leur réponse élastique n'est pas instantanée (Ovarlez, 2019). Afin d'évaluer séparément les effets visqueux et élastiques, l'expérience classique consiste à appliquer une oscillation de déformation.

En général, les modules G' et G'' dépendent de manière complexe à la fois de l'amplitude γ_0 de la déformation et de la fréquence ω (Derec et al., 2003). Il est donc habituel en premier lieu d'effectuer des balayages d'amplitude (où des oscillations de γ_0 croissantes sont appliquées) pour vérifier dans quelle gamme de déformations le matériau a un comportement linéaire (LVER : Linear Viscoelastic Region) : cela définit une déformation critique en dessous de laquelle G' est constant. Dans ce régime, des balayages de fréquence (où des oscillations de ω croissant sont appliquées) peuvent alors être effectués pour mieux comprendre les propriétés de dissipation du matériau.

IV.2.4.1 Test de balayage en amplitude :

La figure IV-7 illustre les tests préliminaires pour trois concentrations (0.15, 0.40 et 0.80% en masse) de Carbopol 940 dans le cadre de l'étude de balayage en amplitude. Ces essais ont été réalisés à une fréquence de 1 Hz et à une température de 26°C.

La figure IV-7 peut être divisée en trois régions, à savoir la région viscoélastique linéaire (LVER) (région I), la région de déformation (yielding) (région II) et la région non linéaire (région III). La région viscoélastique linéaire se situe dans la plage des faibles amplitudes de contrainte et se caractérise par des modules constants (c'est-à-dire indépendants de l'amplitude de la contrainte). Elle correspond au régime d'écoulement dit de « cisaillement oscillatoire de faible amplitude » (SAOS : Small Amplitude Oscillatory Shear). La région de déformation (yielding) et la région non linéaire se situent toutes deux dans le domaine du régime d'écoulement dit de « cisaillement oscillatoire de grande amplitude » (LAOS : Large Amplitude Oscillatory Shear).

Dans la région I (LVER), la contrainte imposée est faible par rapport à la force des liaisons qui soutiennent la microstructure, de sorte que son état n'est pas affecté. Les microgels restent dans leurs « cages », c'est-à-dire qu'ils sont autorisés à se déformer de manière élastique mais ne se déplacent pas de manière significative les uns par rapport aux autres (R. Vargas et al., 2019). Cette microstructure confère au matériau un comportement essentiellement élastique, comme l'indique un G' important par rapport au G'' . La prépondérance élastique indique une faible dissipation interne au sein des microgels (Piau, 2007). La valeur seuil de déformation γ_c est définie comme la déformation en dessous de laquelle G' est constant. Dans cette région, le graphique de G' en fonction de γ montre un plateau et la structure du gel est préservée comme le montre la figure IV-7.

La région non linéaire commence au-delà du point de croisement, où G'' atteint son maximum et commence à diminuer, et où G' commence à diminuer beaucoup plus rapidement que G'' . Les fortes amplitudes de déformations observées dans cette région provoquent une rupture massive des liaisons, de sorte que la microstructure n'est plus percolée. Cela confère un comportement liquide au matériau. De plus, à mesure que l'amplitude de la contrainte augmente, la structuration diminue, entraînant un comportement plus visqueux et moins élastique.

La région viscoélastique linéaire pour les trois concentrations montre une dépendance très faible à cette dernière (1.0% pour $C=0.15\%$ 2.0% pour $C=0.40\%$ et 3.0% pour $C=0.80\%$): aux environs d'une déformation inférieure à 5%, ce qui témoigne de la quasi-indépendance de la LVER par rapport à la concentration du Carbopol 940, comme cela a été démontré par (Ketz et al., 1988; R. Vargas et al., 2019). Contrairement aux résultats obtenus par (Di Giuseppe et al., 2015) qui ont confirmé une dépendance de la région LVER par rapport à la concentration, même si la gamme étudiée dans leur article se situait entre 0,10 % et 1.0 %.

Comme on peut le voir clairement sur la figure IV-7, le gel exhibe une réponse viscoélastique linéaire pour de petites déformations, où les modules de stockage et de perte restent constants. Dans la plage des faibles déformations, le module de stockage G' est constant et il est très supérieur au module de perte G'' , la preuve de comportement élastique. En augmentant l'amplitude de la déformation, le modèle élastique simple devient invalide et le module de perte devient plus significatif. A fortes déformations, le caractère visqueux (G'') l'emporte sur le caractère élastique (G'), d'où le caractère liquide de notre fluide de travail.

Figure IV-7 Evolution des modules G' et G'' en fonction de γ (a) :0.15% , (b) :0.40% et (c) :0.80%

La figure IV-8 illustre une comparaison entre les modules de stockage G' pour les trois concentrations étudiées. On observe une tendance à l'augmentation du module de stockage avec l'augmentation de la concentration. Les valeurs spécifiques de ces modules sont répertoriées dans le tableau IV-3. Comme mentionné précédemment, la limite de la région linéaire (LVER) semble peu affectée par la concentration (comme représenté dans la figure à 1.5 % de déformation).

Figure IV-8 Evolution du module d'élasticité G' pour différentes concentrations en fonction de l'amplitude

Table IV-3 Valeurs des modules d'élasticité et visqueux pour les différentes concentrations

Concentration (%)	0.15	0.40	0.80
G' (Pa)	80	480	540
G'' (Pa)	10	31.5	37

IV.2.4.2 Test de balayage en fréquence :

Pour enrichir la section dynamique, un balayage en fréquence a été mené pour deux concentrations : 0,40 % et 0,80 % à 26°C avec une déformation de 1%. La figure IV-9 présente l'évolution des deux modules G' et G'' (élastique et visqueux) en fonction de la fréquence. Il est important de noter que, quelle que soit la fréquence, G' est toujours supérieur à G'' , mettant en évidence le caractère élastique du Carbopol 940 pour ces deux concentrations. De plus, il est remarquable que G' reste pratiquement constant indépendamment de la fréquence ω , ce qui confirme une autre fois la prédominance du comportement élastique.

Figure IV-9 Evolution des modules d'élasticité et visqueux en fonction de la fréquence

IV.2.4.2.1 La viscosité complexe :

Le test de balayage en fréquence nous permettra de calculer le module de la viscosité complexe à travers la relation (I-12) donnée dans le chapitre 1.

Selon la relation de Cox-Merz, qui postule que, en régime permanent, la viscosité mesurée en mode écoulement est équivalente à la viscosité mesurée en mode oscillatoire à une fréquence ω égale au taux de cisaillement, une comparaison entre la viscosité déterminée en régime permanent et la viscosité complexe pour la concentration de 0,40 % est présentée sur la figure IV-10.

La relation de Cox-Merz s'avère inapplicable pour notre fluide, ce qui corrobore les résultats de (Sollich, 1998; Li et al., 2005).

Figure IV-10 Comparaison Cox-Merz entre la viscosité dynamique et la viscosité en mode écoulement pour la concentration de 0.40%

IV.3 Caractérisation rhéologique par la technique LDV

IV.3.1 Dispositif expérimental :

La figure IV-11 illustre le dispositif expérimental utilisé pour la caractérisation rhéologique du fluide de travail en installant la veine de mesure A (configuration A) décrite dans le chapitre 3 précédent. Trois fluides faits de solutions de Carbopol 940 seront étudiés dans cette partie : une concentration de 0.10% aux températures de 20°C et 26°C, dénotées par la suite respectivement par F1 et F2, ainsi qu'une concentration de 0.15% à 26°C, dénotée par F3.

Figure IV-11 Schéma synoptique de la boucle d'expérimentation pour la conduite circulaire

IV.3.2 Mesure de pression :

Les pressions sont mesurées à l'aide de deux prises de pression, notées P1 et P2 sur la Figure IV-12. Deux capteurs de pression ont été installés aux orifices de prises de pression 1 et 2, distants d'un (1) mètre, et connectés à une carte d'acquisition pour enregistrer les mesures de pression absolue. En raison de la présence d'un seuil d'écoulement, la prise de mesure est délicate. Pour garantir des mesures précises, une moyenne temporelle des pressions et du gradient de pression collectée sur une période d'environ 800 secondes est calculée, comme illustré dans les Figures (IV-13- IV-14).

Nous avons effectué des mesures de vitesse par la LDV à plus de 1,80 m (ou 135D) en aval de l'entrée de la section d'essai, là où l'écoulement est pleinement développé (Belaid et al., 2024). Le débit a été déterminé en mesurant le temps nécessaire pour remplir un récipient d'un volume connu.

Figure IV-12 Conduite circulaire avec les deux prises de pression distantes de $L=1m$.

Figure IV-13 Evolution temporelle des pressions P_1 et P_2

Figure IV-14 Evolution temporelle de la différence de pression $\Delta P = P_1 - P_2$

IV.3.3 Caractérisation rhéométrique :

Des mesures rhéologiques classiques ont été effectuées pour caractériser les solutions aqueuses de Carbopol 940 préparées précédemment pour les expériences en boucle d'écoulement (solutions F1, F2 et F3). Les essais rhéométriques ont été réalisés à l'aide du même rhéomètre rotatif décrit dans le chapitre précédent. La géométrie utilisée dans les essais est la géométrie Couette, où le cylindre intérieur étant remplacé par un outil à ailettes composé de quatre lames minces. Les échantillons utilisés pour les essais ont été prélevés directement du réservoir de la boucle expérimentale. Il est important de noter que les solutions de cette section diffèrent un peu de celles de la section rhéométrique en raison de la méthode de préparation des échantillons et de la présence de particules d'ensemencement dans les solutions de cette partie. C'est notamment en raison de ces deux facteurs que la solution de 0,15 % présente une légère variation des paramètres rhéologiques par rapport aux échantillons de la section IV.2 (Etudes préliminaires).

En imposant des taux de cisaillement aux solutions de Carbopol 940, des courbes d'écoulement en régime permanent ont été obtenues. Les mesures ont été effectuées sur des taux de cisaillement allant de 400 à 0,01 s⁻¹ pour la solution à 0,10 % en masse, tandis que la solution à 0,15 % en masse a été soumise à des taux de cisaillement allant de 100 à 0,1 s⁻¹. Avant chaque expérience, la solution a été soumise à un pré-cisaillement de 10 s⁻¹ pendant 120 s, suivi de 240 s de repos.

Les courbes d'écoulement des solutions aqueuses de Carbopol 940 et l'ajustement du modèle de Herschel-Bulkley aux données rhéométriques sont illustrées à la figure IV-15. Pour une concentration donnée, les trois fluides présentent un comportement rhéofluidifiant, la contrainte seuil augmentant avec la concentration et diminuant avec la température.

Figure IV-15 Courbes d'écoulement des trois fluides F1, F2 et F3 et leur ajustement par le modèle de Herschel-Bulkley

Le tableau IV-4 présente les différents paramètres du modèle Herschel-Bulkley pour les trois fluides (F1, F2 et F3) :

Table IV-4 Paramètres rhéologiques des trois fluides F1, F2 et F3

Fluide de travail	Concentration et température	Contrainte seuil (Pa)	Coefficient k (Pa s ⁿ)	Indice n (-)
Fluide F1	0.10% et 20°C	1.475	1.355	0.465
Fluide F2	0.10% et 26°C	1.2	1.22	0.475
Fluide F3	0.15% et 26°C	10.10	5.6	0.43

IV.3.4 Caractérisation rhéologique globale :

Dans cette partie de l'étude, nous allons formuler une loi de comportement pour notre fluide de travail (on a pris que le fluide F3 : 0.15% à 26°C) en se basant sur les résultats expérimentaux obtenus (débits et pertes de charge associées). Pour atteindre cet objectif, nous allons adopter l'approche suivante :

D'abord on calcule la contrainte pariétale τ_p et le taux de cisaillement à la paroi (Nominal) pour un fluide newtonien donnés par la relation (I-17) et $\dot{\gamma}_{PN} = \frac{8U_m}{D}$ respectivement.

La courbe de la contrainte pariétale en fonction du taux de cisaillement nominal a été obtenue et présentée dans la Figure IV-16.

Ensuite les points expérimentaux ont été ajustés en utilisant le modèle de Herschel-Bulkley, ce qui nous a permis d'obtenir la relation suivante : $\tau_p = 8.4 + 6.2\dot{\gamma}_{PN}^{0.4}$.

Figure IV-16 Courbe d'écoulement obtenue par l'approximation d'un fluide newtonien.

Pour tenir compte du caractère non newtonien, nous calculons le taux de cisaillement $\dot{\gamma}_p$ en utilisant la correction de Rabinowitsch spécifique aux fluides non newtoniens $\dot{\gamma}_p = \frac{\dot{\gamma}_{PN}}{4} \left(3 + \frac{d \ln Q}{d \ln \tau_p} \right)$ donnée au chapitre 1. Dans cette correction, $\ln Q = f(\ln \tau_p)$ est ajustée à l'aide d'un polynôme d'ordre 2. La courbe d'écoulement obtenue à partir de cette correction est présentée dans la Figure IV-17.

Figure IV-17 Courbe d'écoulement obtenue après la correction de Rabinowitsch

Il est observé qu'après la correction de Rabinowitsch, le fluide conserve ses propriétés de fluide viscoplastique, et le modèle de Herschel-Bulkley s'avère être toujours adapté pour l'ajustement.

L'analyse globale menée a conduit à l'établissement d'une loi de comportement de type Herschel-Bulkley dans les deux cas (avec et sans correction). Il est crucial de noter que cette méthode présente une certaine imprécision en raison de sa nature moyenne et des erreurs de mesure potentielles, telles que le glissement éventuel le long des parois du conduit. Malgré sa nature globale, il est à souligner que cette méthode de caractérisation fournit des résultats acceptables en comparaison avec la méthode locale ainsi qu'avec la caractérisation rhéométrique. En outre, une erreur relative de 11 % est observée pour la valeur de la contrainte seuil, de 16 % pour le coefficient de consistance k , et de 4 % pour l'indice n .

IV.3.5 Caractérisation rhéologique locale :

Les principaux instruments utilisés pour la caractérisation des propriétés rhéologiques des fluides à contrainte seuil sont les rhéomètres rotatifs et les viscosimètres capillaires, principalement en utilisant la courbe d'écoulement (Résultats présentés ci-dessus).

Les viscosimètres capillaires sont sujets à divers artefacts, en particulier les effets d'entrée et de sortie, les effets de glissement et les divergences par rapport aux conditions d'écoulement laminaire (Chhabra & Richardson, 2011).

Les rhéomètres rotatifs aussi possèdent d'autres artefacts comme mentionné précédemment en détail dans le chapitre I.

IV.3.5.1 Profil de vitesse :

Dans cette section, afin de caractériser rhéologiquement nos fluides à l'aide de deux autres méthodes, nous enregistrons leurs profils de vitesse d'écoulement dans une conduite cylindrique. Les écoulements étant laminaires, permanents et unidirectionnels, nous présentons les profils de vitesse axiale obtenus pour les trois fluides, F1, F2 et F3, à différents débits exprimés en termes de pertes de charge.

Un matériau viscoplastique s'écoulant sous pression dans une configuration de Poiseuille est illustré schématiquement à la figure IV-18. La contrainte de cisaillement dans les fluides viscoplastiques n'est pas supérieure à la contrainte seuil du matériau dans la région centrale d'un bouchon non cisailé, dont le rayon est r_0 .

Figure IV-18 Profil de vitesse typique pour un fluide viscoplastique dans une conduite (Belaid et al., 2024)

Les relations exprimant le profil de vitesse théorique pour les deux zones (cisailée et non cisailée) sont données par l'équation (I-36).

En cas de glissement à la paroi, les profils de vitesse sont décalés par la vitesse de glissement V_s . Par conséquent, nous ajoutons un terme V_s au côté droit de l'équation (I-36).

La figure IV-19 montre un exemple de profil de vitesse axiale enregistré pour fluide F2. Le profil de vitesse expérimental est en bon accord avec la solution théorique représentée par une ligne continue (équation (I-36)). Pour les différents essais expérimentaux, le profil de vitesse axiale mesuré est symétrique. Dans ce qui suit, seuls les demi-profils seront donnés.

Figure IV-19 Profil de vitesse axiale du fluide F2 ajusté par la solution analytique de Herschel-Bulkley

a) Méthode 1 : Méthode analytique :

Les figures IV-20, 21 et 22, montrent les demi-profil typiques de vitesse obtenus dans le tube décrit précédemment, pour les trois fluides F1, F2 et F3, respectivement. Pour tous les fluides, on observe que, quel que soit le débit, le profil est horizontal près du centre du capillaire ; à mesure que l'on s'approche de la paroi, le matériau est de plus en plus cisailé. Cette variation est cohérente avec l'augmentation de la contrainte près de la paroi, alors que, près du centre du capillaire, la contrainte est inférieure à τ_y , ce qui se traduit par une région non cisailée du matériau.

On constate également que lorsque la concentration du polymère augmente, des gradients de pression plus importants sont nécessaires pour démarrer et maintenir l'écoulement (Fig. IV-21 et Fig. IV-22). Ceci est également observé lorsque la température de la solution à la même concentration diminue (Fig. IV-20 et Fig. IV-21).

La première technique utilisée dans cette partie consiste à calculer le profil théorique de la vitesse dans la section transversale du tube à l'aide du modèle Herschel-Bulkley (équation (I-36)), puis à ajuster le profil théorique au profil moyen expérimental en ajustant les paramètres du modèle (τ_y , k et n).

Cette procédure, déjà utilisée dans un capillaire à section rectangulaire (Goyon, Colin, & Bocquet, 2010) et dans une cellule de Couette à grand espace (Ovarlez et al., 2008), permet d'obtenir la loi de comportement du matériau à partir des profils de vitesse expérimentaux.

Figure IV-20 Profils de vitesse axiale pour différentes pressions appliquées : Fluide F1

Figure IV-21 Profils de vitesse axiale pour différentes pressions appliquées : Fluide F2

Figure IV-22 Profils de vitesse axiale pour différentes pressions appliquées : Fluide F3

Les tableaux IV-5, IV-6 et IV-7 ci-dessous présentent les différents paramètres rhéologiques du modèle Herschel-Bulkley pour les fluides F1, F2 et F3, déterminés par cette première méthode de caractérisation d'un fluide.

Table IV-5 Paramètres rhéologiques du modèle de Herschel-Bulkley pour le fluide F1

Fluide F1			
0.1% 20°C			
Pertes de charge (Pa)	τ_y (Pa)	k [Pa s ⁿ]	n [-]
900	1.50	1.375	0.46
1070	1.49	1.30	0.455
1280	1.78	1.52	0.46
1490	1.55	1.375	0.46
1950	1.58	1.38	0.46
1990	1.58	1.38	0.46
Valeur moyenne	1.58	1.388	0.459

Table IV-6 Paramètres rhéologiques du modèle de Herschel-Bulkley pour le fluide F2

Fluide F2 0.1% 26°C			
Pertes de charge (Pa)	τ_y (Pa)	k [Pa sⁿ]	n [-]
830	1.16	1.15	0.495
1450	1.22	1.17	0.48
1590	1.12	1.125	0.495
1650	1.18	1.145	0.495
2680	1.08	1.11	0.495
2720	1.3	1.15	0.49
Valeur moyenne	1,177	1.142	0.492

Table IV-7 Paramètres rhéologiques du modèle de Herschel-Bulkley pour le fluide F3

Fluide F3 0.15% 26°C			
Pertes de charge (Pa)	τ_y (Pa)	k [Pa sⁿ]	n [-]
4934	10.6	5.1	0.44
5561	10.4	5.15	0.415
6878	10.2	5.0	0.43
7147	10.9	5.3	0.405
7360	10.0	5.1	0.43
Valeur moyenne	10.42	5.13	0.424

b) Méthode 2: S-R Méthode- (Shear stress and shear rate profiles):

Une autre méthode permet d'obtenir les paramètres rhéologiques de la loi de comportement à partir des profils de vitesse.

Les pentes locales des profils de vitesse nous donnent des informations sur les gradients de vitesse locaux ; en même temps, la mesure des pertes de charge dans le capillaire associées à chaque profil nous donne la contrainte locale associée à chaque gradient de vitesse local.

La figure IV-23 montre la distribution linéaire de la contrainte de cisaillement pour le fluide F3 avec une perte de charge de 4934 Pa. La perte de charge expérimentale mesurée dans la section d'essai a été utilisée pour calculer la contrainte de cisaillement locale τ_{rz} le long de la direction radiale à l'aide des équations (I-17) et (I-24).

La relation linéaire de contrainte de cisaillement suivante a été utilisée pour calculer les valeurs de contrainte de cisaillement :

$$\tau_p = \frac{D\Delta P}{4L} \quad (\text{IV- 1})$$

En utilisant la relation suivante comme extension de la formule de Hagen-Poiseuille, la contrainte de cisaillement de la paroi τ_p a été calculée (Katritsis et al., 2007) :

$$\frac{\tau_p}{\tau_{rz}} = \frac{R}{r} \quad (\text{IV- 2})$$

Les résultats obtenus pour le fluide F3 avec une perte de charge de 4934 Pa ont conduit au tracé de la Fig. IV-23 :

Figure IV-23 Distribution de la contrainte de cisaillement pour le fluide F3 avec une perte de pression de 4934 Pa

Les valeurs du taux de cisaillement ont été obtenues en dérivant le profil de vitesse via la première dérivée, en utilisant une approche de différence finie centrée appliquée aux profils obtenus en utilisant la technique de vélocimétrie laser Doppler (LDV) lorsque l'écoulement est unidirectionnel. Le taux de cisaillement local est déterminé en calculant la dérivée première des profils de vitesse à la position radiale. Ce calcul a été effectué dans ce travail en utilisant une approximation par différence centrale, donnée par la relation (IV-3).

$$\left(\frac{\partial U(r)}{\partial r} \right)_j = \frac{1}{2} \left(\frac{U(r)_{j+1} - U(r)_j}{r_{j+1} - r_j} + \frac{U(r)_j - U(r)_{j-1}}{r_j - r_{j-1}} \right) \quad (\text{IV- 3})$$

La distribution du taux de cisaillement en fonction de la position radiale pour le fluide F3 avec une perte de charge de 4934 Pa est illustrée par la figure IV-24.

Figure IV-24 Distribution du taux de cisaillement pour le fluide F3 avec une perte de pression de 4934 Pa

Le taux de cisaillement diminue dans la région proche de la paroi lorsque r dépasse des valeurs supérieures à $0,9R$. Ce comportement suggère l'existence d'une couche soumise à un écoulement glissant, comme l'ont montré les études pionnières de (Coussot, Tocquer, Lanos, & Ovarlez, 2009; Park & Liu, 2010).

c) La courbe d'écoulement :

Sur la base des profils de taux de cisaillement et de contrainte de cisaillement présentés dans la section précédente, de nouvelles courbes d'écoulement peuvent être déterminées. La figure IV-25 présente les courbes d'écoulement des fluides F1, F2 et F3 ajustées à l'aide du modèle Herschel-Bulkley. Pour chaque point de la direction radiale, une valeur de taux de cisaillement et une valeur de contrainte de cisaillement sont liées à un débit donné (ou à une chute de pression). Les mesures du taux de cisaillement et de la contrainte de cisaillement n'ont porté que sur les zones situées à l'extérieur de la zone centrale du bouchon, où les valeurs du taux de cisaillement sont constantes, et à l'extérieur de la couche proche de la paroi, qui semble être affectée par des effets de glissement. Les endroits qui ont été supprimés peuvent entraîner une divergence notable dans les données et une mauvaise interprétation du comportement de la contrainte de cisaillement (García-Blanco et al., 2023). Ces calculs ont été utilisés pour tracer les courbes d'écoulement de la figure IV-25.

Les paramètres rhéologiques résultant de l'ajustement du modèle de Herschel Bulkley aux nouvelles courbes d'écoulement obtenues à l'aide de cette deuxième méthode de caractérisation des fluides sont présentés dans le tableau IV-8.

Table IV-8 Paramètres rhéologiques du modèle HB pour les fluides F1, F2 et F3.

Fluide	τ_y (Pa)	k [Pa s ⁿ]	n [-]
F1	1.55	1.43	0.445
F2	1.15	1.22	0.47
F3	9.9	5.4	0.42

Figure IV-25 Courbes d'écoulements obtenus à partir de la deuxième méthode pour les trois fluides F1, F2 et F3 ajustées par le modèle de Herschel-Bulkley.

Afin d'évaluer la précision et la faisabilité des trois techniques de caractérisation utilisées dans cette étude, il est nécessaire de les comparer.

IV.3.5.2 Les courbes d'écoulement :

La figure IV-26 compare les courbes d'écoulement obtenues à l'aide des trois méthodes : données rhéométriques, profil analytique et courbe d'écoulement (S-R).

La bonne concordance entre les différentes courbes d'écoulement met en évidence l'intérêt des deux nouvelles méthodes utilisées (Analytique et SR) dans cette étude.

Figure IV-26 Courbes d'écoulement des trois fluides obtenus à partir des données rhéométriques, analytiques et méthode S-R et leurs ajustements par le modèle de Herschel-Bulkley.

Cette concordance des résultats valide la cohérence et la précision des deux méthodes employées dans le cadre de cette étude.

Le tableau IV-9 résume les valeurs des trois paramètres rhéologiques obtenus par les méthodes décrites dans ce chapitre pour les trois fluides F1, F2 et F3.

Table IV-9 Valeurs des trois paramètres rhéologiques obtenus par les trois méthodes

	Fluide F1			Fluide F2			Fluide F3		
	τ_y (Pa)	k [Pa s ⁿ]	n [-]	τ_y (Pa)	k [Pa s ⁿ]	n [-]	τ_y (Pa)	k [Pa s ⁿ]	n [-]
Rhéomètre	1.475	1.355	0.465	1.2	1.22	0.475	10.10	5.6	0.43
Analytique	1.58	1.388	0.459	1.177	1.142	0.492	10.42	5.13	0.424
S R	1.55	1.43	0.445	1.15	1.22	0.47	9.9	5.4	0.42

Table IV-10 Valeurs de la contrainte de cisaillement obtenues par les trois méthodes pour différentes valeurs de taux de cisaillement.

		Fluide F1			Fluide F2			Fluide F3		
		$\dot{\gamma}_{\min}$ (s ⁻¹)	$\dot{\gamma}_{\text{middle}}$ (s ⁻¹)	$\dot{\gamma}_{\max}$ (s ⁻¹)	$\dot{\gamma}_{\min}$ (s ⁻¹)	$\dot{\gamma}_{\text{middle}}$ (s ⁻¹)	$\dot{\gamma}_{\max}$ (s ⁻¹)	$\dot{\gamma}_{\min}$ (s ⁻¹)	$\dot{\gamma}_{\text{middle}}$ (s ⁻¹)	$\dot{\gamma}_{\max}$ (s ⁻¹)
Contrainte de cisaillement (Pa)	Rhéomètre	1.94	5.43	13.01	1.61	4.84	12.07	12.18	25.17	50.67
	Analytique	2.06	5.58	13.07	1.54	4.72	12.18	12.35	24.04	46.57
	S R	2.06	5.53	12.65	1.56	4.75	11.78	11.95	24.10	47.26

Le tableau IV-9 présente une comparaison des différents paramètres rhéologiques du modèle Herschel-Bulkley, en utilisant les différentes méthodes décrites dans ce chapitre. Pour mettre en évidence et démontrer la cohérence de ces trois méthodes, le tableau IV-10 illustre différentes valeurs de contrainte de cisaillement à divers taux de cisaillement : $0,1 (\dot{\gamma}_{\min})$, $10 (\dot{\gamma}_{\text{middle}})$ et $100 \text{ s}^{-1} (\dot{\gamma}_{\max})$, pour les trois fluides et les trois méthodes. On observe un degré très remarquable de concordance entre ces différentes approches.

IV.3.5.3 Rayon du bouchon :

Il convient de noter qu'il existe la relation suivante entre le rayon du bouchon r_0 , la contrainte seuil τ_y et la contrainte de cisaillement à la paroi τ_p :

$$r_0 = \frac{R\tau_y}{\tau_p} \quad (\text{IV-4})$$

Cette relation montre clairement que le rayon du bouchon r_0 diminue si la contrainte à la paroi τ_p augmente. Cela signifie qu'une plus grande partie du fluide dans le capillaire cède au cisaillement lorsque τ_p augmente et que la région cisailée se rapproche asymptotiquement du centre du capillaire ; une telle tendance peut être observée dans les figures IV-27a, IV-27b et IV-27c, qui donnent les valeurs du rayon du bouchon.

Figure IV-27 Comparaison du rayon du bouchon r_0 en fonction de la contrainte à la paroi τ_w pour les fluides : (a) F1, (b) F2 et (c) F3

Les valeurs de r_0 ont été calculées en utilisant la relation (IV-4), et les valeurs de la contrainte seuil ont été obtenues à partir des mesures des essais rhéométriques et de celles des deux techniques utilisées et décrites dans les sections précédentes.

Les valeurs du rayon du bouchon r_0 déterminées par les deux techniques (analytique et S.R.) et celles déterminées par les mesures rhéométriques (rhéomètre rotatif) montrent une excellente concordance, démontrant que les légères différences entre les valeurs des paramètres obtenues avec les trois méthodes n'affectent pratiquement pas le rayon du bouchon.

IV.3.5.4 Facteur de frottement :

Dans cette section, nous allons évaluer la pertinence de l'équation de Darcy -Weisbach pour prédire la perte de charge dans l'écoulement d'un fluide viscoplastique dans un conduit droit de section circulaire. Pour ce faire, nous comparons le facteur de frottement de Darcy f_{Da} .

Selon (García-Blanco et al., 2023), les variations observées dans les paramètres rhéologiques obtenus par différentes méthodes ont un impact sur la détermination du régime d'écoulement de la solution. Ainsi, dans notre contexte, il serait pertinent d'une part de comparer les valeurs du nombre de Reynolds pour les trois fluides (F1, F2 et F3) obtenues par les trois méthodes utilisées dans cette étude (S R, Analytique et Rhéomètre) entre elles (Figures IV-28a, IV-28b et IV-28c). Deuxièmement, il serait approprié de comparer ces différentes valeurs avec une loi empirique énoncée par la relation (IV-9).

Nous utilisons le nombre de Reynolds généralisé pour les fluides de Herschel-Bulkley donné par (Madlener, Frey, & Ciezki, 2009) :

$$Re_{gen} = \frac{\rho U^{2-n} D^n}{\left(\frac{\tau_y}{8}\right) \left(\frac{D}{U}\right)^n + k \left(\frac{3m+1}{4m}\right)^n 8^{n-1}} \quad (IV-5)$$

$$\text{et} \quad m = \frac{nk(8U/D)^n}{\tau_y + k(8U/D)^n} \quad (IV-6)$$

est défini comme le gradient localisé de la vitesse de déformation par rapport à la contrainte de cisaillement pour le modèle Herschel-Bulkley. Il s'agit de l'inverse du terme différentiel dans l'équation de Rabinowitsch Mooney pour le taux de déformation de la paroi dans un écoulement en conduite droite et est défini comme suit (Mooney, 1931; Rabinowitsch, 1929) :

$$\dot{\gamma}_p = \frac{3}{4} \left(\frac{8U}{D} \right) + \frac{1}{4} \left(\frac{8U}{D} \right) \frac{d \ln(8U/D)}{d \ln(D\Delta p)/(4L)} \quad (IV-7)$$

Le facteur $\frac{d \ln(8U/D)}{d \ln(D\Delta p)/(4L)}$ se réduit à $\frac{1}{m}$ pour le modèle Herschel-Bulkley.

Les pertes de charge de l'écoulement de divers fluides à contrainte seuil dans des conduites rectilignes sont correctement prédites par la relation (IV-9) pour une valeur approximative de $Re_{gen} \leq 1000$, comme le montre (Madlener et al., 2009).

Les figures IV-28a, IV-28b et IV-28c comparent les nombres de Reynolds généralisés obtenus par les trois méthodes. Une erreur relative maximale de 4% est trouvée pour les figures IV-28b et IV-28c pour toute la gamme des nombres de Reynolds étudiés. Ceci reflète la pertinence et la fiabilité des résultats obtenus par les deux techniques (Analytique et SR) décrites dans cette étude.

Figure IV-28 Comparaison des différents Re_{gen} obtenus par les trois méthodes :
 (a) Re_{gen} analytique vs Re_{gen} Rhéomètre, (b) Re_{gen} Rhéomètre vs Re_{gen} SR,
 et (c) Re_{gen} analytique vs Re_{gen} SR.

L'équation de Darcy-Weisbach peut être utilisée pour prévoir la perte de charge des écoulements viscoplastiques ou à contrainte seuil d'écoulement du type Herschel-Bulkley dans les conduites droites, grâce à la formulation de ce nombre de Reynolds généralisé. Ces relations donnent le facteur de frottement de Darcy f_{Da} sous la forme de l'équation classique ci-dessous (Miller, 1978):

$$\frac{\Delta P}{L} = \frac{1}{2} \rho f_{Da} \frac{V^2}{D} \quad (\text{IV- 8})$$

La relation entre le facteur de frottement de Darcy f_{Da} et le nombre de Reynolds généralisé Re_{gen} est la suivante :

$$f_{Da} = \frac{64}{Re_{gen}} \quad (IV-9)$$

Figure IV-29 Validation du facteur de frottement pour les trois méthodes

La figure IV-29 montre les courbes du facteur de friction f_{Da} pour les différents fluides de Herschel-Bulkley (F1, F2 et F3) en fonction du nombre de Reynolds généralisé Re_{gen} . Ce dernier est calculé à partir des paramètres dérivés des deux techniques utilisées dans cette étude et de ceux donnés par le rhéomètre rotatif. La figure IV-29 montre un excellent accord entre les valeurs expérimentales et celles prédites par la relation (IV-9) pour les trois fluides de type Herschel-Bulkley, démontrant à nouveau que la légère différence entre les valeurs des paramètres n'affecte pas de manière significative les valeurs finales du facteur de frottement.

La comparaison des trois méthodes révèle un niveau de satisfaction élevé pour tous les paramètres étudiés. Cependant, la méthode in-situ s'avère particulièrement avantageuse, fournissant une meilleure description des conditions de transport réelles et une caractérisation rhéologique locale plus précise. Contrairement à la rhéométrie conventionnelle, qui fournit des mesures globales pouvant être influencées par des facteurs tels que le glissement des parois, la méthode in situ peut être appliquée à d'autres fluides complexes. Cela permettra d'obtenir une description plus précise et plus réaliste des conditions de transport dans les configurations d'écoulement des conduites.

IV.4 Conclusion :

Une étude rhéométrique classique en mode écoulement et en mode dynamique a été réalisée pour diverses concentrations de solutions de Carbopol 940. En mode écoulement, les courbes ont été bien ajustées par le modèle de Herschel-Bulkley. Les effets de la concentration et du pH ont été analysés. Il a été observé que la concentration renforce la contrainte seuil et rend le fluide de plus en plus consistant. En ce qui concerne le pH, une zone de fluctuations, identifiée par (Curran et al., 2002), a été mise en évidence, où la valeur de la contrainte seuil varie nettement dans une plage assez restreinte.

Pour l'étude dynamique en balayage d'amplitude, trois zones distinctes ont été identifiées. La zone LVER représente la région où les modules de stockage G' et de perte G'' restent constants indépendamment de l'amplitude de déformation, suivie d'une zone de déformation (yielding) et d'une zone non linéaire. La valeur de G' augmente avec la concentration dans la zone LVER, et il a été noté que la zone LVER n'est pas influencée par la concentration. Par ailleurs, la loi de Cox-Merz s'est avérée inapplicable pour notre fluide.

Les mesures de vélocimétrie laser Doppler (LDV) ont été utilisées pour acquérir de nouvelles données sur les courbes d'écoulement en régime permanent de deux solutions aqueuses de Carbopol à deux températures différentes. Deux méthodologies distinctes ont été employées à cette fin. La première approche a consisté à ajuster les profils de vitesse obtenus expérimentalement par la technique LDV au modèle analytique de Herschel-Bulkley. La seconde approche a consisté à calculer les profils de taux de cisaillement à partir de la dérivée première des profils de vitesse obtenus par LDV, ainsi que les profils de contrainte de cisaillement à l'aide des mesures de chute de pression générées, ce qui a permis d'établir la courbe d'écoulement du fluide. Ensuite, une courbe d'écoulement de référence a été établie à l'aide d'un rhéomètre rotatif conventionnel équipé d'une géométrie à palettes, et cette courbe a été ajustée par le modèle Herschel-Bulkley.

Chacune de ces trois méthodes a permis une caractérisation rhéologique précise des solutions utilisées, fournissant des valeurs pour les trois paramètres rhéologiques τ_y , k et n du modèle Herschel-Bulkley. Les deux méthodes de caractérisation présentées dans cette étude, à savoir l'approche analytique et la méthode (SR), permettent non seulement une caractérisation rhéologique précise des fluides, mais aussi une compréhension détaillée de la cinématique locale de l'écoulement des fluides. Pour ce faire, on examine les profils de vitesse obtenus par Vélocimétrie Laser Doppler (LDV) et on en déduit la manière dont le fluide s'écoule localement au sein de la configuration géométrique. Contrairement à la rhéométrie rotationnelle conventionnelle, qui est basée sur une analyse globale de l'écoulement, ces deux méthodes permettent une analyse rhéologique plus fine de l'écoulement local.

Cette étude a comparé les données rhéologiques obtenues à partir des trois méthodes de caractérisation, en particulier sur le rayon du bouchon, la courbe d'écoulement en régime permanent et le nombre de Reynolds. Les résultats ont révélé des correspondances très satisfaisantes pour toutes les quantités et tous les paramètres analysés. En outre, un test de validation impliquant le tracé du coefficient de frottement de Darcy (f_{Da}) en fonction du nombre

de Reynolds généralisé Re_{gen} a été effectué pour chacune des trois méthodes utilisées dans cette étude afin de confirmer le choix correct de l'expression du nombre de Reynolds généralisé adoptée.

En guise de remarque finale, nous espérons que cette technique rhéologique in-situ sera étendue à l'étude et à la compréhension d'autres matériaux complexes, fournissant une meilleure description des conditions de transport réelles et réalistes dans les géométries d'écoulement des canalisations.

V. CHAPITRE V : Etude de l'écoulement dans la contraction brusque 4 :1

V.1 Introduction :

Dans cette étude, notre objectif est de fournir des données expérimentales sur les profils de vitesse de l'écoulement au voisinage de la contraction brusque 4 :1 d'un canal rectangulaire et, en particulier, à proximité immédiate de l'interface solide-liquide dans un matériau élasto-viscoplastique. Nous accordons une attention particulière à la localisation de l'interface solide-liquide pour différentes valeurs de débit, à l'analyse de l'existence éventuelle de la ligne de glissement et de son évolution en fonction du débit, ainsi qu'aux différentes couches qui existent entre l'interface solide-liquide et cette ligne de glissement. De plus, notre étude comprend une investigation des pertes de charge en amont, en aval et au niveau de la contraction, aboutissant à l'établissement de corrélations appropriées.

Dans cette partie de l'étude, deux concentrations de Carbopol 940 seront utilisées : 0,10% et 0,15% en masse. La transition solide-liquide sera examinée pour les deux concentrations, mais de manière distincte. Pour la solution à 0,10%, l'analyse se concentrera uniquement sur les profils de vitesse en amont, en aval et au niveau de la contraction pour divers débits, en mettant de côté la zone morte qui se forme aux coins de la contraction, mais en étudiant le bouchon qui se forme au centre du canal (transition solide-liquide mobile). En revanche, pour la solution à 0,15%, l'attention sera exclusivement portée sur la zone morte aux coins de la contraction et les divers phénomènes qui en découlent (transition solide-liquide inerte).

Pour atteindre ces objectifs, on doit :

- Utiliser la boucle d'écoulement décrite au chapitre III, permettant l'utilisation de la LDV et d'instruments pour surveiller et relever la variation du débit volumique, des pertes de pression et de la température pendant l'écoulement du fluide élasto-viscoplastique.
- Placer la veine de mesure B représentant un canal rectangulaire avec une contraction brusque de rapport 4 :1
- Relever et analyser les profils de vitesse pour la mise en évidence de la zone morte, de la ligne de glissement et du bouchon au centre du canal.
- Exploitation des profils de vitesse obtenus pour calculer le taux de cisaillement local, à partir duquel il est possible de mettre en évidence les différentes couches ainsi que l'effet de l'élongation lors de l'écoulement.

- Utiliser les capteurs de pression afin de quantifier les pertes de charges en amont, en aval et au niveau de la contraction et de proposer des corrélations en fonction du nombre de Reynolds généralisé.

V.2 Dispositif expérimental et les fluides de travail :

V.2.1 Dispositif expérimental

La figure V-1 illustre le dispositif expérimental utilisé, dans sa configuration B, pour l'étude de la caractérisation dynamique de l'écoulement du fluide de travail de nature élasto-viscoplastique. Le dispositif expérimental et ses moyens de mesures associés ont été déjà décrits dans le chapitre III. La veine de mesures B représente le canal rectangulaire avec une contraction brusque de rapport 4 :1.

Figure V-1 Dispositif expérimental avec la veine de mesures B

V.2.2 Fluides de travail et leur nature rhéologique :

Le fluide employé dans cette étude consiste en une solution de polymère de carbopol 940, pour deux concentrations 0.10% et 0,15% en masse. Ce composé jouit d'une large utilisation en tant que fluide viscoplastique transparent modèle dans la littérature (Belaid et al., 2024; de Souza Mendes et al., 2007; Luu et al., 2015; Trea et al., 2022). Le choix de ce fluide présentant une contrainte seuil est justifié par sa préparation aisée, sa transparence, sa faible dégradation dans le temps et sa thixotropie négligeable (Ovarlez et al., 2013).

Ce type de fluide est souvent modélisé rhéologiquement en trois dimensions par le modèle de Herschel-Bulkley (HB) (Mitsoulis and Tsamopoulos, 2017):

$$\begin{cases} \overline{\tau} = \left(\frac{\tau_y}{|\dot{\gamma}|} + k |\dot{\gamma}|^{n-1} \right) \overline{\dot{\gamma}} & \text{for } |\tau| > \tau_y \\ \overline{\dot{\gamma}} = 0 & \text{for } |\tau| \leq \tau_y \end{cases} \quad (\text{V-1})$$

Où τ_y est la contrainte seuil, k est le coefficient de consistance du fluide et n est l'indice de structure du fluide.

$|\dot{\gamma}|$ est le module du taux symétrique du tenseur de déformation $\overline{\dot{\gamma}} = \nabla \overline{v} + \nabla \overline{v}^T$, et qui est donné par :

$$|\dot{\gamma}| = \sqrt{\frac{1}{2} \Pi_{\dot{\gamma}}} = \left[\frac{1}{2} \left\{ \overline{\dot{\gamma}} : \overline{\dot{\gamma}} \right\} \right]^{1/2} \quad (\text{V-2})$$

Où $\Pi_{\dot{\gamma}}$ est le second invariant de $\overline{\dot{\gamma}}$, $\nabla \overline{v}$ est le tenseur des gradients de vitesse et $\nabla \overline{v}^T$ est son transposé. De même, $|\tau|$ est le module du tenseur des extra-contraintes et qui est donné par :

$$|\tau| = \sqrt{\frac{1}{2} \Pi_{\tau}} = \left[\frac{1}{2} \left\{ \overline{\tau} : \overline{\tau} \right\} \right]^{1/2} \quad (\text{V-3})$$

Où Π_{τ} est le second invariant de $\overline{\tau}$.

Les tests préliminaires sur les propriétés viscoélastiques de la solution de 0.15% en utilisant un test de balayage oscillatoire en amplitude à une fréquence de 1Hz et à $T=26^\circ\text{C}$ ont permis de quantifier les valeurs des modules de stockage G' et de perte G'' et qui sont reportées dans le tableau V-1. Ce tableau présente également les paramètres rhéologiques en régime permanent des deux solutions examinées à des concentrations de 0,10 % et 0,15 %, qui ont été largement étudiées dans le chapitre IV.

Table V-1: Propriétés rhéologiques des solutions de Carbopol utilisées dans l'expérience

Concentration (%)	τ_y (Pa)	k (Pa.s ⁿ)	n	G' (Pa)	G'' (Pa)
0.10	1.2	1.22	0.475	-	-
0.15	10.1	5.60	0.43	80.5	10

V.2.3 Domaines explorés :

Le nombre de Reynolds généralisé Re_{gen} et le nombre de Herschel-Bulkley (Hb) sont exprimés en fonction des différents paramètres rhéologiques fournis par le modèle Herschel-Bulkley, du débit et de la demi-hauteur amont H .

Vu la multitude des nombres adimensionnels susceptibles d'être utilisés dans la présente configuration (fluide-géométrie-écoulement), notre choix du nombre de Herschel-Bulkley (Hb) et du nombre de Reynolds généralisé (Re_{gen}) s'est porté sur les expressions suivantes (Hadj Arab et al 2024) :

$$Hb = \tau_y / k \dot{\gamma}_c^n \quad (V-4)$$

$$Re_{gen} = \rho U^2 / (\tau_y + k \dot{\gamma}_c^n) \quad (V-5)$$

avec U est la vitesse moyenne en amont et $\dot{\gamma}_c$ est le taux de cisaillement caractéristique défini :

$$\dot{\gamma}_c = \frac{U}{\frac{H}{2}} = \frac{2U}{H} \quad (V-6)$$

Les tableaux V-2 et V-3 résument l'ensemble des expériences, définies par la valeur du débit volumique imposé Q, menées dans ce chapitre pour les solutions de 0.10% et 0.15%, respectivement.

Table V-2 Résumé de l'ensemble des expériences menées pour la solution à 0.10%

Q (l/min)	U amont (m/s)	U aval (m/s)	Hb amont	Hb aval	Re _{gen} amont	Re _{gen} aval
3.2	0.01333	0.05333	1.84283	0.95391	0.09604	1.15723
11	0.04583	0.18333	1.02511	0.53063	0.88614	9.7101
33	0.1375	0.55	0.60833	0.31489	5.9592	60.36905
45	0.1875	0.75	0.525	0.27176	10.08577	100.16495

Table V-3 Résumé de l'ensemble des expériences menées pour la solution à 0.15%

Q (l/min)	U amont (m/s)	U aval (m/s)	Hb amont	Hb aval	Re _{gen} amont	Re _{gen} aval
0.47	0.00196	0.00783	7.26406	4.00288	0.0003338	0.00486
1.52	0.00633	0.02533	4.38519	2.41617	0.00323	0.04493
2.25	0.00938	0.0375	3.70461	2.04107	0.00685	0.09345
4.67	0.01946	0.07783	2.70629	1.49107	0.02737	0.35899
5.89	0.02454	0.09817	2.44924	1.3494	0.04234	0.54805
19.99	0.08329	0.33317	1.44821	0.7979	0.40632	4.87743

Le domaine d'étude des nombres Hb et Re_{gen} dans cette étude s'étend respectivement de 1.45 à 7.26 et de 0,00034 à 0,406, en amont de la contraction pour la solution de 0.15%. D'après les études numériques antérieures portant sur des écoulements similaires (Jay et al., 2002, 2001), ces valeurs sont jugées insuffisantes pour provoquer un écoulement de recirculation dans le coin en amont de la contraction (voir les figures II-3 ,II-4), ce qui concorde avec nos observations (voir les deux images ci-dessous-Figure V-2). Les deux images présentent l'écoulement de notre fluide à un débit maximal de 19,99 l/min à deux instants différents, soulignant la présence exclusive de la zone morte inerte et l'absence de zones de recirculation aux coins de la contraction.

Figure V-2 Vues réelles de l'écoulement au coin de la contraction à $Q=19.99$ l/min

V.3 Etude locale : Profils des vitesses :

Pour les mesures de la vitesse en un point donné, les deux conditions du système LDV discutées précédemment sont fixées ainsi : le temps de résidence en un point, est fixé à 30 secondes, et le nombre d'échantillons en un point, est fixé à 10 000 (mêmes conditions utilisées dans le chapitre IV). Le point de mesure se déplace suivant les axes des x et des y (Figure V-3). Toutes les mesures de vitesse sont effectuées dans le plan de symétrie $z=0$.

Figure V-3 Axes de déplacement du point de mesure dans la contraction

Deux concentrations de solutions de Carbopol 940 sont prises en compte, à savoir 0,10% et 0,15% en masse.

Pour la concentration de 0,10%, l'attention a été portée sur les profils des deux composantes de la vitesse u et v en amont, en aval et au niveau de la contraction, mettant en lumière l'impact de la contraction et de l'inertie sur la dynamique de l'écoulement. En revanche, pour la concentration

de 0,15 %, l'étude s'est penchée sur l'existence d'une zone stagnante aux coins de la contraction et sur divers phénomènes nouveaux dans la littérature associés à cette zone pour différents débits d'écoulement (ligne de glissement, l'interface solide-liquide, vitesse de glissement, zone d'augmentation de la contrainte de cisaillement ...).

V.3.1 Solution 0.10%

V.3.1.1 Déplacement dans le sens transversal :

a) Composante longitudinale u

Les profils de la figure V-4 illustrent l'évolution de la composante longitudinale u à divers emplacements en amont, en aval et au niveau de la contraction pour quatre débits différents. Une symétrie quasi parfaite est observée à toutes les positions et débits variés. Il est notable qu'une vitesse nulle est présente sur une certaine distance le long de la position transversale pour tous les débits aux positions suivantes : $x^* = -0.2$ et $x^* = -1$ pour un débit de 3,2 l/min, et uniquement en $x^* = -0.2$ pour les autres débits. Il est également notable que des vitesses non nulles sont observées le long des parois, en particulier en aval de la contraction pour tous les débits, en raison du glissement aux parois inhérent au fluide viscoplastique. La dissymétrie de quelques profils, en particulier au niveau des parois en aval, est due à cette caractéristique intrinsèque ainsi qu'à la contraction intégrée dans le canal (peut-être due à quelques imperfections de fabrication). Pour tous les débits examinés, l'impact de la contraction est perceptible dès l'amont, même à $x^* = -1$, y compris pour le débit le plus faible ($Q=3,2$ l/min). En aval, on constate que l'écoulement cherche à se rétablir, mais les forces d'inertie le ralentissent. À certaines positions en amont et en aval, pour tous les débits, une zone de vitesse constante au centre du canal se forme, mettant en évidence l'existence d'un espace non soumis à une déformation appelé « zone bouchon ». Il est également à noter que l'écoulement se rétablit juste après la contraction sur une distance proche de $x^* = +2$ pour $Q=3,2$ l/min. En revanche, pour $Q=11$ et 33 l/min, cette distance augmente jusqu'à environ $x^* = +10$. Pour $Q=45$ l/min, l'écoulement ne parvient pas à se rétablir même à la dernière position de $x^* = +28$.

Figure V-4 Evolution de u dans différents plans transversaux et à différents débits Q

b) Composante transversale v

Les profils de la figure V-5 ci-dessous montrent l'évolution de la composante verticale v pour les mêmes positions et débits étudiés précédemment. À $x^* = -4$, pour tous les débits, cette vitesse reste pratiquement nulle, indiquant un écoulement unidirectionnel à cette position. À partir de $x^* = -1$, l'effet de la contraction commence à se faire sentir sur la dynamique de l'écoulement, avec une composante verticale v non nulle qui augmente avec le débit, confirmant ainsi les observations faites à partir de la composante longitudinale u . Cette deuxième composante v révèle que les lignes de courant ont été déviées, entraînant des déformations en élongation dans cette zone d'écoulement, en plus des déformations de cisaillement déjà présentes en écoulement purement longitudinal. Pour les deux premiers débits ($Q=3,2$ et 11 l/min), la vitesse maximale de la composante v est observée à $x^* = -0.2$. En revanche, pour les deux débits plus élevés ($Q=33$ et 45 l/min), la vitesse maximale se trouve à $x^* = 0$, ce qui met en évidence la perturbation de l'écoulement dans ces zones due à la présence de la contraction, ainsi que l'influence de l'inertie qui déplace cette zone. En aval de la contraction, la composante verticale v diminue et l'écoulement tente de se stabiliser pour retrouver un caractère unidirectionnel et établi.

Figure V-5 Evolution de v dans différents plans transversaux et à différents débits Q

V.3.1.2 Déplacement dans le sens longitudinal

Un autre élément clé révélateur de l'influence de la contraction sur la dynamique de l'écoulement est l'évolution de la vitesse longitudinale u le long de la ligne centrale de symétrie ($y=0$ et $z=0$). La figure V-6a montre comment la vitesse longitudinale u évolue de la zone amont vers l'aval pour différentes valeurs du débit. Les mesures sont faites dans une plage allant de -150mm jusqu'à +700mm le long de la ligne centrale. Pour les deux faibles débits ($Q=3,2$ et 11 l/min), l'écoulement n'est pas perturbé en amont jusqu'à $x=-50$ mm, ce qui diffère pour les deux débits plus élevés ($Q=33$ et 45 l/min). À la position $x=-100$ mm, l'influence commence à se manifester, expliquant ainsi l'absence de zones de "bouchon" aux positions $x=-25$ et -5 mm pour ces débits plus élevés. Pour les deux faibles débits, même avec l'influence de la contraction à partir de $x=-50$ mm, la zone de "bouchon" est présente mais réduite en taille, contrairement aux débits plus élevés où cette zone n'existe pas.

Il est également notable qu'il y a un pic de vitesse juste après la contraction, et ce pic se déplace vers l'aval à mesure que le débit augmente. Ce point correspond à l'endroit où se produit le phénomène de 'section réduite', comme pour un fluide newtonien, ce qui explique la présence de ce pic de vitesse.

En ce qui concerne la longueur d'établissement en aval, le fluide atteint son établissement à $Z=+100$ mm pour $Q=3,2$ l/min, à $x=+150$ mm pour $Q=11$ l/min, à $x=+500$ mm pour $Q=33$ l/min, et à $x=+600$ mm pour $Q=45$ l/min.

Figure V-6 Composantes u et v dans le sens longitudinal

La figure V-6b illustre la deuxième composante v mesurée le long de la ligne centrale pour divers débits. Elle démontre de manière évidente que cette composante v demeure extrêmement négligeable par rapport à la composante u , ce qui confirme que l'écoulement est essentiellement longitudinal le long de la ligne centrale, à part la zone proche de la contraction.

V.3.1.3 Influence du débit :

Cette section examine l'impact du débit sur les profils de vitesse de la composante longitudinale u à différentes positions en amont, en aval et au niveau de la contraction (Figure V-7). Il est observé en premier lieu que l'écoulement se divise en deux zones distinctes : une zone de cisaillement proche des parois et une zone de « bouchon » où la vitesse reste constante au cœur de l'écoulement. Cette zone de bouchon est présente pour tous les débits à la position $x^*=-4$. Cependant, l'augmentation de l'inertie de l'écoulement entraîne la disparition de cette zone pour les deux débits élevés aux autres positions en amont, à savoir : $x^*=-1$, -0.2 et 0 . Cela souligne clairement comment la contraction et l'inertie influencent la dynamique de l'écoulement en amont. Par conséquent, à mesure que l'on se rapproche de la contraction, la zone non déformée (ou "bouchon") diminue en taille. En aval, l'écoulement tente de se rétablir, mais l'augmentation de l'inertie le propulse de plus en plus loin. Ainsi, la zone bouchon persiste à $x^*=+2$ uniquement pour les deux débits les plus bas ($Q=3,2$ et 11 l/min), puis à $x^*=+10$ pour trois débits ($Q=3,2$, 11 et 33 l/min). Finalement, cette zone bouchon est présente pour tous les débits à $x^*=+28$. À la

même position, l'inertie agit comme le facteur qui dissipe cette zone, car cette zone n'apparaît que lorsque les contraintes de cisaillement appliquées au fluide sont inférieures à la contrainte seuil du fluide, permettant ainsi à l'écoulement de surmonter et de réduire cette zone bouchon. En d'autres termes, le nombre de Hb illustre bien cette explication en diminuant de manière inversement proportionnelle à l'inertie. La déformation de cette zone de "bouchon" est principalement attribuable aux effets d'élongation générés au niveau de la contraction, largement induits par l'apparition d'un écoulement secondaire (la naissance de la deuxième composante) qui agit en conjonction avec les contraintes de cisaillement déjà présentes dans l'écoulement. Ces effets d'élongation sont illustrés dans la section ci-dessous (V.3.1.4).

Figure V-7 Effets du débit Q sur les profils sur la composante longitudinale u de la vitesse

V.3.1.4 Taux d'élongation :

Dans le contexte de l'effet de la contraction et de l'inertie sur la dynamique de l'écoulement, le taux d'élongation constitue un paramètre essentiel. La figure V-8 ci-dessous illustre le taux d'élongation le long de la ligne centrale pour divers débits, de l'amont vers l'aval. À mesure que le débit augmente, le taux d'élongation croît, se multipliant par 10 pour le débit $Q=45$ l/min par rapport à $Q=3,2$ l/min. Comme mentionné précédemment, dès que la contraction commence à influencer l'écoulement en amont, les lignes de courant se dévient et une deuxième composante de vitesse v apparaît. Par conséquent, les effets d'élongation se combinent avec les effets de cisaillement, induisant une déformation accrue du fluide, le poussant à détruire la zone de "bouchon" au centre du canal pour certains débits. Le taux d'élongation maximal se situe précisément au niveau de la contraction pour tous les débits, illustrant ainsi la section la plus restreinte de l'écoulement, résultant de la conjonction entre la réduction de la section et la déviation des lignes de courant. Le taux d'élongation commence à décroître pour permettre à

l'écoulement de se stabiliser et de se libérer des effets d'élongation engendrés par la contraction. Ces effets ne se font sentir qu'après une certaine distance en aval, laquelle augmente avec le débit, indiquant également la présence unique d'effets de cisaillement.

Figure V-8 Evolution du taux d'élongation sur la ligne centrale à différents débits.

V.3.2 Solution 0.15%

V.3.2.1 Ecoulement au-dessus de la zone morte :

L'objectif de cette section est de présenter une étude approfondie sur le comportement de notre fluide élasto-viscoplastique au niveau de la contraction et de mettre en évidence l'existence d'une région stagnante. Les profils de la composante longitudinale u de la vitesse à l'intérieur de cette zone stagnante ainsi qu'au-dessus de celle-ci seront exposés pour divers débits. La figure V-9 représente les profils de vitesse longitudinale u pour différents débits.

Les profils de vitesse exhibent tous des valeurs nulles sur une certaine distance pour chaque débit considéré. Ce phénomène témoigne de manière probante de la présence d'une zone inerte statique au coin de la contraction. Ces profils sont présentés pour différentes positions longitudinales successives, allant de la zone de contraction ($x^*=x/h \approx 0$) jusqu'à une région amont assez éloignée de la contraction, où h représente la demi-hauteur en aval.

Figure V-9 Profils de la composante longitudinale de la vitesse u pour différents débits. Les profils de vitesse sont acquis le long de différentes positions horizontales : de la contraction vers l'amont.

Indépendamment du débit, il est observé une diminution graduelle de la position où la vitesse u est pratiquement nulle, notée y_{int} , à mesure que l'on s'éloigne de la contraction. De plus, l'étendue de cette zone inerte décroît avec l'augmentation du débit (voir section V.3.2.6).

Loin de cette zone morte inerte, un plateau de vitesse constant (pseudo-plug) peut être observé, ce qui indique l'existence d'un pseudo-bouchon avec la vitesse de ce bouchon qui augmente au fur et à mesure que l'on se rapproche de la contraction.

La figure V-10 illustre les profils de la composante transversale de la vitesse v pour les mêmes débits. Il est observé que cette composante demeure nulle le long de la zone morte, puis subit une augmentation après avoir franchi cette zone représentant ainsi la déviation des lignes de courant de la direction horizontale vers le centre du canal. Près du centre du canal ($y^* = 0$), pour tous les débits examinés, cette composante tend à devenir presque nulle, ce qui indique un écoulement principalement longitudinal. Il convient de noter que cette deuxième composante reste négligeable par rapport à la première composante pour l'ensemble des débits étudiés, au cœur de l'écoulement (bouchon) et près de l'interface solide-liquide.

Figure V-10 Profils de la composante transversale de la vitesse v à différentes positions pour différents débits.

V.3.2.2 L'interface solide-liquide :

Les profils de vitesse précédents ont montré clairement l'existence d'une zone morte (vitesse ≈ 0) aux coins de la contraction, dans laquelle le matériau reste dans son état solide. Cette zone morte est séparée de la zone d'écoulement par une interface solide-liquide, située à y_{int} , qui peut être déduite à partir des profils de vitesse. L'interface solide-liquide est donnée pour différents débits par la figure V-11.

À faible débit, l'interface solide-liquide atteint sa taille maximale, puis il est observé que pour les débits de 1,52 l/min et 2,25 l/min, cette interface demeure pratiquement inchangée. Cette observation concorde avec celle de (Luu et al., 2015) pour les deux débits élevés utilisés dans leur article. Afin d'étudier davantage l'influence du débit sur cette interface, nous avons décidé d'explorer d'autres débits. Pour des débits de 4,67 l/min et 5,89 l/min, on remarque que cette interface ne varie pas beaucoup par rapport aux premiers débits. Ces légères variations nous ont incités à examiner un débit plus élevé pour vérifier s'il y avait une variation de cette interface en fonction du débit. Le débit de 19,99 l/min met en évidence cette variation et confirme la dépendance de cette interface vis-à-vis du débit.

Figure V-11 L'interface solide-liquide pour différentes valeurs du débit Q

V.3.2.3 Surface de l'interface solide-liquide :

Dans le but de mettre en évidence de manière rigoureuse la dépendance de cette interface vis à vis du débit, tout en offrant aux numériciens la possibilité de valider quantitativement leurs résultats par le biais de ces données, la figure V-12 représente la surface de cette zone, notée S , en fonction des différentes valeurs du débit volumique Q .

Comme mentionné précédemment, la surface S de cette zone inerte confirme les observations précédentes selon lesquelles l'interface solide-liquide reste pratiquement constante pour les débits de 1,52 et 2,25 l/min, ainsi que pour les débits de 4,67 et 5,89 l/min, tandis qu'elle varie avec le débit assez élevé de 19,99 l/min. Lorsque le nombre de Reynolds Re_{gen} augmente et que le nombre Hb diminue, la zone morte tend à disparaître progressivement, en réduisant sa surface S en raison de la domination des effets inertiels sur les effets viscoplastiques (Hadj Arab et al 2024).

Pour fournir une ligne de référence et établir une corrélation entre la plupart des points de la surface S en fonction du débit Q , nous utilisons une expression de la forme suivante :

$$S = 595 - 24.5 Q \quad (V-7)$$

Figure V-12 Evolution de l'aire de la zone morte S en fonction du débit Q

V.3.2.4 Lignes de glissement :

Dans cette section, nous allons nous pencher sur les phénomènes se produisant à proximité de la zone morte. La présence de cette zone entraîne une déviation des lignes de courant par rapport à leur direction longitudinale initiale. (Luu et al., 2015) ont souligné que les lignes de courant étaient quasiment parallèles en amont et en aval de la zone morte. Ils ont ainsi suggéré d'étudier les profils de vitesse au voisinage de la zone morte dans un référentiel incliné selon un angle α . Dans ce référentiel, ils ont constaté que tous les profils de vitesse se croisaient en un seul et même point (y_s, u_s). Ce phénomène a été également observé pour la même géométrie pour différentes valeurs de α ($0, \pi/20$ ou $\pi/15$), comme l'ont démontré (Marly and Vigneaux, 2017). Les seules variables qui diffèrent sont les valeurs de u_s et de y_s . Sur cette ligne $y=y_s$, tous les profils de vitesse ont une valeur constante : $u(y_s)=u_s$. (Luu et al., 2015) se sont interrogés sur la possibilité d'étendre et de généraliser le concept de la ligne de glissement (la ligne où tous les profils de vitesse se croisent), proposé dans leur article, aux écoulements impliquant la formation d'une interface solide-liquide.

Dans le cadre de notre étude, nous avons observé ce phénomène de croisement des profils de vitesse pour tous les débits étudiés, dans un référentiel sans aucune inclinaison ($\alpha=0$), comme le met en évidence la figure V-9 (y_s, u_s). Cette constatation renforce la pertinence d'étendre le concept de ligne de glissement, tel que proposé par (Luu et al., 2015), qui se révèle extrêmement utile dans ce contexte.

Sur la figure V-13, on trace les positions de la ligne de glissement pour différents débits. Ces lignes se superposent pratiquement pour tous les débits. Ces résultats viennent corroborer et confirmer les mêmes observations de (Luu et al., 2015).

Figure V-13 Ligne de glissement pour différentes valeurs du débit Q

Une observation supplémentaire d'une grande importance réside dans le fait que ces lignes de glissement se trouvent pratiquement au même niveau que le coin de contraction. Pour ce faire, on caractérise cette ligne de glissement par son étendue L_s et on la représente sur la figure V-14 en fonction du débit volumique. Cette observation demeure inédite dans la littérature existante. Il serait particulièrement intéressant d'étendre cette constatation à différentes concentrations ainsi qu'à divers rapports de contraction et à différentes géométries impliquant la formation de l'interface solide-liquide.

Figure V-14 Étendue de la ligne de glissement L_s pour différents débits

Figure V-15 Vitesse de la ligne de glissement

Malgré l'invariabilité de la localisation de la ligne de glissement par rapport au débit, il est constaté une variation de la vitesse de la ligne de glissement u_s . Sur la figure V-15, la vitesse de la ligne de glissement u_s est représentée en fonction du débit Q , et une loi en puissance est utilisée pour modéliser nos données expérimentales. La relation en loi puissance de nos résultats est donnée par :

$$u_s = 1700 Q^{1.12} \quad (\text{V-8})$$

Cette corrélation montre une tendance quasi-linéaire entre la vitesse de la ligne de glissement u_s et le débit volumique Q .

V.3.2.5 Surface entre la zone morte et la ligne de glissement :

La ligne de glissement semble être une frontière ou une limite entre deux zones, et elle reste presque constante indépendamment du débit. Cela signifie qu'elle marque une séparation entre deux zones distinctes : la zone morte et la zone de la ligne de glissement.

La quantification de la surface entre la ligne de glissement et la zone morte, notée S' , se révèle être un paramètre d'une grande valeur à mesurer en fonction du débit. La figure V-16 représente graphiquement l'évolution de ladite surface S' en fonction du débit volumique Q .

L'établissement d'une corrélation étant délicat, nous avons opté pour une ligne de référence similaire à celle de la surface S pour servir de point de comparaison qualitatif. Cette relation s'exprime de la manière suivante :

$$S' = 1820 - 62 Q \quad (\text{V-9})$$

De cette relation et de celle de S (Relation V-7), nous pouvons conclure qualitativement que la surface S' diminue plus rapidement que la surface S . Cette observation met qualitativement en évidence l'évolution dynamique entre la ligne de glissement, la zone morte et l'écoulement environnant, soulignant un impact plus important sur la surface S' par rapport à la surface S en fonction de la variation des débits.

Figure V-16 Evolution de la surface S' en fonction du débit Q

V.3.2.6 Etendue de la zone morte :

Une autre caractéristique très importante pour caractériser la zone morte est de quantifier son étendue dans les sens longitudinal et transversal de l'écoulement principal. Sur la figure V-17, on représente l'étendue de la zone morte L_x , dans le sens longitudinal, en fonction du débit volumique. Cette figure montre que l'étendue L_x de la zone morte est affectée par le débit de sorte à ce qu'elle diminue lorsque le débit augmente. Une ligne de référence (courbe discontinue) est tracée pour servir de comparaison et est donnée par :

$$L_x = 33 - 1.2 Q \quad (\text{V-10})$$

Figure V-17 Evolution de L_x en fonction du débit Q

Les mesures par LDV au niveau de la contraction posent problème dans les zones proches des parois, ceci nous a limités à s'approcher jusqu'à 2mm seulement de la paroi de la contraction.

Sur la figure V-18, on représente l'étendue L_y de la zone morte, dans le sens transversal, en fonction du débit volumique. Une corrélation linéaire entre l'étendue L_y de la zone morte et le débit a été établie, et elle est donnée par la relation :

$$L_y = 68 - 1.99Q \quad (\text{V-11})$$

La réduction des longueurs L_x et L_y avec l'augmentation du débit indique qu'une zone fluide remplace progressivement la zone morte inerte en raison de l'augmentation des forces d'inertie. Dans ce cas, la contrainte seuil est dépassée à ces positions, transformant la partie solide en fluide, ce qui est visible dans les valeurs des nombres Re_{gen} et Hb (Hadj Arab et al 2024). En outre, une analyse qualitative utilisant les corrélations de L_x et de L_y révèle que L_x diminue plus rapidement que L_y .

Figure V-18 Evolution de L_y en fonction du débit Q

V.3.2.7 Taux de cisaillement :

Les profils de vitesse présentés dans la figure V-9 révèlent un changement de courbure. Afin de prendre en compte ce point d'inflexion, nous représentons les profils de taux de cisaillement calculés par $\dot{\gamma} = \partial_y u$ pour différentes positions le long de l'axe y . Les profils de taux de cisaillement correspondant à un débit de 19.99 l/min sont illustrés dans la figure V-19a. Le taux de cisaillement total dans un tel écoulement peut être aussi calculé à l'aide de la formule $\dot{\Gamma} = \sqrt{2(\partial_x u)^2 + (\partial_y u + \partial_x v)^2} = |\dot{\gamma}|$ et la figure V-19b représente ce taux de cisaillement total.

Une différence significative existe entre les deux taux de cisaillement, cependant, étant donné que l'objectif de cette section est de décrire qualitativement l'existence de différentes couches entre la zone morte et la ligne de glissement, nous nous contenterons du calcul $\dot{\gamma} = \partial_y u$ car ce qui importe est la position du point d'inflexion. D'après ces deux courbes, les points d'inflexions obtenus par les deux calculs sont les mêmes. Les résultats qui seront donnés, par la suite, sont calculés par $\dot{\gamma} = \partial_y u$.

Les tracés des figures V-19a et V-19b font ressortir plusieurs observations. Chacun des profils présente une phase initiale de croissance à partir de l'interface solide-liquide y_{int} , où le taux de cisaillement est nul, atteignant ensuite une valeur maximale correspondant au point d'inflexion de la vitesse et noté par la suite par y_i , avant de décroître progressivement pour atteindre zéro dans la région bouchon.

Les valeurs maximales de ces profils, localisées en deçà du point de glissement y_s , présentent des valeurs décroissantes lorsqu'on se déplace de la zone de contraction vers l'amont de l'écoulement.

Figure V-19 Profils de taux de cisaillement pour différentes positions

D'après la relation de Herschel-Bulkley (I-9), il existe une relation proportionnelle entre la quantité $\dot{\gamma}^n$ et la contrainte de cisaillement τ . Cette relation se traduit par une valeur minimale et égale à τ_y à l'interface solide-liquide. En conséquence, la contrainte de cisaillement augmente progressivement à partir de la limite de la zone morte, atteignant un maximum à y_i , pour ensuite décroître. La zone située entre y_{int} et y_i sera appelée la zone d'augmentation des contraintes (stress increased SI, comme dans l'article de (Luu et al., 2015)). La zone étroite comprise entre y_i et y_s sera désignée par une zone de transition.

Dans la Figure V-20, il est possible d'observer que les lignes de glissement se superposent quasiment, indépendamment du débit, tel qu'évoqué précédemment (section : ligne de glissement). De la même manière, en négligeant la dispersion des données, les positions de la zone d'augmentation des contraintes (SI) semblent également se chevaucher presque parfaitement. À la lumière de ces constatations, il est justifié d'affirmer que la zone de transition présente une largeur constante pour l'ensemble des débits étudiés comme démontré par (Luu et al., 2015).

Figure V-20 Evolution des différentes couches en fonction du débit Q

V.4 Etude globale : Pertes de charge :

Les frottements et les pertes de pression globales dans la configuration utilisée sont des conséquences directes de la viscosité du fluide ainsi que de la singularité présente. Cette section se focalisera spécifiquement sur ces aspects inhérents aux phénomènes de frottement et aux pertes de pression ou de charge.

L'écoulement dans cette géométrie engendre des pertes de charge en amont, en aval ainsi qu'au niveau de la contraction. Afin de quantifier ces pertes de charge, quatre capteurs de pression absolue ont été utilisés, et leur emplacement est donné par le tableau V-4 et la figure V-21.

Table V-4 Positions de l'emplacement des capteurs de pression

N°	Prise 1	Prise 2	Prise 3	Prise 4
$x^*=x/h$	-28	-8	12	32

Figure V-21 Veine de mesures B avec l'emplacement des capteurs de pression

La combinaison de ces prises deux à deux permet de mesurer les différentes pertes de pression ou de charge régulière et singulière.

- pertes de charge régulière : prises 1 - 2, prises 3 - 4.
- pertes de charge singulière : prises 2 - 3.

Afin de quantifier ces pertes de charge, nous avons utilisé le facteur de frottement f et le nombre d'Euler Eu qui sont donnés par les relations suivantes :

$$f_i = \frac{2\tau_p}{\rho U_i^2} \quad (\text{V-12}) \quad \text{et} \quad Eu = \frac{\Delta P}{\rho U_{\text{amont}}^2} \quad (\text{V-13})$$

Où τ_p est la contrainte pariétale donnée par : $\tau_p = \frac{\Delta P D_h}{4L}$ (V-14)

ρ est la masse volumique du fluide, ΔP est la différence de pression entre deux points distants de L , et D_h est le diamètre hydraulique. Pour le facteur de friction, i représente l'amont et l'aval de la contraction.

Les figures V-22a et V-22b mettent en évidence les pertes de pression régulières et singulières en fonction du débit pour les deux solutions (0.10% et 0.15%) à $T=26^\circ\text{C}$, respectivement. Les pertes de pression régulières en amont (P_1-P_2) restent systématiquement inférieures à celles en aval (P_3-P_4). De plus, il est important de noter que ces pertes de pression régulières sont moindres que les pertes de pression singulières (P_2-P_3), qui reflètent la perte associée à la contraction. Toutes ces pertes augmentent proportionnellement avec le débit.

Figure V-22 Evolution des pertes de pression en fonction du débit Q : a) 0.10% et b) 0.15%

Pour mettre en évidence l'évolution des pertes de pression ou de charge en fonction du débit volumique, il est essentiel de représenter le facteur de frottement (f) et le nombre d'Euler (Eu) en fonction du nombre de Reynolds généralisé défini Re_{gen} par l'expression (V-5).

V.4.1 Facteur de frottement f :

Les figures V-23a et V-23b ci-dessous représentent le coefficient de frottement en amont et en aval de la contraction en fonction du nombre de Reynolds généralisé pour les deux solutions (0.10% et 0.15%), respectivement.

Les résultats obtenus nous ont permis de proposer les corrélations suivantes pour le facteur de frottement :

Pour la solution de 0.10% :

- Zone amont de la contraction $f_{amont} = 3.1 / Re_{gen}^{0.78}$ (V-15)

- Zone aval de la contraction $f_{aval} = 0.73 / Re_{gen}^{0.91}$ (V-16)

Pour la solution de 0.15% :

- Zone amont de la contraction : $f_{upstream} = 6.2 / Re_{gen}^{0.91}$ (V-17)

- Zone aval de la contraction : $f_{downstream} = 0.39 / Re_{gen}^{0.91}$ (V-18)

Figure V-23 Facteur f en fonction de Re_{gen} pour les concentrations a) 0.10% et b) 0.15%

Il est important de noter que les exposants des deux corrélations demeurent identiques à la fois en amont et en aval de la contraction pour la solution de 0.15%, mais différent légèrement dans le cas de la solution de 0.10%. De plus, on peut noter que ces corrélations sont qualitativement proches de celle d'un fluide newtonien ($f = A/Re$).

Selon la littérature (Mahfoud et al., 2006 ; Natarajan et al., 1972), le facteur de frottement peut être écrit sous la forme générale :

$$f Re = 2A \quad (V-19)$$

Avec $2A$ est une constante qui ne dépend que de la forme du conduit (Mahfoud et al., 2006, 2005).

D'après l'étude numérique d'un fluide newtonien dans divers canaux rectangulaires de différents rapports d'aspect, (Natarajan et al., 1972) ont proposé une expression pour la constante $2A$. Pour notre géométrie et selon leur relation, nous trouvons :

- En amont de la contraction : $f_{amont} Re = 21.136 \quad (V-20)$

- En aval de la contraction : $f_{aval} Re = 16.776 \quad (V-21)$

Avec Re est le nombre de Reynolds d'un fluide newtonien.

Dans le cas d'un fluide non newtonien de type pseudoplastique, (Metzner and Reed, 1955) ont suggéré de conserver la relation (V-19) et ont proposé de remplacer Re par Re_{MR} . Le nombre Re_{MR} prend en compte les différents paramètres de la loi de puissance ainsi que le rapport d'aspect dans les conduits rectangulaires.

Une étude expérimentale menée par (Mahfoud 2005) (thèse de doctorat)) dans le cas d'un fluide viscoélastique dans un canal rectangulaire avec un rapport de contraction de 4 :1 (similaire à notre géométrie) a produit les résultats suivants :

$$- \text{ En amont de la contraction : } \quad f_{\text{amont}} \text{Re}_{MR}^{1.04} = 21.03 \quad (\text{V- 22})$$

$$- \text{ En aval de la contraction : } \quad f_{\text{aval}} \text{Re}_{MR}^{1.04} = 16.65 \quad (\text{V- 23})$$

Ces résultats corroborent ceux donnés par (Natarajan et al, 1972). Cette correspondance est due au choix correct du nombre de Reynolds pour un fluide non-newtonien de type pseudoplastique, qui a été défini par (Metzner et Reed, 1955) à l'aide d'un calcul analytique. Etant donné les complications du développement associé, ceci ne peut pas être fait dans notre cas d'un fluide viscoplastique.

Dans notre cas, si on définit le nombre de Reynolds par la relation suivante :

$$\text{Re}' = \frac{\rho U^2}{k \left(\frac{2U}{H} \right)^n} \quad (\text{V-24})$$

Les corrélations proposées précédemment deviennent :

Pour la solution de 0.10% :

$$- \text{ En amont de la contraction } \quad f_{\text{amont}} \text{Re}'^{0.85} = 5.2 \quad (\text{V-25})$$

$$- \text{ En aval de la contraction } \quad f_{\text{aval}} \text{Re}'^{0.99} = 1.35 \quad (\text{V-26})$$

Pour la solution de 0.15% :

$$- \text{ En amont de la contraction : } \quad f_{\text{amont}} \text{Re}'^{1.12} = 13 \quad (\text{V-27})$$

$$- \text{ En aval de la contraction : } \quad f_{\text{aval}} \text{Re}'^{1.12} = 0.8 \quad (\text{V-28})$$

Ces résultats indiquent que ces corrélations varient en fonction du nombre de Reynolds utilisé et qu'une différence apparaîtra pour d'autres types de fluides. Cela signifie que la constante 2A peut être la même pour tous les fluides avec le même rapport d'aspect si et seulement si le nombre de Reynolds est fixé dès le départ ; sinon, comme le montrent nos corrélations, elle dépendra de l'expression du nombre de Reynolds utilisée. Pour les deux concentrations utilisées, la valeur de 2A en amont et en aval diffère, et cette différence est attribuée au rapport d'aspect du conduit rectangulaire qui n'est pas le même.

V.4.2 Nombre d'Euler :

Le facteur de frottement f ne peut pas être défini pour la contraction à cause du changement de section, nous donnons donc le nombre d'Euler Eu . Sur la figure V-24, nous représentons le nombre d'Euler en fonction du nombre de Reynolds au niveau de la contraction pour les deux concentrations 0.10% et 0.15%, respectivement, et nous proposons les corrélations suivantes :

- Pour la solution de 0.10%
$$Eu = 375 / Re_{gen}^{0.72} \quad (V-29)$$

- Pour la solution de 0.15%
$$Eu = 345 / Re_{gen}^{0.96} \quad (V-30)$$

Figure V-24 Nombre Eu en fonction de Re_{gen} pour les concentrations a) 0.10% et b) 0.15%

V.5 Impact de la méthode de caractérisation rhéologique sur la dynamique de l'écoulement :

D'après (Belaid et al., 2024; García-Blanco et al., 2023), les disparités dans les paramètres rhéologiques du fluide, obtenus à l'aide de différentes méthodes de caractérisation, ont un impact sur la détermination du régime d'écoulement, c'est-à-dire sur le nombre de Re_{gen} , et par conséquent, ces divergences entraîneront des erreurs sur les corrélations proposées dans cette étude, à savoir le facteur de frottement f et le nombre d'Euler Eu .

Pour cette analyse, nous procéderons d'abord à une comparaison préliminaire des nombres de Reynolds calculés à l'aide des paramètres rhéologiques tirées des différentes méthodes utilisées dans le chapitre IV (voir figure V-25), puis nous examinerons leur impact sur les corrélations proposées pour le facteur de frottement (f) et le nombre d'Euler (Eu) (figure V-26) pour les deux solutions (0.10% et 0.15%).

V.5.1 Solution de 0.10%

La figure V-25 représente une comparaison entre les différents nombres de Reynolds généralisés calculés à l'aide des trois méthodes de caractérisation (Analytique, rhéométrique et SR).

Figure V-25 Comparaison des différentes méthodes de caractérisation rhéologique

Des différences négligeables sont observées pour les trois cas : 2.0% pour le cas Analytique-SR, 2.5% pour SR-Rhéomètre et 4.2% pour Analytique-Rhéomètre. Ces résultats confirment une fois de plus la bonne caractérisation des différents fluides utilisés dans le chapitre IV, ainsi que la fiabilité de la nouvelle technique de LDV employée par les deux méthodes.

Pour évaluer l'influence de la méthode de caractérisation rhéologique sur les corrélations proposées, une comparaison du facteur de frottement (f) et du nombre d'Euler Eu est présentée dans la figure V-26. Il est noté que les corrélations restent inchangées en utilisant les différents nombres de Reynolds obtenus par les trois méthodes (Analytique, Rhéométrique et SR). Ceci reflète à nouveau la fiabilité des méthodes de caractérisation rhéologique présentées dans le chapitre IV précédent.

Figure V-26 Comparaison des facteurs de frottement en amont, en aval ainsi que les nombres d'Euler au niveau de la contraction

V.5.2 Solution de 0.15% :

Pour la solution de 0,15% en masse, l'influence des différentes méthodes de caractérisation a été aussi de nouveau évaluée. D'après la figure V-27, une différence très faible est observée en ce qui concerne le nombre de Reynolds calculé à partir des différentes valeurs des paramètres du modèle de Herschel-Bulkley. On constate une différence de 2.0% entre le cas Analytique-Rhéomètre, et de 3.0% pour les cas SR-Rhéomètre et SR-Analytique.

Sur la figure V-28, le facteur de frottement f en amont et en aval ainsi que le nombre d'Euler Eu sont tracés en fonction des différents nombres de Reynolds calculés par les trois méthodes de mesure. Les corrélations restent constantes malgré la variation de la méthode de calcul du nombre de Reynolds, ce qui démontre une fois de plus la précision offerte par les trois méthodes de caractérisation rhéologique utilisées dans cette étude et exposé dans le chapitre IV.

Figure V-27 Comparaison des différentes méthodes de caractérisation rhéologique

Figure V-28 Comparaison des facteurs de frottement en amont, en aval ainsi que les nombres d'Euler au niveau de la contraction

V.5.3 Exploration d'une loi unique :

Compte tenu de la disparité entre les corrélations suggérées pour les facteurs de frottement amont et aval, il a été proposé d'essayer de fournir une seule corrélation pour f en amont et en aval. Pour ce faire, les paramètres en amont seront maintenus identiques, à l'exception du remplacement de la vitesse débitante en amont par la vitesse débitante en aval dans la relation du taux de cisaillement caractéristique $\dot{\gamma}_c$ ainsi que dans la relation de Re_{gen} . Cette analyse est illustrée dans la figure V-29a suivante pour la solution de 0.10%.

Figure V-29 Essai d'une loi universelle

D'après la figure V-29a pour la concentration de 0.10%, une certaine superposition entre les facteurs de frottement en amont et en aval est observée pour des valeurs du nombre de Reynolds Re_{gen} comprises entre 10 et 50. En revanche, un grand décalage est remarqué pour les faibles valeurs de Re_{gen} .

Pour la concentration de 0.15% (Figure V-29b), malgré la proximité des valeurs des deux facteurs, il s'avère impossible de les exprimer par le biais d'une seule corrélation, une loi unique demeurant hors de portée, même si les pentes deux droites sont pratiquement identiques.

Dans le cas de l'écoulement d'un fluide newtonien et non newtonien (pseudoplastique ou viscoplastique) dans une conduite à section circulaire, diverses suggestions pour le nombre de Reynolds sont disponibles, dérivées d'une solution exacte du profil de vitesse. Cela permet d'établir une corrélation unique entre le facteur f et le nombre de Reynolds, comme décrit dans le chapitre IV. Cependant, pour notre cas spécifique (écoulement dans une conduite rectangulaire) impliquant un fluide viscoplastique, aucune solution analytique n'existe, ce qui complique l'établissement d'une loi universelle entre f et Re_{gen} .

V.6 Conclusion :

L'étude de ce chapitre a été entreprise dans le but d'explorer finement l'écoulement d'un fluide viscoplastique ou à contrainte dans une conduite présentant une contraction brusque de rapport 4 :1 par le relevé des profils de vitesse par la technique Laser à effet Doppler LDV. Par la suite, nous nous sommes intéressés aux effets de la contrainte seuil et de la contraction sur la présence et la coexistence des régions solide et liquide lors de l'écoulement du fluide viscoplastique. Deux concentrations différentes ont été analysées.

L'étude de l'écoulement du fluide à une concentration de 0,10 % a révélé que la contraction influençait la dynamique en amont pour toutes les valeurs de débit analysées. En aval, bien que l'écoulement tente de retrouver son état initial, les forces d'inertie induisent un déplacement vers l'amont à chaque augmentation du débit. Une zone de vitesse uniforme, caractéristique d'un

noyau non cisailé, s'est formée au centre du canal, indépendamment du débit considéré. L'analyse de la deuxième composante de la vitesse a montré que l'écoulement restait unidirectionnel loin de la contraction, avant d'être perturbé et de générer cette composante supplémentaire. En aval, cette dernière tend à s'atténuer progressivement, permettant ainsi à l'écoulement de retrouver son caractère unidirectionnel.

En observant l'écoulement dans la direction longitudinale, une zone de perturbation a été identifiée en fonction du débit. Après le passage de la contraction, des pics de vitesse sont apparus immédiatement, soulignant l'existence d'une région où l'accélération est nécessaire pour satisfaire la conservation du débit. À une position amont ($x^* = -4$), un noyau non cisailé était systématiquement présent au centre de l'écoulement pour tous les débits étudiés. Ce noyau se déformait et se dissipait progressivement à mesure que le débit augmentait et que la zone d'influence de la contraction s'étendait, mettant ainsi en évidence l'impact combiné de la contraction et des effets inertiels sur la structure de l'écoulement. Le calcul du taux d'élongation a confirmé la présence d'une élongation du fluide induite par la contraction, s'accroissant avec l'augmentation du débit.

Cette géométrie de référence permet de générer une zone morte statique aux coins de la contraction, sans recirculation pour les conditions examinées dans cette étude (Re_{gen} et Hb petits). Grâce à des mesures de haute résolution réalisées à l'aide de la technique LDV, nous avons pu mettre en évidence l'existence de différentes couches au-dessus de la zone morte. Nos résultats ont permis de déterminer la position de l'interface solide-liquide pour différentes valeurs du débit volumique. Les profils de vitesse ont révélé l'existence d'une ligne où tous les profils de vitesse se croisent, appelée ligne de glissement par extrapolation à l'appellation de (Luu et al., 2015). Nous avons constaté que la position de cette ligne n'est pas affectée par le débit, mais que la valeur de sa vitesse évolue avec le débit, pour laquelle nous avons proposé une corrélation en fonction du débit. Nous avons également observé que cette ligne se situe pratiquement au même niveau que la contraction. Nos résultats ont révélé que plusieurs couches se trouvent au-delà de la zone morte, ce qui confirme les résultats obtenus par (Luu et al., 2015) et diffère des résultats présentés par (Chevalier et al., 2013) où le taux de cisaillement présente un plateau dans la couche limite qui sépare deux zones non cisillées. Les différents résultats de cette étude ont montré que la structure de l'écoulement des fluides à contrainte seuil au voisinage de l'interface solide-liquide est complexe par rapport à une bande de cisaillement caractérisée par un taux de cisaillement constant. Nous avons observé que le taux de cisaillement augmente à partir de l'interface solide-liquide, où il est nul, pour atteindre un maximum, puis diminue jusqu'à la zone du pseudo-bouchon. La zone d'augmentation du taux de cisaillement, appelée SI, se situe en dessous de la ligne de glissement et sa position reste inchangée en fonction du débit, ce qui entraîne une épaisseur presque constante de la zone de transition située entre la ligne de glissement et la zone SI, en fonction du débit.

Comme suggéré dans l'étude de (Luu et al., 2015), le concept de la ligne de glissement pourrait être généralisé pour d'autres configurations d'écoulement impliquant la formation d'une interface liquide-solide. Cette découverte inédite de la position de la ligne de glissement au même niveau

que la contraction soulève la question de sa généralisation pour d'autres concentrations et rapports de contractions. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer l'applicabilité de ce résultat dans des contextes plus variés et approfondir notre compréhension des mécanismes mis en jeu.

L'étude a été complétée en examinant les pertes de charge à l'amont, à l'aval et au niveau de la contraction pour les deux concentrations. Des corrélations ont été proposées pour quantifier ces pertes de charge en fonction du nombre de Reynolds généralisé Re_{gen} . Cette partie a montré surtout la difficulté dans le choix de l'expression du nombre de Reynolds dans le cas des écoulements des fluides viscoplastiques dans des configurations présentant des contractions brusques.

Les données expérimentales que nous avons obtenues constituent une base prometteuse pour évaluer les performances des outils de simulation numérique développés pour les matériaux à contrainte seuil. Plus précisément, nous disposons d'informations détaillées sur les profils de vitesse pour les deux concentrations, la forme et la position de l'interface solide-liquide, les profils de vitesse à proximité de cette interface, la présence de différentes couches et les corrélations des pertes de charge en amont, en aval et au niveau de la contraction. Ces données se révèlent précieuses pour évaluer la capacité prédictive des schémas numériques basés sur des modèles rigoureux de seuil d'écoulement. Ces résultats se révèlent essentiels pour la vérification et l'évaluation des modèles qui intègrent des lois des fluides élasto-viscoplastiques dans de telles configurations géométriques. Ils offrent ainsi une opportunité précieuse de valider et de tester la performance de ces modèles numériques dans des géométries similaires. De plus, ces résultats contribueront à renforcer la confiance et l'exactitude des modèles lorsqu'ils sont appliqués à des géométries complexes présentant des écoulements avec des propriétés élasto-viscoplastiques.

Conclusion générale

Dans cette thèse, on s'est intéressé à deux grands aspects. L'aspect rhéologique du fluide à contrainte seuil et son écoulement à travers un canal rectangulaire ayant une contraction brusque de rapport 4 : 1.

La caractérisation du fluide a été réalisée selon deux méthodes distinctes. La première méthode consistait en l'utilisation d'un rhéomètre rotatif Kinexus Ultra+ de Malvern. Six concentrations de carbopol 940 ont été examinées. Pour la plupart des solutions, des effets de glissement ont été observés à faibles taux de cisaillement, ce qui a motivé la modélisation des courbes d'écoulement dans les parties non affectées. Seule la solution de 0,05 % en masse a nécessité l'utilisation de la géométrie à palettes. Toutes les courbes ont été ajustées en utilisant le modèle de Herschel-Bulkley. L'évolution des trois paramètres de ce modèle en fonction de la concentration a été exposée. L'indice de structure a montré une évolution presque constante, à l'exception de la première valeur. En revanche, la contrainte seuil et le coefficient de consistance ont généralement augmenté, à l'exception de deux concentrations très proches (0,13 % et 0,15 %) où ces deux paramètres ont diminué. Cette observation inattendue est liée à la valeur du pH, où l'évolution de la contrainte seuil a augmenté en fonction du pH, atteignant une valeur maximale à 6, puis présentant des fluctuations jusqu'à pH=8. Cette tendance est peu documentée dans la littérature (Curran et al., 2002c). Pour une concentration de 0,17 %, la valeur de la contrainte seuil dans cette plage a varié de 18 Pa à 9 Pa, la moitié de la valeur maximale, expliquant le dépassement de la contrainte seuil de 0,13 % par rapport à 0,15 %, étant donné que ces deux concentrations sont proches et que leurs valeurs de pH se situent dans cette plage.

L'étude a été complétée par une caractérisation en mode dynamique, où trois concentrations ont été testées. Le test de balayage en amplitude a mis en évidence différentes régions, à savoir linéaires et non linéaires. La région linéaire se caractérise par des valeurs constantes des modules de stockage G' et de perte G'' , qui augmentent avec la concentration. La limite de la région linéaire s'est révélée peu impactée par la concentration, suggérant que cette région est indépendante de la concentration. Des investigations plus approfondies seront nécessaires pour clarifier cette conclusion controversée. Par ailleurs, le test de balayage en fréquence a montré que, quelle que soit la fréquence, à une déformation de 1 %, le fluide présente un comportement principalement élastique. Enfin, la loi de Cox-Merz s'est révélée inapplicable aux solutions de carbopol 940.

La seconde méthode de caractérisation a été la Vélocimétrie Laser à effet Doppler, utilisée localement. Une boucle d'écoulement, à circuit fermé, a été conçue et mise en place pour permettre des tests d'écoulement de trois fluides. Une caractérisation rhéologique de référence a été réalisée à l'aide d'un rhéomètre rotatif à palettes, éliminant quasiment le phénomène de glissement. Plusieurs profils de vitesse ont été mesurés simultanément, avec les pertes de charge

associées. Deux approches ont été employées dans ce contexte. La première a impliqué la conversion des profils de vitesse locaux en profils locaux de taux de cisaillement. Les mesures des pertes de charge ont permis d'obtenir les profils locaux de contrainte de cisaillement, permettant ainsi la reconstruction de la courbe d'écoulement et l'élimination des zones impactées par le glissement le long des parois.

En revanche, la seconde approche a consisté à ajuster le profil de vitesse analytique de l'écoulement d'un fluide viscoplastique de type Herschel-Bulkley au profil expérimental issu des mesures par LDV. Cette méthode a permis de déduire les trois paramètres rhéologiques du modèle de Herschel-Bulkley, étant donné que la solution analytique intègre ces trois paramètres dans son équation. À travers cette analyse locale, la cinématique de l'écoulement a été déterminée, mettant en évidence une zone non cisailée au centre du canal et une zone cisailée proche des parois.

Une comparaison détaillée a été effectuée entre ces trois méthodes de caractérisation (rhéométrique, contrainte-taux de cisaillement et analytique). L'analyse a débuté par l'étude de la courbe d'écoulement, suivie par l'évaluation du rayon du bouchon, pour laquelle les trois méthodes ont montré une excellente concordance. Cette comparaison a été approfondie en confrontant le facteur de frottement issu de ces trois méthodes à une corrélation empirique, renforçant ainsi la fiabilité et la validité de cette technique LDV dite méthode in-situ.

La surestimation des divers paramètres rhéologiques du modèle de Herschel-Bulkley due à l'utilisation d'une paroi hachurée (CHPP), comme souligné par (García-Blanco et al., 2023e), peut influencer la dynamique de l'écoulement, comme en témoigne la relation entre ces trois paramètres et le nombre de Reynolds. Pour explorer cette influence, les nombres de Reynolds calculés à partir des différentes méthodes ont été comparés. Une erreur maximale de 4 % a été observée, démontrant une fois de plus la fiabilité et la robustesse de cette nouvelle technique in-situ. Cette approche pourrait également être étendue à d'autres fluides pour offrir une caractérisation locale de la rhéologie du fluide.

Après la caractérisation complète de nos fluides de travail, nous avons soumis deux fluides (deux concentrations à 0.10% et à 0.15% de Carbopol 940) à l'écoulement à travers la conduite rectangulaire avec une contraction brusque 4 :1. Pour la concentration de 0,10%, l'analyse s'est concentrée, surtout, sur les profils de vitesse en amont, en aval et au niveau de la contraction, alors que pour la concentration 0.15% l'analyse s'est portée sur le voisinage amont de la contraction.

Pour l'analyse de l'écoulement du fluide de concentration 0.10%, la contraction a commencé à influencer la dynamique de l'écoulement en amont pour toutes les valeurs de débit étudiées. En aval, l'écoulement a tenté de se rétablir, mais les forces d'inertie l'ont poussé en amont à chaque augmentation du débit. Une zone de vitesse constante représentant un bouchon de zone non cisailée s'est formée au centre du canal pour tous les débits. La deuxième composante de la

vitesse a montré que l'écoulement était unidirectionnel loin de la contraction, puis a subi une déviation qui a donné lieu à l'apparition de cette deuxième composante. En aval, cette composante tente de se dissiper pour que l'écoulement retrouve son caractère unidirectionnel.

En étudiant la direction longitudinale, une zone de perturbation de l'écoulement a été identifiée en fonction du débit. Après avoir franchi la contraction, des pics de vitesse sont apparus juste après, mettant en évidence l'existence d'une zone contractée où la vitesse doit augmenter pour respecter la conservation du débit. À une distance en amont de la contraction ($x^* = -4$), pour tous les débits étudiés, un bouchon de zone non cisailée était présent au cœur de l'écoulement, se déformant et se dissipant progressivement à mesure que le débit augmentait et que la zone se rapprochait de la contraction, illustrant ainsi l'impact de la contraction et de l'inertie sur la structure de l'écoulement.

Le calcul du taux d'élongation calculé a mis en évidence l'élongation présente dans l'écoulement en raison de la contraction, augmentant à mesure que le débit augmentait.

Pour la concentration de 0,15 %, l'étude s'est concentrée sur la structure de l'écoulement aux coins de la contraction. Les profils de vitesse locaux ont révélé l'existence d'une zone morte inerte aux coins de la contraction, où les vitesses étaient nulles sur une certaine distance. Indépendamment du débit, une diminution de la distance y_{int} a été observée à mesure que l'on s'éloignait de la contraction.

Au centre du canal, une zone de bouchon a été identifiée, caractérisée par une vitesse quasi-constante. La vitesse de cette zone augmentait à mesure que l'on se rapprochait de la contraction. En revanche, la deuxième composante de la vitesse, v , était nulle le long de la zone morte, puis augmentait, révélant la déviation des lignes de courant. Il a été noté que cette deuxième composante restait négligeable au cœur de l'écoulement (écoulement bouchon) et près de l'interface solide-liquide.

L'interface qui sépare la zone morte de la zone fluide, appelée interface solide-liquide, a été soigneusement localisée pour différents débits. À faible débit, cette interface a atteint sa taille maximale, puis est restée presque constante pour les trois autres débits, suggérant un phénomène de saturation tel que rapporté par (Luu et al., 2015a), ce qui a motivé l'analyse à fort débit où cette conclusion n'était pas vérifiée.

Pour renforcer notre observation, nous avons tracé la surface occupée par cette zone morte en fonction du débit. Nos analyses ont confirmé que cette interface dépendait du débit, soulignant ainsi l'importance de cette variable dans la configuration de l'écoulement.

Les profils de vitesse ont révélé une caractéristique intéressante : le croisement de tous les profils en un point pour chaque débit, reflétant une ligne où la vitesse demeure constante, appelée ligne de glissement. Ce phénomène, déjà mentionné une seule fois dans la littérature par (Luu et al., 2015a), a été clairement confirmé pour la première fois dans cette étude, mettant en jeu une

contraction de rapport 4 :1. La position de cette ligne de glissement s'est avérée être indépendante du débit, restant constante, tandis que sa vitesse varie, pour laquelle une corrélation a été proposée en fonction du débit.

Un autre résultat novateur a été le positionnement de la ligne de glissement à la même hauteur que le niveau de la contraction, une découverte qui pourrait être généralisée pour d'autres concentrations et rapports de contraction. Les longueurs caractérisant la zone morte, L_x et L_y , ont montré une tendance décroissante en fonction du débit, indiquant qu'une partie de la zone morte était progressivement remplacée par une zone fluide à mesure que l'inertie augmentait (Hadj Arab et al., 2024).

Le calcul du taux de cisaillement a permis de mettre en évidence plusieurs zones entre la ligne de glissement et l'interface solide-liquide, avec des profils montrant une évolution croissante jusqu'à un point maximal de contrainte de cisaillement, puis une diminution vers zéro au centre du canal (zone de bouchon). La position de la ligne où la contrainte est maximale est restée constante par rapport au débit, suggérant l'existence d'une zone de transition avec une largeur constante entre la ligne de glissement et la ligne de contrainte maximale. Ces résultats viennent confirmer les découvertes antérieures de (Luu et al., 2015).

Des corrélations ont été proposées pour le facteur de frottement et le nombre d'Euler en fonction du nombre de Reynolds généralisé. Cette étude fournira une base de données précieuse pour les numériciens afin de modéliser et valider leurs calculs, en particulier pour les fluides viscoplastiques et élasto-viscoplastiques, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l'industrie et la recherche expérimentale dans la prise en compte des mécanismes complexes des écoulements de tels fluides dans différentes géométries, et pour généraliser ces résultats à d'autres conditions expérimentales.

Annexe A

- La géométrie cône-plan :

Dans une géométrie de cône-plan, le matériau est placé entre un cône et un disque de même axe de symétrie et de même rayon R. La pointe du cône est tronquée pour éviter le frottement entre le cône et la plaque inférieure. La pointe virtuelle du cône est censée toucher la plaque. La plaque inférieure est fixe, et le cisaillement est imposé en faisant tourner le cône autour de l'axe de symétrie à une vitesse angulaire Ω , ce qui entraîne un couple C.

La contrainte de cisaillement et la vitesse de cisaillement sont données respectivement par :

$$\tau = \frac{3C}{2\pi R^3}$$
$$\dot{\gamma} = \frac{\Omega}{\alpha}$$

Où C est le couple appliqué au cône, α est l'angle du cône. La viscosité est calculée par la relation :

$$\eta(\dot{\gamma}) = \frac{3C\alpha}{2\pi R^3 \Omega} = \frac{3C}{2\pi R^3 \dot{\gamma}}$$

Cependant, il faut noter que la taille de la troncature de la pointe du cône est généralement de quelques dizaines de microns et que l'espace au bord pour un cône de 2°/40 mm de diamètre est de 0,6 mm. Ceci implique que cette géométrie ne peut pas être utilisée pour de nombreuses suspensions ; elle peut être utilisée pour des dispersions dont la taille des éléments est de quelques microns au maximum.

- La géométrie plan-plan :

Dans cette configuration géométrique, le fluide est soumis à un cisaillement entre deux disques circulaires de rayons R et d'entrefer (gap) H centrés sur le même axe (coaxiaux). La plaque inférieure est fixe et le cisaillement est imposé en faisant tourner la plaque supérieure autour de l'axe de symétrie à la vitesse Ω , ce qui entraîne un couple C.

Avec une condition limite de non-glissement sur les deux surfaces de la plaque, la vitesse à une position radiale r est Ωr sur la plaque supérieure et zéro sur la plaque inférieure, ce qui conduit à :

$$\dot{\gamma}(r) = \frac{r\Omega}{H}$$

Cette relation stipule qu'un cisaillement simple est obtenu à toute position radiale r dans une géométrie de plaque parallèle, mais le cisaillement n'est pas homogène le long de la direction

radiale. Elle signifie également que, grâce à la connaissance de la vitesse de rotation macroscopique appliquée, le taux de cisaillement local dans l'entrefer est connu, quelle que soit la loi constitutive du matériau.

La contrainte de cisaillement est donnée par la forme :

$$\tau = \frac{C}{2\pi R^3} \left(3 + \frac{\Omega}{C} \frac{\partial C}{\partial \Omega} \right)$$

- La géométrie COUETTE (Deux cylindres coaxiaux) :

Le nom de "COUETTE" a été adopté en France et dans le monde entier par la communauté scientifique pour désigner les écoulements de cisaillement généralement créés entre deux parois se déplaçant de manière parallèle l'une par rapport à l'autre (Piau and Piau, 2005). Dans cette configuration, le matériau est placé entre deux cylindres coaxiaux de rayons R_i (cylindre intérieur) et R_e (cylindre extérieur). Dans la plupart des cas, le cylindre extérieur est fixe et le cisaillement est imposé en faisant tourner le cylindre intérieur de hauteur H autour de l'axe de symétrie à une vitesse angulaire Ω , ce qui entraîne un couple C . Il convient de noter que la distance entre le cylindre intérieur et le fond de la cavité (Cup) est généralement choisie pour être beaucoup plus grande que la taille de l'entrefer afin de garantir que la contribution au couple du cisaillement au fond est aussi négligeable que possible ; ces effets finaux peuvent être corrigés avec des procédures appropriées si nécessaire (Macosko, 1994a).

Il est noté que la contrainte et le taux de cisaillement demeurent non homogènes dans l'entrefer : ces grandeurs sont fortement dépendantes de la position du fluide à l'intérieur de l'entrefer. La contrainte de cisaillement est donnée en tout point de l'entrefer par :

$$\tau(r) = \frac{C}{2\pi r^2 H}$$

Il convient de distinguer deux cas : la géométrie de Couette à faible entrefer et la géométrie de Couette à grand entrefer. On dit arbitrairement qu'une géométrie de Couette présente un faible entrefer lorsque la contrainte de cisaillement peut être considérée comme homogène à 1 % près. D'après la relation de $\tau(r)$, cela signifie que $(R_e^2 - R_i^2) / R_i^2 < 1\%$, c'est-à-dire que la taille de l'entrefer $R_e - R_i$ est inférieure à 0,5 % du rayon du cylindre intérieur R_i . Avec une condition limite d'absence de glissement à la surface des deux cylindres, le taux de cisaillement peut alors être calculé simplement comme suit :

$$\dot{\gamma} = \Omega \frac{R_i}{R_e - R_i}$$

Et la contrainte de cisaillement :

$$\tau = C / 2\pi H R_i^2$$

Dans les cas généraux, il est plus habituel d'utiliser des équations approximatives. Comme pour une géométrie de plaque parallèle, on peut calculer la distribution du taux de cisaillement pour les matériaux newtoniens et utiliser l'équation $\dot{\gamma}(r)$ ainsi obtenue comme approximation pour n'importe quel matériau. Pour extraire les données $\tau(\dot{\gamma})$ d'une seule mesure de $T(\Omega)$, un choix conventionnel consiste à calculer la contrainte de cisaillement $\tau(r)$ et le taux de cisaillement $\dot{\gamma}(r)$ au milieu de l'entrefer. Les équations standard utilisées pour relier une donnée de couple/vitesse de rotation $T(\Omega)$ à un point de données de comportement constitutif $\tau(\dot{\gamma})$ sont finalement, lorsqu'elles sont calculées au milieu de l'entrefer (Ovarlez, 2019) $\bar{R} = (R_e + R_i) / 2$:

$$\dot{\gamma} = \Omega \frac{R_i^2 R_e^2}{\bar{R}^3 (R_e - R_i)}$$

$$\tau = C / 2\pi H \bar{R}^2$$

Annexe B

Pour un fluide newtonien : $\tau = \mu \dot{\gamma}$, tel que $\mu = cst$ et $\dot{\gamma} = -\frac{dU}{dr}$.

On a : $\tau = \mu \left(-\frac{dU}{dr} \right) \Rightarrow \int_r^R dU = \int_r^R -\left(\frac{\tau(r)}{\mu} \right) dr$, tel que $\tau(r) = \frac{r}{R} \tau_p$ et $\tau_p = \frac{R \Delta P}{2 L}$.

~~$U(R)$~~ $-U(r) = \int_r^R -\left(\frac{\tau_p}{\mu R} \right) r \cdot dr$, donc on trouve la relation du profil de vitesse :

$$U(r) = \left[\frac{\tau_p}{2\mu R} r^2 \right]_r^R = \left(\frac{\tau_p}{2\mu R} \right) (R^2 - r^2) = \left(\frac{\Delta P}{4\mu L} \right) (R^2 - r^2).$$

Le débit volumique $Q = \int_0^R 2\pi r U(r) \cdot dr = \left(\frac{\pi R^3}{4\mu} \right) \tau_p = \left(\frac{\pi R^4}{8\mu} \right) \left(\frac{\Delta P}{L} \right)$.

Et on a la vitesse moyenne $U_m = \frac{Q}{S} = \frac{Q}{\pi R^2} = \left(\frac{R^2}{8\mu} \right) \left(\frac{\Delta P}{L} \right)$, et d'après cette relation on trouve :

$$\frac{\Delta P}{L} = \left(\frac{8\mu}{R^2} \right) U_m$$

★ La contrainte de cisaillement à la paroi : $\tau_p = \frac{R \Delta P}{2 L} = \frac{R}{2} \left(\frac{8\mu}{R^2} \right) U_m = \mu \left(\frac{8U_m}{D} \right)$.

★ La vitesse de cisaillement à la paroi : $\dot{\gamma}_p = \left(-\frac{dU}{dr} \right) \Big|_R = \left(\frac{R}{2\mu} \right) \left(\frac{\Delta P}{L} \right) = \frac{8U_m}{D}$.

Le coefficient de frottement : $\frac{f}{2} = \frac{\tau_p}{\rho(U_m)^2} = \frac{16}{\left(\frac{\rho U_m D}{\mu} \right)} = \frac{16}{\text{Re}}$

Tel que : $\text{Re} = \frac{\rho U_m D}{\mu}$, avec $\mu = cst$

Correction de Rabinowitsch pour un fluide non newtonien :

On intègre par partie la formule suivante $Q = \int_0^R 2\pi r U(r) \cdot dr$, et on trouve :

$$Q = \left[\pi r^2 U(r) \right]_0^R + \pi \int_0^R r^2 \left(-\frac{dU}{dr} \right) dr, \text{ tel que } \dot{\gamma} = -\frac{dU}{dr} = f(\tau)$$

Exemple : Pour un fluide de type Herschel Bulkley :

$$\tau = \tau_y + K\dot{\gamma}^n \Rightarrow \dot{\gamma} = -\frac{dU}{dr} = f(\tau) = \left(\frac{\tau - \tau_y}{K}\right)^{\frac{1}{n}}$$

Donc $Q = \pi \int_0^R r^2 \dot{\gamma} \cdot dr = \pi \int_0^R r^2 f(\tau) \cdot dr$, et on sait que $r = R \left(\frac{\tau}{\tau_p}\right) \Rightarrow r^2 = R^2 \left(\frac{\tau}{\tau_p}\right)^2$ et

$$dr = \left(\frac{R}{\tau_p}\right) d\tau, \text{ et on trouve que : } Q = \frac{\pi R^3}{(\tau_p)^3} \int_0^{\tau_p} \tau^2 f(\tau) \cdot d\tau, \text{ et on sait aussi que } Q = \pi R^2 U_m$$

Donc on trouve la relation générale de Rabinowitsch :

$$\boxed{\frac{Q}{\pi R^3} = \frac{1}{4} \left(\frac{8U_m}{D}\right) = \frac{1}{(\tau_p)^3} \int_0^{\tau_p} \tau^2 f(\tau) \cdot d\tau} \quad (\star)$$

On fait une différentiation par rapport à τ_p de l'équation de Rabinowitsch et on trouve :

$$\frac{1}{4} \frac{d(8U_m/D)}{d\tau_p} = \frac{d}{d\tau_p} \left(\frac{1}{(\tau_p)^3} \int_0^{\tau_p} \tau^2 f(\tau) \cdot d\tau \right) = \frac{d}{d\tau_p} \left(\frac{1}{(\tau_p)^3} \right) \times \int_0^{\tau_p} \tau^2 f(\tau) \cdot d\tau + \frac{1}{(\tau_p)^3} \times \frac{d}{d\tau_p} \left(\int_0^{\tau_p} \tau^2 f(\tau) \cdot d\tau \right)$$

$$\frac{1}{4} \frac{d(8U_m/D)}{d\tau_p} = -\frac{3}{(\tau_p)^4} \int_0^{\tau_p} \tau^2 f(\tau) \cdot d\tau + \frac{f(\tau_p)}{\tau_p}, \text{ tel que } f(\tau_p) = \dot{\gamma}_p$$

$$\text{D'après } (\star) \text{ on a : } \int_0^{\tau_p} \tau^2 f(\tau) \cdot d\tau = \frac{(\tau_p)^3}{4} \left(\frac{8U_m}{D}\right)$$

$$\frac{1}{4} \frac{d(8U_m/D)}{d\tau_p} = -\frac{3}{4\tau_p} \left(\frac{8U_m}{D}\right) + \frac{\dot{\gamma}_p}{\tau_p} \Rightarrow \dot{\gamma}_p = \frac{3}{4} \left(\frac{8U_m}{D}\right) + \frac{1}{4} d(8U_m/D) \cdot \left(\frac{\tau_p}{d\tau_p}\right)$$

$$\text{Et : } d \ln(\tau_p) = \frac{d(\tau_p)}{\tau_p} \Rightarrow \frac{\tau_p}{d(\tau_p)} = \frac{1}{d \ln(\tau_p)}$$

$$\text{Et on a : } d \ln(8U_m/D) = \frac{d(8U_m/D)}{8U_m/D} \Rightarrow d(8U_m/D) = (8U_m/D) \cdot d \ln(8U_m/D)$$

$$\dot{\gamma}_p = \frac{3}{4} \left(\frac{8U_m}{D}\right) + \frac{1}{4} \left(\frac{8U_m}{D}\right) \cdot \frac{d \ln(8U_m/D)}{d \ln(\tau_p)}, \text{ et si on pose que } \frac{1}{n'} = \frac{d \ln(8U_m/D)}{d \ln(\tau_p)} \text{ on trouve}$$

$$\dot{\gamma}_p = \left(\frac{8U_m}{D}\right) \left[\frac{3}{4} + \frac{1}{4n'} \right] \Rightarrow \boxed{\dot{\gamma}_p = \left(\frac{8U_m}{D}\right) \left[\frac{3n'+1}{4n'} \right]}$$

La contrainte de cisaillement à la paroi :

$$\text{On a : } n' = \frac{d \ln(8U_m/D)}{d \ln(\tau_p)} \Rightarrow d \ln(\tau_p) = n' d \ln(8U_m/D) \Rightarrow \int d \ln(\tau_p) = n' \int d \ln(8U_m/D) + k$$

$$\text{Posons : } k = \ln(k'), \text{ on obtient : } \ln(\tau_p) = \ln \left[k' \left(\frac{8U_m}{D} \right)^{n'} \right] \Rightarrow \tau_p = k' \left(\frac{8U_m}{D} \right)^{n'}$$

A la fin on peut donner la formule finale de la correction de Rabinowitsch comme suit :

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{\gamma}_p = \left(\frac{8U_m}{D} \right) \left[\frac{3n' + 1}{4n'} \right] \\ \tau_p = k' \left(\frac{8U_m}{D} \right)^{n'} \end{array} \right\}, \text{ Tel que : } n' = \frac{d \ln(8U_m/D)}{d \ln(\tau_p)}$$

Bibliographie :

- Abdali, S.S., Mitsoulis, E., Markatos, N.C., 1992. Entry and exit flows of Bingham fluids. *Journal of Rheology* 36, 389–407.
- Abdelgawad, M.S., Haward, S.J., Shen, A.Q., Rosti, M.E., 2024. The interplay of plasticity and elasticity in elastoviscoplastic flows in wavy channels. *Physics of Fluids* 36.
- Adams, M.J., Mashelkar, R.A., Pearson, J.R.A., Rennie, A.R., 1998. *Dynamics of Complex Fluids: Proceedings of the Second Royal Society-Unilever Indo-UK Forum in Materials Science and Engineering*. World Scientific.
- Ahmed, E.M., 2015. Hydrogel: Preparation, characterization, and applications: A review. *Journal of advanced research* 6, 105–121.
- Ahonguio, F., 2015. *Ecoulements de fluides à seuil autour d'obstacles* (PhD Thesis). Université Grenoble Alpes.
- Aktas, S., Kalyon, D.M., Marín-Santibáñez, B.M., Pérez-González, J., 2014. Shear viscosity and wall slip behavior of a viscoplastic hydrogel. *Journal of Rheology* 58, 513–535.
- Alderman, N., 1997. *Non-Newtonian Fluids: Guide to Classification and Characteristics*.
- Al-Hadithi, T.S.R., Barnes, H.A., Walters, K., 1992. The relationship between the linear (oscillatory) and nonlinear (steady-state) flow properties of a series of polymer and colloidal systems. *Colloid Polym Sci* 270, 40–46. <https://doi.org/10.1007/BF00656927>
- Ancey, C., 2007. Plasticity and geophysical flows: A review. *Journal of non-Newtonian fluid mechanics* 142, 4–35.
- Ballesta, P., Besseling, R., Isa, L., Petekidis, G., Poon, W.C.K., 2008. Slip and Flow of Hard-Sphere Colloidal Glasses. *Phys. Rev. Lett.* 101, 258301. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.101.258301>
- Balmforth, N.J., Frigaard, I.A., Ovarlez, G., 2014. Yielding to Stress: Recent Developments in Viscoplastic Fluid Mechanics. *Annu. Rev. Fluid Mech.* 46, 121–146. <https://doi.org/10.1146/annurev-fluid-010313-141424>
- Barbosa, F.T., García-Blanco, Y., Germer, E.M., Franco, A.T., n.d. COB-2021-0902 THE PH INFLUENCE ON THE CARBOPOL® SOLUTIONS STABILIZATION BY ADDITION OF NAOH.
- Barnes, H.A., 2000. *A handbook of elementary rheology*. University of Wales, Institute of Non-Newtonian Fluid Mechanics.
- Barnes, H.A., 1999a. A Brief History of the Yield Stress. *Applied Rheology* 9, 262–266. <https://doi.org/10.1515/arh-2009-0018>
- Barnes, H.A., 1999b. The yield stress—a review or ‘παντα ρειοτα’—everything flows? *Journal of non-newtonian fluid mechanics* 81, 133–178.
- Barnes, H.A., Walters, K., 1985. The yield stress myth? *Rheol Acta* 24, 323–326. <https://doi.org/10.1007/BF01333960>
- Belaid, H.A., Mohamed, M., Zineeddine, L., Karim, B., Mendes, P.R. de S., 2024. Viscoplastic fluid flow in pipes: A rheological study using in-situ laser Doppler velocimetry. *Applied Rheology* 34. <https://doi.org/10.1515/arh-2024-0015>
- Binding, D.M., 1988. An approximate analysis for contraction and converging flows. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics* 27, 173–189.
- Bingham-History_of_SoR_1924-1944.pdf, n.d.

- Bird, R.B., Dai, G.C., Yarusso, B.J., 1983. The Rheology and Flow of Viscoplastic Materials. *Reviews in Chemical Engineering* 1, 1–70. <https://doi.org/10.1515/revce-1983-0102>
- Bizhani, M., Foolad, Y., Frigaard, I.A., 2020. Turbulent displacement flow of viscoplastic fluids in eccentric annulus: Experiments. *Physics of Fluids* 32.
- Blyler, L.L., Hart, A.C., 1970. Capillary flow instability of ethylene polymer melts. *Polymer Engineering & Sci* 10, 193–203. <https://doi.org/10.1002/pen.760100402>
- Bonn, D., Denn, M.M., Berthier, L., Divoux, T., Manneville, S., 2017. Yield stress materials in soft condensed matter. *Rev. Mod. Phys.* 89, 035005. <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.89.035005>
- Buscall, R., McGowan, J.I., Morton-Jones, A.J., 1993. The rheology of concentrated dispersions of weakly attracting colloidal particles with and without wall slip. *Journal of Rheology* 37, 621–641.
- Chauhan, A., Sasmal, C., 2024. Elastoviscoplasticity intensifies the unstable flows through a micro-contraction geometry. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics* 325, 105186. <https://doi.org/10.1016/j.jnnfm.2024.105186>
- Chevalier, T., Rodts, S., Chateau, X., Boujlel, J., Maillard, M., Coussot, P., 2013. Boundary layer (shear-band) in frustrated viscoplastic flows. *Europhysics Letters* 102, 48002.
- Chhabra, R.P., 2010. Non-Newtonian Fluids: An Introduction, in: Krishnan, J.M., Deshpande, A.P., Kumar, P.B.S. (Eds.), *Rheology of Complex Fluids*. Springer New York, New York, NY, pp. 3–34. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6494-6_1
- Chhabra, R.P., Richardson, J.F., 2011. *Non-Newtonian Flow and Applied Rheology: Engineering Applications*. Butterworth-Heinemann.
- Cohen, Y., Metzner, A.B., 1986. An analysis of apparent slip flow of polymer solutions. *Rheol Acta* 25, 28–35. <https://doi.org/10.1007/BF01369977>
- Coussot, P., 2020. Progress in rheology and hydrodynamics allowed by NMR or MRI techniques. *Exp Fluids* 61, 207. <https://doi.org/10.1007/s00348-020-03037-y>
- Coussot, P., 2005. *Rheometry of Pastes, Suspensions, and Granular Materials: Applications in Industry and Environment*. John Wiley & Sons.
- Coussot, P., Nguyen, Q.D., Huynh, H.T., Bonn, D., 2002. Viscosity bifurcation in thixotropic, yielding fluids. *Journal of Rheology* 46, 573–589. <https://doi.org/10.1122/1.1459447>
- Coussot, P., Roussel, N., Jarny, S., Chanson, H., 2004. Continuous or catastrophic solid–liquid transition in jammed systems. *Physics of Fluids* 17, 011704. <https://doi.org/10.1063/1.1823531>
- Coussot, P., Tabuteau, H., Chateau, X., Tocquer, L., Ovarlez, G., 2006. Aging and solid or liquid behavior in pastes. *Journal of Rheology* 50, 975–994. <https://doi.org/10.1122/1.2337259>
- Coussot, P., Tocquer, L., Lanos, C., Ovarlez, G., 2009. Macroscopic vs. local rheology of yield stress fluids. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics* 158, 85–90.
- Cox, W.P., Merz, E.H., 1958. Correlation of dynamic and steady flow viscosities. *J. Polym. Sci.* 28, 619–622. <https://doi.org/10.1002/pol.1958.1202811812>
- Curran, S.J., Hayes, R.E., Afacan, A., Williams, M.C., Tanguy, P.A., 2002. Properties of Carbopol Solutions as Models for Yield-Stress Fluids. *Journal of Food Science* 67, 176–180. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2002.tb11379.x>
- de Souza Mendes, P.R., Naccache, M.F., Vargas, P.R., Marchesini, F.H., 2007. Flow of viscoplastic liquids through axisymmetric expansions–contractions. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics* 142, 207–217.
- de Souza Mendes, P.R., Thompson, R.L., 2019. Time-dependent yield stress materials. *Current Opinion in Colloid & Interface Science* 43, 15–25.

- Delplace, F., Leuliet, J.C., 1995. Generalized Reynolds number for the flow of power law fluids in cylindrical ducts of arbitrary cross-section. *The Chemical Engineering Journal and the Biochemical Engineering Journal* 56, 33–37.
- Derakhshandeh, B., Hatzikiriakos, S.G., Bennington, C.P.J., 2010. Rheology of pulp suspensions using ultrasonic Doppler velocimetry. *Rheol Acta* 49, 1127–1140. <https://doi.org/10.1007/s00397-010-0485-2>
- Derec, C., Ducouret, G., Ajdari, A., Lequeux, F., 2003. Aging and nonlinear rheology in suspensions of polyethylene oxide--protected silica particles. *Phys. Rev. E* 67, 061403. <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.67.061403>
- Deshpande, A.P., 2010. Oscillatory Shear Rheology for Probing Nonlinear Viscoelasticity of Complex Fluids: Large Amplitude Oscillatory Shear, in: Krishnan, J.M., Deshpande, A.P., Kumar, P.B.S. (Eds.), *Rheology of Complex Fluids*. Springer, New York, NY, pp. 87–110. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6494-6_4
- Di Giuseppe, E., Corbi, F., Funicello, F., Massmeyer, A., Santimano, T.N., Rosenau, M., Davaille, A., 2015. Characterization of Carbopol® hydrogel rheology for experimental tectonics and geodynamics. *Tectonophysics* 642, 29–45.
- Dimitriou, C.J., McKinley, G.H., Venkatesan, R., 2011. Rheo-PIV Analysis of the Yielding and Flow of Model Waxy Crude Oils. *Energy Fuels* 25, 3040–3052. <https://doi.org/10.1021/ef2002348>
- Dinkgreve, M., Fazilati, M., Denn, M.M., Bonn, D., 2018. Carbopol: From a simple to a thixotropic yield stress fluid. *Journal of Rheology* 62, 773–780.
- Durst, F., Melling, A., Whitelaw, J.H., 1976. Principles and practice of laser-Doppler anemometry. NASA STI/Recon Technical Report A 76, 47019.
- Elkins, C.J., Alley, M.T., 2007. Magnetic resonance velocimetry: applications of magnetic resonance imaging in the measurement of fluid motion. *Exp Fluids* 43, 823–858. <https://doi.org/10.1007/s00348-007-0383-2>
- Evans, I.D., 1992. On the nature of the yield stress. *Journal of Rheology* 36, 1313–1318.
- Fernandes, R.R., Suleiman, N., Wilson, D.I., 2021. In-situ measurement of the critical stress of viscoplastic soil layers. *Journal of Food Engineering* 303, 110568. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2021.110568>
- Fernandes, R.R., Turezo, G., Andrade, D.E., Franco, A.T., Negrão, C.O.R., 2019. Are the rheological properties of water-based and synthetic drilling fluids obtained by the Fann 35A viscometer reliable? *Journal of Petroleum Science and Engineering* 177, 872–879.
- Fischer, W.H., Bauer, W.H., Wiberley, S.E., 1961. Yield Stresses and Flow Properties of Carboxypolymethylene-Water Systems. *Transactions of the Society of Rheology* 5, 221–235.
- Fraggedakis, D., Dimakopoulos, Y., Tsamopoulos, J., 2016. Yielding the yield-stress analysis: a study focused on the effects of elasticity on the settling of a single spherical particle in simple yield-stress fluids. *Soft matter* 12, 5378–5401.
- França, H.L., Jalaal, M., Oishi, C.M., 2024. Elasto-viscoplastic spreading: From plastocapillarity to elastocapillarity. *Phys. Rev. Res.* 6, 013226. <https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.6.013226>
- Frigaard, I.A., Paso, K.G., De Souza Mendes, P.R., 2017. Bingham's model in the oil and gas industry. *Rheol Acta* 56, 259–282. <https://doi.org/10.1007/s00397-017-0999-y>
- Fritz, G., Maranzano, B.J., Wagner, N.J., Willenbacher, N., 2002. High frequency rheology of hard sphere colloidal dispersions measured with a torsional resonator. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, A Collection of Papers Dedicated to Professor ANDREAS*

- ACRIVOS on the Occasion of his Retirement from the Benjamin Levich Institute for Physiochemical Hydrodynamics and the City College of the CUNY 102, 149–156. [https://doi.org/10.1016/S0377-0257\(01\)00175-6](https://doi.org/10.1016/S0377-0257(01)00175-6)
- Fukushima, E., 1999. Nuclear magnetic resonance as a tool to study flow. *Annual review of fluid mechanics* 31, 95–123.
- Garcia Blanco, Y., Mancilla, E., Matos, E., Franco, A., 2021. A PIV investigation of laminar and turbulent viscoplastic fluid flow on axisymmetric abrupt contraction. *Fluid Dynamics Research* 53. <https://doi.org/10.1088/1873-7005/ac2481>
- Garcia Blanco, Y.J., 2019. Visualization of viscoplastic fluid flow in an abrupt contraction using particle image velocimetry.
- García-Blanco, Y.J., Urazaki, V.Y., Rivera, Ángel.D.J., Quitian, L.H., Germer, E.M., Franco, A.T., 2023. Rheological characterization of viscoplastic fluid flow in a pipe with wall slip using in situ particle image velocimetry. *Rheol Acta* 62, 93–110. <https://doi.org/10.1007/s00397-022-01379-4>
- Goyon, J., Colin, A., Bocquet, L., 2010. How does a soft glassy material flow: finite size effects, non local rheology, and flow cooperativity. *Soft Matter* 6, 2668–2678.
- Gregory, T., Mayers, S., 1993. A note on slippage during the study of the rheological behaviour of paste inks. *Surface coatings international* 76.
- Gurung, A., Haverkort, J.W., Drost, S., Norder, B., Westerweel, J., Poelma, C., 2016. Ultrasound image velocimetry for rheological measurements. *Measurement Science and Technology* 27, 094008.
- Gutowski, I.A., Lee, D., De Bruyn, J.R., Frisken, B.J., 2012. Scaling and mesostructure of Carbopol dispersions. *Rheol Acta* 51, 441–450. <https://doi.org/10.1007/s00397-011-0614-6>
- Guy, C., Jean-Louis, G., Nicolas, H., 2014. *Initiation à la rhéologie (4 Éd.): Bases théoriques et applications expérimentales*. Lavoisier.
- Hackley, V.A., Ferraris, C.F., n.d. *Guide to Rheological Nomenclature: Measurements in Ceramic Particulate Systems*.
- Hadj Arab, B., Louna, Z., Mahfoud, M., de Souza Mendes, R.P., Garcia Blanco, Y.J., Franco, A., 2024. An experimental study of the solid-liquid interface for an elasto-viscoplastic fluid flow in benchmark geometry: 4 to 1 planar contraction. *Physics of Fluids* 36.
- Hadj Arab, B., 2018. *Analyse par la technique PIV d'un écoulement autour d'un profil d'aile* NACA 23012 (Mémoire Master)
- Hamed, S.B., Belhadri, M., 2009. Rheological properties of biopolymers drilling fluids. *Journal of Petroleum Science and Engineering* 67, 84–90.
- Hanks, R.W., Christiansen, E.B., 1962. The laminar-turbulent transition in nonisothermal flow of pseudoplastic fluids in tubes. *AIChE Journal* 8, 467–471. <https://doi.org/10.1002/aic.690080409>
- Hassan, M.A., Pathak, M., Khan, M.K., 2015. Thermorheological characterization of elastoviscoplastic Carbopol Ultrez 20 gel. *Journal of Engineering Materials and Technology* 137, 031002.
- Hermany, L., dos Santos, D.D., Frey, S., Naccache, M.F., de Souza Mendes, P.R., 2013. Flow of yield-stress liquids through an axisymmetric abrupt expansion-contraction. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics* 201, 1–9.
- Holenberg, Y., Lavrenteva, O.M., Shavit, U., Nir, A., 2012. Particle tracking velocimetry and particle image velocimetry study of the slow motion of rough and smooth solid spheres in

- a yield-stress fluid. *Phys. Rev. E* 86, 066301. <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.86.066301>
- Islam, M.T., Rodríguez-Hornedo, N., Ciotti, S., Ackermann, C., 2004. Rheological Characterization of Topical Carbomer Gels Neutralized to Different pH. *Pharm Res* 21, 1192–1199. <https://doi.org/10.1023/B:PHAM.0000033006.11619.07>
- Jaworski, Z., Spychaj, T., Story, A., Story, G., 2022. Carbomer microgels as model yield-stress fluids. *Reviews in Chemical Engineering* 38, 881–919. <https://doi.org/10.1515/revce-2020-0016>
- Jay, P., Magnin, A., Piau, J.M., 2002. Numerical simulation of viscoplastic fluid flows through an axisymmetric contraction. *J. Fluids Eng.* 124, 700–705.
- Jay, P., Magnin, A., Piau, J.M., 2001. Viscoplastic fluid flow through a sudden axisymmetric expansion. *AIChE Journal* 47, 2155–2166. <https://doi.org/10.1002/aic.690471004>
- Kakaç, S., Shah, R.K., Aung, W., 1987. Handbook of single-phase convective heat transfer.
- Kalyon, D.M., 2005. Apparent slip and viscoplasticity of concentrated suspensions. *Journal of Rheology* 49, 621–640.
- Kalyon, D.M., Yaras, P., Aral, B., Yilmazer, U., 1993. Rheological behavior of a concentrated suspension: A solid rocket fuel simulant. *Journal of rheology* 37, 35–53.
- Katritsis, D., Kaiktsis, L., Chaniotis, A., Pantos, J., Efstathopoulos, E.P., Marmarelis, V., 2007. Wall shear stress: theoretical considerations and methods of measurement. *Progress in cardiovascular diseases* 49, 307–329.
- Ketz, R.J., Prud'homme, R.K., Graessley, W.W., 1988. Rheology of concentrated microgel solutions. *Rheol Acta* 27, 531–539. <https://doi.org/10.1007/BF01329353>
- Kozicki, W., Chou, C.H., Tiu, C., 1966. Non-Newtonian flow in ducts of arbitrary cross-sectional shape. *Chemical Engineering Science* 21, 665–679.
- Krishna, S., Thonhauser, G., Kumar, S., Elmgerbi, A., Ravi, K., 2022. Ultrasound velocity profiling technique for in-line rheological measurements: A prospective review. *Measurement* 205, 112152.
- Kroger, M., Editor *Applied Rheology*, editors@appliedrheology.org, 2017. Hydrogel Formulation for Sealing Cracked Wellbores for CO₂ Storage. <https://doi.org/10.3933/APPLRHEOL-27-64433>
- Kroger, M., Editor *Applied Rheology*, editors@appliedrheology.org, 2012. In-line rheometry based on ultrasonic velocity profiles: comparison of data processing methods. <https://doi.org/10.3933/APPLRHEOL-22-44701>
- Lam, Y.C., Wang, Z.Y., Chen, X., Joshi, S.C., 2007. Wall slip of concentrated suspension melts in capillary flows. *Powder Technology* 177, 162–169.
- Laun, H.M., 1986. Prediction of elastic strains of polymer melts in shear and elongation. *Journal of Rheology* 30, 459–501.
- Lee, D., Gutowski, I.A., Bailey, A.E., Rubatat, L., De Bruyn, J.R., Frisken, B.J., 2011. Investigating the microstructure of a yield-stress fluid by light scattering. *Phys. Rev. E* 83, 031401. <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.83.031401>
- Lee, J.-S., Song, K.-W., 2011. Rheological characterization of carbopol 940 in steady shear and start-up flow fields. *Annu Trans Nord Rheol Soc* 19, 609–753.
- Li, S., Zhao, G., Chen, H., 2005. The Relationship between Steady Shear Viscosity and Complex Viscosity. *Journal of Dispersion Science and Technology* 26, 415–419. <https://doi.org/10.1081/DIS-200054555>

- Luu, L.-H., Philippe, P., Chambon, G., 2017. Flow of a yield-stress fluid over a cavity: Experimental study of the solid–fluid interface. *Journal of Non-Newtonian fluid mechanics* 245, 25–37.
- Luu, L.-H., Philippe, P., Chambon, G., 2015. Experimental study of the solid-liquid interface in a yield-stress fluid flow upstream of a step. *Phys. Rev. E* 91, 013013. <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.91.013013>
- Maciel, A., Salas, V., Soltero, J.F.A., Guzmán, J., Manero, O., 2002. On the wall slip of polymer blends. *J Polym Sci B Polym Phys* 40, 303–316. <https://doi.org/10.1002/polb.10093>
- Macosko, C.W., 1994. *Rheology principles. Measurements and Applications.*
- Madlener, K., Frey, B., Ciezki, H.K., 2009. Generalized Reynolds number for non-Newtonian fluids. *Progress in propulsion physics* 1, 237–250.
- Magnin, A., Piau, J.M., 1990. Cone-and-plate rheometry of yield stress fluids. Study of an aqueous gel. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics* 36, 85–108.
- Mahfoud, M., Benhadid, S., Lebouché, M., 2006. Frottements et pertes de charge des fluides viscoélastiques dans des conduites rectangulaires. *International Communications in Heat and Mass Transfer* 33, 580–590. <https://doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.2006.01.018>
- Mahfoud, M., Benhadid, S., Lebouche, M., 2005. Friction and pressure drop of non-Newtonian fluids through ducts of non-circular cross section. *COMPOTES RENDUS MECANIQUE* 333, 513–520.
- Mahfoud, Mohamed, Benhadid, S., Lebouché, M., 2005. Frottements et pertes de pression des fluides non newtoniens dans des conduites non circulaires. *Comptes Rendus Mécanique* 333, 513–520.
- Marly, A., Vigneaux, P., 2017. Augmented Lagrangian simulations study of yield-stress fluid flows in expansion-contraction and comparisons with physical experiments. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics* 239, 35–52.
- Medina-Bañuelos, E.F., Marín-Santibáñez, B.M., Chaparian, E., Owens, C.E., McKinley, G.H., Pérez-González, J., 2023. Rheo-PIV of yield-stress fluids in a 3D-printed fractal vane-in-cup geometry. *Journal of Rheology* 67, 891–891.
- Meeker, S.P., Bonnezaze, R.T., Cloitre, M., 2004. Slip and Flow in Soft Particle Pastes. *Phys. Rev. Lett.* 92, 198302. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.92.198302>
- Meissner, J., 1983. Polymer melt flow measurements by laser doppler velocimetry. *Polymer testing* 3, 291–301.
- Metzner, A.B., Reed, J.C., 1955. Flow of non-newtonian fluids—correlation of the laminar, transition, and turbulent-flow regions. *AIChE Journal* 1, 434–440. <https://doi.org/10.1002/aic.690010409>
- Mezger, T., 2020. *The Rheology Handbook: For users of rotational and oscillatory rheometers.* Vincentz Network. <https://doi.org/10.1515/9783748603702>
- Miller, D.S., 1978. *Internal flow systems.*
- Mishra, P., Tripathi, G., 1971. Transition from laminar to turbulent flow of purely viscous non-Newtonian fluids in tubes. *Chemical Engineering Science* 26, 915–921.
- Mitshita, R.S., MacKenzie, J.A., Elfring, G.J., Frigaard, I.A., 2021. Fully turbulent flows of viscoplastic fluids in a rectangular duct. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics* 293, 104570.
- Mitsoulis, E., Tsamopoulos, J., 2017. Numerical simulations of complex yield-stress fluid flows. *Rheol Acta* 56, 231–258. <https://doi.org/10.1007/s00397-016-0981-0>
- Møller, P.C.F., Fall, A., Bonn, D., 2009. Origin of apparent viscosity in yield stress fluids below yielding. *Europhys. Lett.* 87, 38004. <https://doi.org/10.1209/0295-5075/87/38004>

- Mooney, M., 1931. Explicit formulas for slip and fluidity. *Journal of rheology* 2, 210–222.
- Moschopoulos, P., Spyridakis, A., Varchanis, S., Dimakopoulos, Y., Tsamopoulos, J., 2021. The concept of elasto-visco-plasticity and its application to a bubble rising in yield stress fluids. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics* 297, 104670.
- Mousavi, M., Dimakopoulos, Y., Tsamopoulos, J., 2024. Elasto-visco-plastic flows in benchmark geometries: I. 4 to 1 planar contraction. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics* 327, 105218.
- Münstedt, H., Schmidt, M., Wassner, E., 2000. Stick and slip phenomena during extrusion of polyethylene melts as investigated by laser-Doppler velocimetry. *Journal of Rheology* 44, 413–427.
- Nassar, B., de Souza Mendes, P.R., Naccache, M.F., 2011. Flow of elasto-viscoplastic liquids through an axisymmetric expansion–contraction. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics* 166, 386–394.
- NATARAJAN, N., LAKSHMANAN, 1972. Laminar flow in rectangular ducts : Prediction of velocity profiles and friction factors. 435–438.
- Nigen, S., Walters, K., 2002. Viscoelastic contraction flows: comparison of axisymmetric and planar configurations. *Journal of non-newtonian fluid mechanics* 102, 343–359.
- Oppong, F.K., Rubatat, L., Frisken, B.J., Bailey, A.E., De Bruyn, J.R., 2006. Microrheology and structure of a yield-stress polymer gel. *Phys. Rev. E* 73, 041405. <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.73.041405>
- Ovarlez, G., 2019. Rheometry of Visco-Plastic Fluids, in: *CISM International Centre for Mechanical Sciences, Courses and Lectures*. pp. 127–163. https://doi.org/10.1007/978-3-319-89438-6_4
- Ovarlez, G., Cohen-Addad, S., Krishan, K., Goyon, J., Coussot, P., 2013. On the existence of a simple yield stress fluid behavior. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics* 193, 68–79.
- Ovarlez, G., Rodts, S., Ragouilliaux, A., Coussot, P., Goyon, J., Colin, A., 2008. Wide-gap Couette flows of dense emulsions: Local concentration measurements, and comparison between macroscopic and local constitutive law measurements through magnetic resonance imaging. *Phys. Rev. E* 78, 036307. <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.78.036307>
- Park, Y.S., Liu, P.L.-F., 2010. Oscillatory pipe flows of a yield-stress fluid. *Journal of fluid mechanics* 658, 211–228.
- Pérez-González, J., López-Durán, J.J., Marín-Santibáñez, B.M., Rodríguez-González, F., 2012. Rheo-PIV of a yield-stress fluid in a capillary with slip at the wall. *Rheol Acta* 51, 937–946. <https://doi.org/10.1007/s00397-012-0651-9>
- Piau, J.M., 2007. Carbopol gels: Elastoviscoplastic and slippery glasses made of individual swollen sponges: Meso- and macroscopic properties, constitutive equations and scaling laws. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics* 144, 1–29. <https://doi.org/10.1016/j.jnnfm.2007.02.011>
- Piau, J.-M., Piau, M., 2005. Le prix Maurice COUETTE du GFR. *Rhéologie* 8, 1–4.
- R. Varges, P., M. Costa, C., S. Fonseca, B., F. Naccache, M., de Souza Mendes, P.R., 2019. Rheological characterization of carbopol® dispersions in water and in water/glycerol solutions. *Fluids* 4, 3.
- Rabinowitsch, B., 1929. Über die Viskosität und Elastizität von Solen. *Zeitschrift für Physikalische Chemie* 145A, 1–26. <https://doi.org/10.1515/zpch-1929-14502>

- Raffel, M., Willert, C.E., Scarano, F., Kähler, C.J., Wereley, S.T., Kompenhans, J., 2018. Particle image velocimetry: a practical guide. Springer.
- Richtering, W., 2002. Understanding Rheology. *Applied Rheology* 12, 233–233. <https://doi.org/10.1515/arh-2002-0030>
- Rudd, M.J., 1972. Velocity measurements made with a laser dopplermeter on the turbulent pipe flow of a dilute polymer solution. *Journal of Fluid Mechanics* 51, 673–685.
- Ruiz-Viera, M.J., Delgado, M.A., Franco, J.M., Gallegos, C., 2006. Evaluation of wall slip effects in the lubricating grease/air two-phase flow along pipelines. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics* 139, 190–196.
- Saak, A.W., Jennings, H.M., Shah, S.P., 2001. The influence of wall slip on yield stress and viscoelastic measurements of cement paste. *Cement and concrete research* 31, 205–212.
- Saramito, P., 2007. A new constitutive equation for elastoviscoplastic fluid flows. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics* 145, 1–14.
- Schmidt, M., Wassner, E., Münstedt, H., 1999. [No title found]. *Mechanics of Time-Dependent Materials* 3, 371–393. <https://doi.org/10.1023/A:1009820500869>
- Schramm, G., 1994. A practical approach to rheology and rheometry.
- Seth, J.R., Cloitre, M., Bonnecaze, R.T., 2008. Influence of short-range forces on wall-slip in microgel pastes. *Journal of Rheology* 52, 1241–1268.
- Shafiei, M., Balhoff, M., Hayman, N.W., 2018. Chemical and microstructural controls on viscoplasticity in Carbopol hydrogel. *Polymer* 139, 44–51.
- Slatter, D., 1992. *Fundamentos de oftalmologia veterinária*. Editora Roca.
- Sochi, T., 2011. Slip at Fluid-Solid Interface. *Polymer Reviews* 51, 309–340. <https://doi.org/10.1080/15583724.2011.615961>
- Sollich, P., 1998. Rheological constitutive equation for a model of soft glassy materials. *Phys. Rev. E* 58, 738–759. <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.58.738>
- Sun, A., Gunasekaran, S., 2009. Yield stress in foods: measurements and applications. *International Journal of Food Properties* 12, 70–101.
- Syrakos, A., Gryparis, E., Georgiou, G.C., 2024. A revisit of the development of viscoplastic flow in pipes and channels.
- Tanner, R.I., 2000. *Engineering rheology*. OUP Oxford.
- Trea, I., Mahfoud, M., Haddad, F., 2022. Experimental measurements of non-Newtonian fluid flow through a stenotic tube. *Korea-Aust. Rheol. J.* 34, 317–326. <https://doi.org/10.1007/s13367-022-00038-7>
- Trea, I., 2023. Contribution à l'étude de l'écoulement d'un fluide à travers une conduite sténosée (Thesis).
- Tropea, C., 1995. Laser Doppler anemometry: recent developments and future challenges. *Measurement Science and Technology* 6, 605.
- Van Maanen, H.R.E., Nobach, H., Benedict, L. van, 1999. Improved estimator for the slotted autocorrelation function of randomly sampled LDA data. *Measurement Science and Technology* 10, L4.
- Vigneaux, P., Chambon, G., Marly, A., Luu, L.-H., Philippe, P., 2018. Flow of a yield-stress fluid over a cavity: Experimental and numerical investigation of a viscoplastic boundary layer. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics* 261, 38–49.
- Villalba, M.E., Daneshi, M., Chaparian, E., Martinez, D.M., 2023. Atypical plug formation in internal elastoviscoplastic fluid flows over non-smooth topologies. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics* 319, 105078.

- Windhab, E.J., Ouriev, B., 2002. Rheological study of concentrated suspensions in pressure-driven shear flow using a novel in-line ultrasound Doppler method. *Experiments in Fluids* 32, 204–211. <https://doi.org/10.1007/s003480100345>
- Yeh, Y., Cummins, H.Z., 1964. Localized fluid flow measurements with an He–Ne laser spectrometer. *Applied Physics Letters* 4, 176–178.
- Zhang, H., Dong, F., Murai, Y., Tan, C., 2023. Online rheological measurement of dilute liquid-solid two-phase flow with ultrasound Doppler technique. *Flow Measurement and Instrumentation* 90, 102326.